

*Primary school teachers' use of German in
English as a foreign language teaching.*

A qualitative study from Basel-Stadt, Switzerland.

Author: Jürg Läderach
Supervisor: Steffi Vogt

15 May 2018

Bachelor thesis by:

Jürg Läderach
Friedhofweg 34
4125 Riehen
juerg.laederach@students.fhnw.ch

Submitted on 15 May 2018 to:

Steffi Vogt
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
School of Education
Institute for Primary Education
Chair for Learning and Teaching of English

Abstract

The paper investigates the teachers' use of German in English as a foreign language teaching in the canton of Basel-Stadt in Switzerland. Semi-structured interviews were conducted with 19 teachers. The interviews were transcribed and analysed using qualitative data analysis software.

The teachers were interviewed about the situations in which they speak German, their justifications for doing so and about their perceived advantages and disadvantages of speaking German in English as a foreign language teaching. Furthermore, the teachers were questioned about their knowledge of the curriculum policy on own language use in foreign language teaching and on their implementation of this policy in their teaching practise. The results of the interviews are presented and discussed with regard to the curriculum policy.

It was found that the situations stated by the participants widely correlate with previous research findings. The main justifications for speaking German are checking understanding and explaining grammar. Ensuring understanding was most frequently stated as an advantage of using German. The most frequently stated disadvantages were that students might become indolent and that the amount of input in the foreign language is reduced. Even though most of the teachers are not aware of the policy in the curriculum, they still comply with it as they mainly speak English in their teaching practise.

It is proposed that the curriculum policy on own language use in foreign language teaching – as much foreign language as possible, as little German as necessary – is to be rephrased in order to give teachers more guidance on how the policy should be implemented in foreign language teaching.

Author Notes

I would like to thank all of the 19 teachers who were kind enough to sacrifice some of their valuable time to share their personal experience, knowledge and attitudes, which form the core of this study.

Special thanks goes to my supervisor, Ms Steffi Vogt, for her guidance from the very beginning throughout the whole writing process and her motivating and constructive feedback.

On a more personal note I would like to thank my family and my partner for showing interest and supporting me during the time of my work on this paper.

Contents

Abstract	i
Author Notes	ii
1 Introduction	1
1.1 Research Question	2
1.2 Capabilities and Limitations of this Study	2
1.3 Paper Outline	3
1.4 Definition of Terms	3
2 The Development of Own Language Use	5
2.1 Curriculum 21 – Lehrplan 21	5
2.2 The Input Hypothesis	5
2.3 The Bilingual Reform	7
2.4 Re-Examining Own Language Use	8
2.5 Current State of Research	9
3 Method	11
3.1 Semi-Structured Interviews	11
3.2 Sampling Procedure and Sample Description	12
3.3 Interview Guide	13
3.4 Interviews	13
3.5 Transcription and Coding	14
4 Results	14
4.1 Use of Swiss German or German	15
4.2 Situations in which Swiss German or German is Used	15
4.3 Justifications for Using Swiss German or German	16
4.4 Advantages of Using Swiss German or German	18
4.5 Disadvantages of Using Swiss German or German	19
4.6 Expectations about the Use of German in EFL Teaching	20
4.7 Knowledge and Implementation of the Curriculum Policy	21
4.8 References to French as a foreign language	22
5 Discussion	22
5.1 Reference to the Textbook 'New World'	24
6 Implications for Practice and Future Research	25
7 Reflection	26
References	27
Bibliography	28
List of Figures	31
Appendix	32

1 Introduction

The central question of this thesis arose during my studies at the School of Education at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (PH FHNW). One lecturer suggested to always use English during EFL (English as a foreign language) lessons and to support teacher talk with mimics, gestures and requisites. The aim of this approach is to provide students with as much input in the foreign language as possible. Whilst I could very much identify myself with this approach, I also found it to be idealistic. The reason being my personal experience, where even teachers who set out to only speak English would occasionally draw on German as a resource in their EFL teaching.

Last semester, I dedicated an analytical writing assignment to the topic of the use of students' own language in foreign language teaching. I found literature suggesting that there are benefits to using the students' own language in the English language classroom.

In an article, Hall and Cook (2012) reviewed literature about current research on students' *'own-language use in language teaching and learning'*. They explored the origins of monolingual teaching and how this approach had been questioned during the bilingual reform. They further reviewed research on the amount of own-language use in foreign language teaching and looked at theoretical frameworks for best practice suggestions on own-language use. Eventually, Hall & Cook surveyed teachers' and learners' attitudes on own-language use in various countries. However, German-speaking countries were not represented in any of the reviewed research about own-language use.

Littlewood and Yu (2011) investigated teachers' use of students' own language in foreign language teaching. According to them, research has shown that teachers make use of their students' own language even if government policies suggest otherwise. Pan and Pan (2010) discussed the appropriate use and positive effects of using the students' own language in second language teaching. They showed that there is no reason to feel guilty when using the students' own language in second language teaching. A feeling that might arise in teachers when policies advise teachers to apply the principles of the monolingual approach.

The findings from this research motivated me to further investigate own-language use in Switzerland, leading up to the research question which I will introduce in the next section.

1.1 Research Question

My research question consists of three parts:

1. What is the policy about own language use in foreign language teaching in Switzerland and what is it based on?
2. Do teachers know about this policy?
3. How do they implement it in their teaching? In which situations do they use the students' own language and how do they justify doing so?

I think these questions are particularly relevant for teachers who are at the start of their professional career. Constantly reflecting our own practices, guidances and experiences from others can be helpful points of orientation. The aim of not only interpreting international research, but investigating the current situation in Basel-Stadt, is that the findings will provide accessible guidance to aspiring EFL teachers in Switzerland. Furthermore, focusing on the teachers' language use, this study differs from previous research where the focus often mainly lies on the students' own language use. In this way, I am putting emphasis on the teachers' process of continuously reflecting on their own actions. I intend to increase the teachers' confidence in their personal decision-making as to what extent they want to speak English or the students' own language in their EFL classroom.

My primary hypothesis is that the notion of 'English-only' is still widespread and that teachers might have an unattainable ambition and feel bad about speaking the students' own language. Unattainable because it is my belief that most to all teachers draw on the students' own language in certain situations.

By interviewing teachers about their use of the students' own language in EFL teaching, I intend to identify in which situations they speak the students' own language and how they justify their decision of doing so. The results might serve as a resource for teachers to inform their own decision-making by initiating and enriching a reflective process with other teachers' accounts and justifications.

1.2 Capabilities and Limitations of this Study

In this study, the findings from interviews with teachers who teach English at primary school level in Basel-Stadt are presented. The majority of research conducted on own language use in the past has focused on institutional language learning at secondary and tertiary level. Further, there are currently no other studies which investigate own language use in the Swiss educational landscape.

Focusing on the teachers' perspective allows to survey the reasons for own language use, but not its effects or influence on the learning outcome. Therefore, the findings shall not be used to draw conclusions on how teachers should implement the students' own

language in their teaching. In section 6, it will be outlined how this could be addressed in future research.

The sample size of 19 teachers allows for an overview over the current situation. However, it does not allow for a quantitative analysis to be carried out. Further, the results should not be generalised for other cantons in Switzerland, since the initial year to start EFL instruction varies in different cantons.

1.3 Paper Outline

After discussing the capabilities and limitations of this study in section 1.2, key terms that are relevant to the paper at hand will be defined in the following section (1.4). The origins of the curriculum policy will be investigated by drawing on language acquisition literature and research on own-language use in section 2. In section 3, the methods of data collection – semi-structured interviews – will be described. In section 4, the results are presented, followed by their discussion (section 5). The line to teaching practise and future research is drawn in section 6. The last section (7) constitutes of a reflection on the overall work process of writing this paper.

1.4 Definition of Terms

As Hall and Cook (2012) state in the introduction of their article, terminology in linguistics – or any other disciplines for that matter – can cause confusion as different authors attribute different meanings to certain terms. Therefore, the following definitions clarify how certain key terms shall be understood in this paper.

First Language (L1)

The term *first language* – also L1 – commonly refers to the first language someone has acquired since birth. If a person acquires two languages in that way, they may both be referred to as first language or L1 (Tracy, 2014). The terms mother tongue or native language are used almost synonymously.

Many authors of specialist literature have chosen this term to describe the language used to facilitate teaching English in the EFL classroom. However – just like Hall and Cook (2012) – the term *own language* will be used throughout this paper. The reason being that for some students, German might not be the first language or one of the first languages they acquired.

Second Language (L2)

Second language – also L2 – refers to any language that is spoken in the environment a person lives in that he/she acquires after his/her first language(s). In language acquisition

literature, the distinction between second language and foreign language (see below) is often not clear-cut (Tracy, 2014).

Again, many authors of specialist literature in this context have chosen to use this term to describe the language being acquired in foreign language teaching. In the following, English will not be referred to as second language, since that might wrongly imply that the students all have only acquired one language so far or that none of the students have already acquired English language competencies.

Foreign Language

Foreign language refers to any language that a person acquires, which is not a local language where they live (Tracy, 2014). In Switzerland, English is therefore considered as a foreign language.

Own Language

In the following, the term *own language* shall refer to the language that is commonly spoken by the students or is the language of discourse in subjects such as mathematics or science in non-immersive settings. It is also the language that teachers might draw on in foreign language teaching. If I refer to own-language in the context of Basel-Stadt, that is Swiss German or – in a broader sense – German.

English Language Teaching

English language teaching (ELT) refers to the general practice of teaching English.

English as a Foreign Language

English as a foreign language, abbreviated EFL, describes the teaching of English as a foreign language to non-native speakers.

2 The Development of Own Language Use

In this section, I will evaluate how the Swiss national curriculum addresses teachers' use of the students' own language in the foreign language classroom and how second language acquisition research could have informed the policy on own language use in said curriculum.

2.1 Curriculum 21 – Lehrplan 21

The Swiss national curriculum *Lehrplan 21* is currently being implemented in many of the 21 contributing cantons. Since August 2015, the canton of Basel-Stadt is amongst the cantons where it has already been implemented. The didactic suggestions for foreign language teaching in the curriculum include the following:

”Grundsätzlich erfolgt der Fremdsprachenunterricht in der Zielsprache. Die Schülerinnen und Schüler brauchen einen möglichst grossen Input und ein reiches sprachliches Umfeld, um Fremdsprachen zu lernen. Sie sollen oft Gelegenheit erhalten, diese Sprachen zu hören und aktiv zu gebrauchen. So werden auch die Klassenführung (gestion de la classe, classroom management, gestione della classe) in der Zielsprache gestaltet und der Wortschatz von Anfang an aufgebaut. Allerdings dürfen die Schülerinnen und Schüler am Anfang nicht überfordert werden. Kommunikationsblockaden erschweren das Lernen. Deshalb gilt der Grundsatz: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Im Anfangsunterricht können Anleitungen und reflexive Phasen in Deutsch erfolgen. Mit steigender Kompetenz der Schülerinnen und Schüler nimmt der Gebrauch der Fremdsprache zu.” (Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2016, p. 62)

This paragraph of the curriculum includes the policy for the use of English or any other foreign language: As much foreign language as possible, as little German as necessary. The source of this policy lies in the former curriculum for languages called *Passepartout*, where the policy can be found in a similar form (Bertschy et al., 2015). The underlying theory behind this policy is in its roots based on second language acquisition research, namely the Input Hypothesis by Stephen D. Krashen, which I am going to summarise in the next chapter.

2.2 The Input Hypothesis

The Input Hypothesis is made up of five hypotheses: The *Acquisition-Learning Hypothesis*, the *Natural Order Hypothesis*, the *Monitor Hypothesis*, the *Input Hypothesis* and the *Affective Filter Hypothesis*. This section provides a brief overview over these five

hypotheses closely based on Krashen's work '*The Input Hypothesis: Issues and Implications*'. This is relevant, as Krashen's theory can serve as an explanation for the origin of the first part of the curriculum policy, 'as much foreign language as possible'.

The Acquisition-Learning Hypothesis states that two ways of developing ability in second language should be distinguished. On one hand, there is acquisition as a subconscious process – on the other hand, there is learning as a conscious process. According to Krashen, acquisition is to be compared with how children acquire their first language. However, the conscious process of learning leads to knowledge about the language (Krashen, 1985, p. 1).

The Natural Order Hypothesis says that rules of language are acquired in a given order, which does not fully correlate to the level of the rules' difficulty. Furthermore, the natural order appears to be independent of how language is taught in second language classrooms (Krashen, 1985, p. 1).

According to the Monitor Hypothesis, being able to produce utterances in a second language is an acquired skill and the outcome of subconscious acquisition processes. Our knowledge about the language, which is acquired consciously by learning, functions as a so-called 'Monitor'. Using the monitor requires the performer to be aware of correctness and of the relevant rules. If these two requirements are met – which is difficult –, they enable the performer to make corrections in his or her output (Krashen, 1985, p. 1–2).

At the core of the Input Hypothesis lies the notion of comprehensible input. Comprehensible input is language input that the receiver understands. According to the Input Hypothesis, this is the only way by which language is acquired. The process of language acquisition proceeds in accordance with the natural order. Progress is made by providing comprehensible input that contains language structures in the Zone of Proximal Development (ZPD) of the receiver¹. The input in the ZPD remains comprehensible by providing context such as visual aids, talking about familiar topics and by focusing on language that is relevant to the situation. Krashen (1985) concludes that speech is the result of comprehensible input and that enough comprehensible input provides all the grammatical structures that are needed. The input is processed in the Language Acquisition Device (LAD) and not all of it is processed, nor does all of the input reach the LAD (Krashen, 1985, p. 2–3).

Finally, the Affective Filter Hypothesis reveals one more component that is necessary for successful language acquisition. There are affective components which may prevent comprehensible input from being processed for language acquisition. Krashen (1985) calls them the 'affective filter'. Examples of mental blocks that activate this filter include the lack of motivation or self-confidence. The filter remains inactive when the acquirer is not worried about making mistakes and is the lowest when he/she is involved enough to

¹The concept of the ZPD is based on the ideas of Lev Vygotsky and is central to the approach of scaffolding.

forget that another language is heard or read (Krashen, 1985, p. 3–4).

In conclusion, according to the Input Hypothesis, language is best learnt when there is enough comprehensible input and the affective filter is low, so that input can be processed for acquisition. Krashen (1985) goes as far as to say that, if this is the case and if the input is comprehended, acquisition always takes place:

It is, in fact, unavoidable and cannot be prevented — the language 'mental' organ will function just as automatically as any other organ. (Krashen, 1985, p. 4)

Krashen's theory can only be used to explain the origins of one part of the policy: As much foreign language as possible. The second part – as little German as necessary – does not quite fit in with Krashen's hypotheses. My rationale for this conclusion being the notion of comprehensible input, which implies that the students' own language is not required, if the input in the foreign language is, in Krashen's terms, comprehensible. In the next chapter, I am therefore going to take a closer look at what is often referred to as the *Bilingual Reform* and could be seen as the origins of the second part of our policy.

2.3 The Bilingual Reform

To further investigate the origins of the policy, we need to take a step back. Hall and Cook (2012) provide a historical timeline on how perspectives of language learning have evolved over time. From the late nineteenth century onwards, the monolingual approach has been predominant, more or less banning the students' own language from foreign language classrooms. With some exceptions, the monolingual approach persisted throughout the 20th century. One exception being the practice of contrastive analysis in the 1940s and 1950s. It was thought to be beneficial to the learners if they compared their own language with the language being taught, in order to identify certain difficulties. Later, with research carried out in second language acquisition in the 1970s and 1980s, the natural order hypothesis took over.

The monolingual approach has most likely reached a dogmatic dimension with the work of Maximilian Berlitz. His method does not allow the students' own-language in foreign language teaching and therefore, according to Berlitz, creates an environment that comes close to a real-life immersive setting. His method has found worldwide appeal and has thereby further promoted the monolingual approach. It was not until the end of the last century that this approach has been challenged. Hall and Cook (2012) bring up three aspects they consider to be significant when looking at the predominance of the monolingual approach, specifically in ELT:

- The monolingual approach discredited non-native English teachers.

- The assumed goal of native-speaker proficiency in has been an illusionary objective for learners in monolingual teaching.
- The monolingual approach has suppressed the development of bilingual identities – one of the aims today is often functional plurilingualism.

In order to better understand the origin of the latter part of the policy in the Swiss national curriculum (as little German as possible), we shall have a closer look at the second aspect brought up by Hall and Cook (2012). The aim of teaching languages according to the monolingual approach has been to *”prepare students to communicate in monolingual environments and emulate as far as possible the use of the new language by its native speakers”* (Hall & Cook, 2012, p. 276). With the bilingual reform, this emphasis on native-speaker proficiency has shifted, as it has been acknowledged that students mainly need to be prepared for bilingual and monolingual environments where they require skills such as translation and code-switching (Hall & Cook, 2012). It is thence more of a practical reason that pushed ELT methodology towards a more bilingual approach.

2.4 Re-Examining Own Language Use

In 1987, two years after Krashen’s Input Hypothesis had been published, David Atkinson mentioned that banning the students’ own language from the foreign language classroom *’is now unfashionable’*, proving that the relevance of Krashen’s theory for ELT did not remain unquestioned (Atkinson, 1987, p. 241). However, he stated that the potential of the students’ own language in the foreign language classroom had still been widely ignored, leading to teachers feeling insecure about allowing the students’ own language in their EFL classrooms. At the time, Atkinson considered four main reasons that might have contributed to this situation: The bad perception of the translation method, native speakers passing on methods from their own monolingual training, the influence of Krashen and the perception that English can only be learnt by speaking English (Atkinson, 1987).

Assuming that the students’ own language can be beneficial to foreign language learning, Atkinson (1987) made use of the students’ own language (in his terms ‘mother tongue’) over a period of ten months and made a list of methods where he considers the use of the students’ own language to be useful:

- | | |
|--|--|
| • Eliciting language | • Presentation and reinforcement of language |
| • Checking comprehension | • Checking sense |
| • Giving instructions | • Testing |
| • Co-operation among learners | • Development of useful learning strategies |
| • Discussions of classroom methodology | |

The relevance of this list (Atkinson, 1987, p. 243) will become evident in the results from the interviews conducted and their discussion.

Atkinson (1987, p. 246–247) also stated possible disadvantages of using the students' own language in EFL teaching if it is overused. These are namely:

- Students believing that translation is essential for understanding
- Oversimplification of translation leading to inaccurate translations
- Students using their own language even if they would be able to express themselves in the foreign language
- Students using their own language during activities which should be carried out in the foreign language

In summary, the policy 'as much foreign language as possible, as little German as necessary' in the Swiss national curriculum reflects the findings of second language acquisition research. The first part ensures that there is enough (comprehensible) input in the foreign language. The necessity of which has remained unquestioned since the publication of Krashen's Input Hypothesis. The second part incorporates more recent findings that emerged during the Bilingual reform. In allowing German in the foreign language classroom, it provides the basis for foreign language teaching with the aim of functional plurilingualism, which is described as follows in the terminological proposals for the *Passepartout*:

"[...] the capacity to use languages for the purposes of communication and participation in intercultural interaction." (Sauer & Saudan, 2008, p. 5)

The next section draws on more recent findings to provide an overview over the current state of research. Further, the literature presented in the following section focusses specifically on the teachers' use of the students' own language use in foreign language teaching.

2.5 Current State of Research

As stated above, I did not find any research that sheds light on teachers' use of the students' own language in EFL teaching in Switzerland. There is a substantial amount of research and literature to be found about the use of the students' own-language in foreign language teaching internationally. However, the focus often lies on higher education or courses at secondary school level. In their article '*First language and target language in the foreign language classroom*', Littlewood and Yu (2011) presented their own research carried out in China and Hong Kong and brought it into relation with research from other countries. As they focused on the purposes and justifications for teachers to use

the students' own language, their article provides a valuable reference for the subsequent discussion of my results.

According to Littlewood and Yu (2011), the main reason why government policies advice to use as much foreign language as possible is that the classroom is the only place where students are exposed to the foreign language being taught. A further reason brought up to support the monolingual position is that by only using the foreign language, students should realise that the new language can be a useful means of communication. If teachers rely on the students' own language to teach the new language, students might not perceive the new language as a valid form of communication. Based on the fact that curricula in many countries have adopted a widely monolingual approach, Littlewood and Yu (2011) looked at the teachers' use of the students' own language in practice.

Research about the quantity of the students' own language spoken by teachers in foreign language classrooms shows that the exclusive use of the foreign language is a very rare scenario. Littlewood and Yu (2011) cited a study carried out in South Korea by Liu et al. (2004) where audio recordings were analysed. According to this study, the average use of the students' own language spoken by teachers was at 40%. The percentage was calculated using the word-counts of each language spoken during a 50-minute lesson. However, Liu et al. (2004) suggested that the teachers' own estimate of almost 70% might be more realistic.

Research carried out by Littlewood and Yu (2011) in Mainland China and Hong Kong, where students were interviewed about their teachers' use of English in secondary English teaching, draws an even more extreme picture. According to recollections of the students, the use of English ranged from total exclusion to English-only instruction. The overall percentage of own language use was at 64% in Mainland China and 20% in Hong Kong (Littlewood & Yu, 2011). In the same study, the students were also asked to categorise the purposes for which their teachers used their own language into a list of nine purposes. This resulted in the three main purposes for teachers' use of the students' own language being "*establishing constructive social relationships*", "*communicating complex meanings to ensure understanding and/or save time*" and "*maintaining control over the classroom environment*" (Littlewood & Yu, 2011, p. 68). These results by Littlewood and Yu (2011) corrolate with the results of other studies.

Pan and Pan (2010) discussed the place of the students' own language in EFL instruction drawing on previous research and literature. Based on the fact that it has been shown that teachers do use the students' own language, Pan and Pan tried to elaborate how the students' own language is best implemented in EFL teaching and how this could benefit the students' learning. They stated that avoiding the students' own language can lead to input modification, meaning that the discourse language is broken down by using simpler words, repetition, speaking more slowly and other means of modification. This in turn could restrain the students' learning process as new and more complex language is

withheld from them. A further argument that the authors discussed is that by the omission of the students' own language, tasks might be simplified and not meet the students' abilities (Pan & Pan, 2010).

According to Pan and Pan (2010), arguments that speak for the use of the students' own language in EFL teaching is that it can be used as a scaffold for students' learning processes and also enable the negotiation of meaning and successful communication in the foreign language. Furthermore, using the students' own language can help establish an interactive learning environment which is considered to be crucial by advocates of the interactionist learning theory. Additionally, the use of the students' own language could reduce affective barriers which might hinder the students' language learning process.

Pan and Pan (2010) also looked at second language acquisition research, which has shown that interference with the students' own language in foreign language learning only accounts for a very small percentage of difficulties or errors. The positive effects the students' own language can have in foreign language learning include that it contributes towards the students' motivation during a task and that it helps them manage more difficult tasks.

3 Method

In this section, the means of data collection by conducting semi-structured interviews will be described. This includes the sampling procedure and sample description, the interview guide and the interview itself, transcription and coding of the interviews.

3.1 Semi-Structured Interviews

The original intention was to send out a questionnaire to teachers, since the writing timeframe appeared not to allow for the realisation of interviews. Upon consultation with the supervisor, the decision was made to conduct semi-structured interviews rather than sending out a questionnaire in order to elicit more meaningful responses from the participants. Thereafter, an interview guide integrating the questions from the initial questionnaire was created. This interview guide was subsequently trialled in a pretest interview with a person who is experienced in adult education not related to language learning. In a further step, the interview guide was adapted to also incorporate feedback from the supervisor.

All interviews were conducted using said interview guide, which will be described in more detail in section 3.3 (see appendix Figure 3).

3.2 Sampling Procedure and Sample Description

The school-finder on the website of the Department of Education² of the canton of Basel-Stadt was used to find schools with year 5 and year 6 classes. The individual school websites were then searched for the names of English teachers. If no information could be found, the headteachers were contacted to obtain e-mail-addresses of English teachers (Figure 1). Personalised invitation emails were subsequently sent to the 38 teachers and 12 headteachers with a response rate of 80% (Figure 2).

This resulted in 19 interviews being carried out at 14 different primary schools in the canton of Basel-Stadt. The sample included 13 female and 6 male teachers. The participants' age ranged from 25 years to 59 years at the time of the interview.

Seven participants graduated from the school of education in Liestal (PH FHNW). Another seven participants graduated from the former school of education (Lehrerseminar, HPSABB respectively) and acquired their qualification to teach English after their graduation through the Passepartout training programme³. Other participants graduated from schools in Bern, Lucerne, Zurich and Schaffhausen. One participant graduated from Freiburg im Breisgau and is currently acquiring the qualification to teach English through Passepartout.

Twelve participants currently hold the Cambridge English Certificate in Advanced English (CAE C1). Two participants hold the Cambridge English Certificate of Proficiency in English (CPE C2). Three participants do not have a language certificate in English and one participant holds a BULATS certification.

When asked about their level of comfort when speaking English in general, all of the participants stated that they feel very comfortable, with one participant saying that he/she feels quite comfortable. When asked about their level of comfort when speaking English in class, most of them stated that they feel just as comfortable as speaking German with some saying that they feel almost more comfortable speaking English than to speak German in class. Some stated that it makes a difference because English does not come as easy to them as German, however not in a hindering way.

Out of the 19 participants, two participants were not teaching English at the time of the interview but had taught English before. At the time of the interview, twelve of the participants were teaching English as class teachers, seven of which were teaching English in other classes. Seven participants were teaching English as subject teachers. Five of the participants were also teaching French.

Eight of the participants were teaching exclusively in year 6, six participants in year 5 respectively. Three participants were teaching in both year 5 and year 6.

²<http://www.volksschulen.bs.ch/schulen/schule-finden>

³<https://www.passepartout-sprachen.ch/informationen-fuer/lehrpersonen-primarstufe/weiterbildung/>

3.3 Interview Guide

An interview guide for semi-structured interviews was created. Questions were adapted from existing questionnaires used in *'Teachers' Use of English in Communicative German Language Classrooms: A Qualitative Analysis'* (Kraemer, 2006) and *'Teachers' Code-Switching to the L1 in EFL Classroom'* (Jingxia, 2010).

The first part of the interview guide consists of five warm-up questions. These questions are used to identify in which position the teachers are teaching at the time of the interview and where and when they completed their teacher training. Further, the teachers are asked about their background with learning English themselves. They are then asked to self-assess their English language skills, their level of comfort when speaking English in general and in class and about their highest English language certificate.

The second and main part of the interview guide starts with the key question, that is whether the teachers speak German or Swiss German during their English lessons. It then goes on to elicit information about the situations in which they use German or Swiss German and about their justifications for doing so. Thereafter, they are asked about advantages and disadvantages of speaking German or Swiss German during English lessons as a teacher. The last question of part two inquires whether teachers perceive a difference in their spoken language use when teaching in year 5 or in year 6.

The third and last part of the interview guide includes questions about the teachers' own and others' expectations of their language use during English language teaching. They are then presented with the policy stated in the curriculum and asked about their opinion and about the implementation of this policy in their teaching. Finally and in accordance with research by Turnbull (2018) *'The Potential Impact of Cultural and Educational Background on Foreign Language Teachers' Use of the L1'*, teachers are asked about their own teachers' use of German or Swiss German in EFL classes. At the end of the interview, participants are given the opportunity to ask questions and voice any other ideas or opinions.

3.4 Interviews

All interviews took place at the schools where the participants were teaching at the time of the interview between Monday, 26th of February and Friday, 9th of March 2018. The participants were informed of the topic being *'Deutsch im Englischunterricht'* (*German in English language teaching*). Participants were not asked to prepare themselves and were not given any further information in order to avoid biased answers.

All interviews were conducted in Swiss German with the exception of three interviews that were conducted in standard German.

After obtaining verbal approval by the participants prior to the interviews, all interviews were recorded using the proprietary *'Voice Memos'* application on an Apple iPhone

8. The duration of recordings ranged from 7 to 25 minutes with a mean duration of 12.5 minutes. These recordings provide the basis for the transcription and coding process which will be described in the next section.

3.5 Transcription and Coding

All recordings were transcribed in standard German using MAXQDA Plus 2018. A simple form of transcription was applied to reduce processing time. Especially the transcriptions from Swiss German to standard German were time consuming because tenses and certain expressions could not be translated literally. Fillers, repetitions and hesitations were only transcribed if they were thought to be relevant for meaning. As MAXQDA does not offer a spell check function, the transcripts do contain spelling mistakes. I opted not to dedicate too much time to their elimination since the meaning is not affected. Citations from teachers included in the results section were translated to English in order to make them accessible to an English-speaking audience. The original statements can be found in the appendix using the line number provided in the parentheses after each citation. To protect the participants' identity, passages that would allow the reader to identify the participants were blacked out in the transcripts included in the appendix.

Codes were generated inductively by derivation from the interview guide. Some codes were also generated by deduction from the participants' statements. The full code system can be found in the appendix (Figure 4).

In the next section, the results from the qualitative data analysis described in this section will be presented.

4 Results

In this section the results of the qualitative data collection described in the previous section will be presented. The data will be interpreted in the discussion (section 5). In order to ensure that the results are related to the research questions, responses to questions that are not relevant to the research question are not included. The focus was laid on situations in which the participants speak German and their justifications, perceived advantages and disadvantages of doing so. Furthermore, their expectations about the use of German in EFL teaching and their knowledge and implementation of the curriculum policy will be presented.

4.1 Use of Swiss German or German

None of the 19 participants stated that they exclusively speak English during their English lessons. All of the participating teachers speak German in certain situations, two mentioned that in addition to German, there are situations where they speak Swiss German.

4.2 Situations in which Swiss German or German is Used

The main two situations in which participants use German during English lessons are to explain tasks and grammar. Many teachers said that they usually try to explain things in English first and then use German to ensure or check understanding. Some participants also mentioned that they only switch to German if they believe that the students did not understand what the teacher said, whereas others add a German explanation in any case. A few participants added that they speak German when they see many 'inquiring faces' (*'fragende Gesichter'*) or when they realise that the class is or becomes restless. One participant said that he/she only speaks German if the students did not understand him/her after repeatedly saying something in English. Another participant said that he/she speaks German when students ask him/her to repeat something in German after explaining it in English.

Some participants explicitly mentioned that they speak German to go into depth on a topic. Furthermore, some participants said that they always speak German for grammar instruction.

"Maybe – just for Grammar. To delve into a topic, to ensure that they understand it." (Participant 2 on situations in which Swiss German or German is used; line 30)

Many participants said that they speak German for translations. Some said that they speak German if students ask about the meaning of a word or to compare linguistic structures between German and English such as tenses and to look at parallel words.

Many participants did not differentiate between speaking German to the entire class or to individual students. However, some teachers said that they are more likely to speak German when talking to students individually. Some added that they speak German to individual children if they realise that a student has difficulties in learning English.

Some participants stated that they speak German for disciplinary measures (i.e. to correct students' behaviour). Moreover, this is the only situation that was mentioned where some teachers speak Swiss German.

Some participants mentioned that they speak German when they talk about the objectives of an exam or to explain exam tasks. One participant said that he/she uses German to talk about exam preparation or learning strategies.

One mentioned that he/she speaks German if time is running out towards the end of a lesson to explain homework. Another participant said that he/she always speaks German to explain homework.

For reasons of clarity, the situations in which the participants speak German are summarised in the list below:

- Explaining tasks
- Explaining group tasks
- Explaining work plan
- Explaining grammar
- Explaining homework
- At the end of a lesson
- Ensuring understanding
- Checking understanding
- Going into depth
- Translation
- Vocabulary
- Language comparison
- Disciplinary measures
- Discussing learning strategies
- Explaining exam tasks
- Explaining exam objectives
- Reacting to restlessness

When asked whether the situations in which they speak German differ from year 5 to year 6, most said that the amount of German they speak is less in year 6 than in year 5, but that the situations remain the same. Some said that it is difficult to say or hard to quantify, especially because it depends on the class. Some said that they speak German less often in year 6 than in year 5 to explain tasks, because students are used to the format of tasks or because they understand more of what the teacher says in English. One teacher said that he/she speaks German a lot more often in year 5 than in year 6 because he/she wants to motivate the students and ensure that they experience success. One teacher said that the amount of German increases in year 6 because the subject matter becomes more complex.

4.3 Justifications for Using Swiss German or German

When asked how they justify using German in certain situations, the main reasons the participants mentioned were to ensure students' understanding of both content and tasks and to explain grammar. More precisely, some teachers mentioned that they speak German to explain tasks because if they explained them in English, this would result in simplifying tasks to a degree that is below the students' capabilities. A further reason brought up why teachers explain tasks in German is that they believe the students would not understand the tasks from the textbook (New World) otherwise.

"The problem is: They start learning English in year 5. If I wanted to do everything in English, I would have to create tasks which would be too little demanding for the children. That's the thing. And if I want to use the tasks from the textbook, I cannot do it completely in English. That doesn't work. Then they are lost." (Participant 19 on justifications for using German; line 28)

As for speaking German during grammar instruction, one teacher added as a justification that listening comprehension is not the main objective of grammar instruction. Another participant mentioned that the textbook does not establish tenses well enough and therefore he/she needs to speak German so that the students understand what he/she is talking about when a new tense is introduced. Many teachers said that they speak German to translate vocabulary and to compare linguistic structures between English and German.

A reason participants brought up to justify speaking German for disciplinary measures was that they believe the students would not understand them, if a student were to be called out for bad behaviour in English. A further reason mentioned was that they use German for disciplinary measures, because they feel it would not come across as authentic in English.

Many participants mentioned that they believe that some students would not be able to keep up if they only spoke English. Similarly, some said that they speak German to reduce frustration or restlessness among students, which would come up if they only spoke English. Some participants mentioned that they speak German if they look at many children with inquiring faces. One participant added that he/she speaks German in order to be student-oriented.

"If many inquiring faces look at me. [...] I often put it like that: It should be immersive, not a deluge. If they drown, it doesn't help anyone." (Participant 6 on justifications for using German; line 28/60)

A reason that was often brought up by participants was that they speak German because they believe they would not be able to work through what is intended by the curriculum if they only spoke English. Many added that they use German to save time in order to cover the objectives defined in the curriculum.

"Contentwise it is an awful lot. And if I feel the pressure to move forward, I cannot grant them the time to do their own process of exploration like I should. That's incompatible with the amount of subject matter we have." (Participant 15 on justifications for using German; line 30)

Other efficiency-related reasons for speaking German that teachers brought up were that they want students to start working sooner as explanations take up less time than in English and that they speak German if time is running out towards the end of a lesson to ensure the students understand their homework. One participant said that he/she always speaks German when explaining a task so that the students can work independently after everything is clarified without having to ask further questions regarding the task.

Some participants mentioned that they speak German to clarify the objectives of an exam. One participant added that it would not be fair if students were not able to show their abilities just because they do not understand a question.

One teacher mentioned that he/she teaches at a location where many students do not speak German at home. Adding that they are already confronted with one language at home, Swiss German, standard German as a language of instruction and French. With English for many students being the fifth language on top of that, he/she often speaks German during English lessons.

One participant added that some students have difficult social backgrounds and are not used to actively participate in a conversation. They react aggressively when they are 'lost' (*'verloren'*) if the teacher only speaks English and therefore he/she speaks German in certain situations. One teacher added that his or her students are not as familiar with English as one might expect and therefore he/she needs to speak German.

4.4 Advantages of Using Swiss German or German

One of the main advantages mentioned by many participants was that by speaking German, they can ensure understanding. Furthermore, many participants said that speaking German saves time. Some participants mentioned that the level of tasks can be higher if they are explained in German. If they could not draw on German to explain complicated tasks, the tasks would overall be simpler and not as demanding as the students' abilities would allow in year 5 or 6. One participant added that speaking German enables him/her to initiate group tasks.

Many participants said that an advantage of speaking German is that they can help underperforming students who would otherwise not be able to participate. Some also said that by speaking German, they give students a feeling of assurance.

"Some [children] need this, because it takes courage to say 'I don't understand every word.'" (Participant 6 on advantages of using German; line 40)

Some participants said that an advantage of using German is that students can see links between German and English. One participant specifically mentioned that he/she speaks German during grammar instruction, so the students can draw connections to the German language – for instance between the past tense and the 'Präteritum'.

One participant firmly stated that there are no advantages to speaking German during English lessons.

"No. Whenever I switch to German, I abandon the lesson. Very much so I would say. I think that there are no advantages." (Participant 12 on advantages of using German; line 42)

4.5 Disadvantages of Using Swiss German or German

Many participants mentioned that a disadvantage of using German during English lessons could be that students might become lazy. Meaning that students do not even attempt to understand English teacher-talk and wait for the teacher to repeat what was said in German. Some participants further added that if they speak more German than English, students tend to do the same.

Another disadvantage of using German that was mentioned is that the amount of input in the foreign language, English, is reduced. In that regard, some teachers mentioned that students are 'deprived' of an immersive setting – the so-called '*Sprachbad*' – that they strive for. Some added that this is important since they only have two English lessons per week.

"One disadvantage is of course that those who would manage to understand the teacher speaking English tend to become lazy because they say: "I don't have to pay attention – he is going to say it in German anyway. And the other thing is that you always talk about this immersive approach, diving in, 'Sprachbad' and so on. As for that I would say – seen from this angle, that doesn't happen. We are not completely immersed into the English language. I'd have to admit that that is not the case." (Participant 19 on disadvantages of using German; line 32)

One participant mentioned that by using German, the teacher suggests that the students need to understand everything in English in order to master the language. The participant added that trying to understand everything is not the goal of functional plurilingualism.

Another participant put the disadvantages into perspective by saying that the sentence structure in English is similar to the sentence structure in German. Therefore, using German in English lessons makes more sense than using German in French lessons as that is not the case with German and French.

A further disadvantage that was mentioned by some participants is that the students' listening comprehension skills cannot develop as well as they would if the teacher exclusively spoke English.

When talking about disadvantages of speaking German, some participants also mentioned advantages of speaking English. One participant said that students tend to be very motivated in English and that speaking English fosters this motivation. Another participant said that he/she believes that students are better prepared for secondary school if the teacher only speaks English in primary school.

4.6 Expectations about the Use of German in EFL Teaching

When asked whether others have got expectations about teachers' use of German during EFL lessons, most participants replied that nobody had brought any specific expectations to their attention. However, most participants believe that the expectations towards them is that they mainly speak English during English lessons as that is what they were taught during teacher training. Some said that they believe that it is up to the teacher to decide on their use of German or English.

"We never talked about it, but I think the expectation is that I primarily speak English. [...] I think that I meet the expectations. I was never asked or criticised. You just do your best. Maybe it just varies from teacher to teacher."

(Participant 2 on expectations about the use of German in EFL teaching, line 50)

One participant mentioned that even though he/she would like to speak English exclusively, he/she does not believe it would be reasonable, since the lesson should be student-centered and it would be too frustrating for the students if he/she did not speak German at all.

Some participants said that there is an expectation from the Passepartout that they speak as much English as possible. One participant said that the guideline suggests that teachers must use the textbook 'New World', adding that many tasks in this textbook are in English. Therefore, he/she believes that it is expected that he/she speaks English.

"There's the guideline to work with the textbook. Many tasks in the textbook are in English, therefore there is an expectation that I should mainly speak English – an expectation that I cannot fulfil." (Participant 19 on expectations about the use of German in EFL teaching; line 36)

A few participants mentioned that some parents of children, whose first or second language is English, expect teachers to provide additional resources for their children. One teacher added that parents do not have expectations as to which language the teacher speaks but rather about what and how the students learn. Another teacher said that parents do not expect teachers to speak English but rather that their children understand their teacher.

Some participants mentioned that children expect them to speak English, some said that children do not have an expectation concerning the teachers' language of discourse. One participant said that children are expected to improve their listening skills and therefore the teacher should speak as much English as possible.

One participant mentioned that the headteacher specifically looked at the use of the foreign language during a supervision. This teacher added that he/she therefore believes it is expected that teachers speak as much English as possible. Another teacher mentioned that the headteacher did not expect him/her to speak as much English as he/she does. This teacher added that the body of English methodology expects teachers to only speak English during EFL teaching.

When asked about their own expectations, most of the participants said that they would like to speak English more often and some even said that they would like to exclusively speak English.

"I would like to speak English more often. I feel that I speak German too much. But – as I said – I wouldn't get ahead otherwise." (Participant 5 on expectations about the use of German in EFL teaching; line 82)

One participant said that he/she is dissatisfied because he/she too often speaks German. However, he/she believes it is necessary due to the structure of the textbook. If the students need to jump between the 'Activity Book' and the 'Pupils' Book', they would be lost if he/she would not explain the procedure in German.

4.7 Knowledge and Implementation of the Curriculum Policy

When confronted with the policy for the use of German in foreign language teaching stated in the Swiss national curriculum, most teachers said that they had heard of this policy before, but were not aware that it was part of the curriculum. Most of the teachers said that they support this policy and that it corresponds with their own expectations. Some said that they think it is good that it is not narrowly defined and that German is allowed. Only a few said that it is difficult or not possible to adopt it in practice.

When asked whether they think that they comply with this policy, most participants said yes. Some teachers said that they feel they would need to speak English more often in order to comply with the curriculum policy.

"I would say it [the policy] sounds good. Sometimes I can comply with it. But if I took it literally and said 'as much English as possible', I would say that it's awfully little in my case. 'As much German as needed' – there I'd have to say that I'd sometimes even need to speak German more often. In that sense it sounds good, but it's difficult to put into practice." (Participant 19 on the curriculum policy; line 40)

4.8 References to French as a foreign language

Teachers who teach French as well as English mentioned that there is a great difference between the use of German during French lessons and English lessons. These teachers often mentioned that during some French lessons, they almost exclusively speak German, because the students would not be able to follow their discourse otherwise. Further, some teachers mentioned that they would have disciplinary problems if they did not often speak German during French lessons. Some teachers also added that this might be because French is considered to be more difficult to learn than English and is not as ubiquitous as English in our everyday lives. Two teachers stated that the textbook used in EFL teaching (New World) is less complex than the textbook used in French as a foreign language teaching (Mille Feuilles). One teacher added that the topics of the latter are abstract and that he/she prefers New World as it is built upon everyday language.

"It [New World] is built on everyday language and not on some abstract topics [‘Kunstthemen’]. I believe it’s mainly that and that the children already pick up a lot of English when playing games, using computers, watching television and generally from our language.” (Participant 12 on why he/she feels that he/she needs to speak more German during French as a foreign language teaching compared to EFL teaching; line 80)

As mentioned at the beginning of this section, statements that were not crucial to the research questions were not included in the presentation of the results. However, they can be found in the appendix. In the next section, the results will be discussed.

5 Discussion

The results from the interviews show that total exclusion of German in the EFL classroom is not a reality amongst the teachers interviewed in Basel-Stadt. Teachers almost unanimously agree that German does have a role in teaching English as a foreign language and do speak German during their EFL lessons. Nevertheless, most of the teachers still think that the ideal conception is not to speak German at all. Most of the participants are unaware of the curriculum policy, which should reduce almost unachievable and not desirable monolingualistic expectations. However, due to their own high expectations of trying to speak English at all times, they still comply with the curriculum policy ‘as much foreign language as possible, as little German as necessary’ according to their own judgement. Therefore, it could be said that the curriculum policy is well implemented, although rather as a result of the teachers’ own expectations than due to their knowledge of the curriculum.

The curriculum policy is met with approval by most teachers. The feeling of guilt mentioned by Pan and Pan (2010) was never mentioned, but could sometimes be read

between the lines. As an example, some teachers said that they feel that they should speak German less often in order to comply with the curriculum policy, even though they could justify speaking German when asked about their justifications for doing so. This suggests that the wording of the current curriculum policy leads to ambiguous interpretations. Therefore, this will be discussed in section 6 (Implications for Practice and Future Research).

At this point it can be said that the primary hypothesis – the notion of 'English-only' being widespread and all teachers using the students' own language in certain situations – is supported by the results of this study.

Raising awareness for the curriculum policy might help to reduce this feeling of guilt, since it is a misconception that teachers are expected to exclusively speak English. When asked about others' expectations, some teachers mentioned that the use of the students' own language is something that is not discussed amongst teaching staff. This might signify that use of German is either stigmatised or not given enough attention in educational environments.

The situations listed in section 4.2, in which the participants use German in their EFL instruction, align well with results from previous research. What stands out from the responses from the participants when asked about their justifications for using the students' own language, is that they very often mentioned that they speak German in certain situations because they believe the students would not understand their discourse otherwise. If this is the case, speaking German as a scaffolding strategy could ensure the comprehensibility of the teachers' input (see section 2.2) without the teacher having to simplify the input in the foreign language.

The advantages of speaking German also widely correlate with Atkinson's (1987) findings listed in section 2.4. Equally, the disadvantages of speaking German mentioned by the participants mostly confirm Atkinson's conclusions. The participants of the present study add that by speaking German, the perceived ideal of an immersive setting cannot be fulfilled. However, the participants of the present study did not mention oversimplification when speaking German as leading to inaccurate translations. The participants rather mentioned oversimplification as being disadvantageous when speaking exclusively English, because it might lead to tasks being less demanding than the students' abilities would allow.

When surveying the teachers' justifications for speaking German, teachers often mentioned that they speak German as a means to achieve goals set by the textbook or the curriculum and for classroom management. Only few teachers mentioned they consider German in itself as a language to be a resource in foreign language teaching. If they did, they said that they use it for language comparison or to discuss learning strategies. These justifications would align well with the notion of language awareness, which is a crucial part of the curriculum.

"They [the students] use synergies by recognising relationships and differences between different languages. By doing so, they develop openness and interest in the engagement with other languages." (Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2016, p. 62, translated from German)

To achieve that, speaking German in EFL teaching should not just be a possibility that should be avoided if not necessary, but an integral part of EFL teaching.

Many teachers mentioned that their use of German varies from class to class. An interesting aspect is that in classes with a high percentage of students for whom German is not a first language, teachers' opinions are ambivalent: Some say that due to German already being a second language, they reduce the amount of English discourse in order not to overwhelm them. Others say that for students, whose first or second language is not German, English can be more of a common ground than German and therefore they reduce the amount of German discourse. Both of these findings are crucial as they show that the teachers' use of the students' own language is not solely determined by the teachers' professional attitudes or views, but also by their interpretation of the students' individual needs. This is something that previous research on the field has often failed to point out.

What emerged from learning about the various situations, in which the participants speak German in their EFL teaching, is that there is consensus that German is an essential scaffolding tool for weaker students who would otherwise be lost. Many participants consider paraphrasing and mimicking to be too time consuming.

The participants further justify speaking German with it reducing the frustration if students do not understand them, suggesting that there is an emotional component to language learning. To put it in Krashen's terms (see section 2.2), this could be interpreted as use of the students' own language to reduce the affective barrier.

As some teachers stated that they more often speak German in French lessons than they do in English lessons, questions about the reason for this difference might arise. Therefore, when talking about the use of the students' own language in foreign language teaching, the foreign language itself should not be generalised but rather be taken into account as a variable that can also have an influence on what role the students' own language plays in the foreign language classroom.

5.1 Reference to the Textbook 'New World'

In the canton Basel-Stadt the use of the textbook 'New World' is compulsory since 2013 (Volksschulleitung, 2018). In the preface of the teacher's book of New World 5, the authors state that it was built upon the ideas of the 'Passepartout'. According to the authors, they included task descriptions in German to foster learner-autonomy (Arnet-Clark et al., 2013). Interestingly, this goes well with the practice of some participants who

said that they introduce tasks in German in order to let students work more independently after an initial instruction.

The fact that one participant mentioned that he/she speaks German because the textbook does not establish the tenses well enough could be understood as criticism for the structure of the textbook. However, none of the other participants expressed negative opinions towards the textbook.

6 Implications for Practice and Future Research

As mentioned in section 1.2, this study does not take into account the students' point of view. However, to better understand how students can benefit the most from EFL teaching at primary school level, it is essential for the students' perspective to be considered. Outgoing from the study presented in this paper, the teachers' judgements of when students benefit the most if the teacher speaks their own language should be weighted against the students needs. Not negating the limitations of interviewing students at primary school age, I believe that the learners voice should at least be heard.

Furthermore, it might be necessary to review the current curriculum policy on the use of German in foreign language teaching, taking into consideration that German is by no means the first language of all students. Future research might incorporate findings from studies about the influence of the diversity of the students' own languages on EFL teaching.

As mentioned in the discussion, the wording of the policy leaves room for interpretation. On one hand, this is good: It attributes the teachers a high level of competence in their profession. It shows that teacher autonomy is respected. On the other hand, it is one more decision that is left up to the teachers. Given that Swiss primary school teachers are often all-rounders and do not only teach foreign languages, but also the rest of the students' timetable, there is a probability that their decision is not informed by research findings, but by their own experiences and expectations from others and themselves.

I therefore advocate for a policy that gives teachers more guidance in terms of how 'as much German as necessary' should be interpreted. I might even suggest to eliminate the word 'necessary' from the policy completely, as it does have negative connotations in my opinion. My proposition would lead to rephrasing the policy in a way that teacher autonomy is not affected but attributes the students' own language its value. Further, by replacing 'German' with the the term 'own language', the policy could meet the needs of a diverse learning environment. This would result in the policy being rephrased along the lines of:

English lessons shall held in English, however the students' own language may be used to scaffold the students' learning process.

As for the difference between teaching French and teaching English as a foreign language, I suggest that the reasons for this discrepancy brought up by the teachers (perceived difficulty of learning French, exposure to the language in everyday situations, textbook structure and topics) should be investigated further.

7 Reflection

After contacting Ursula Bader, the head of the Chair for Learning and Teaching of English, with a vague idea to write a bachelor thesis on the British school system, she assigned Steffi Vogt to supervise my project. Ms Vogt embraced my idea and brainstormed with me how we could narrow down this broad topic to something that is not only of personal benefit but could attract others' interest. Essentially, this was the stepping stone for this work.

I had originally intended to collect data by sending out questionnaires to teachers. However, my supervisor advised me to conduct interviews as answers tend to be more detailed and meaningful when inquired verbally rather than by a form. I am very glad that I followed this advice because I was not only fortunate enough to get meaningful answers but also to be fully immersed into my research topic by interacting with the teachers and hearing their experiences and views first hand.

The the origin of the decision to write this paper in English was my at the time very recent decision to attend a postgraduate course in mathematics at the University of Bristol, which will enable me to teach mathematics at secondary school level. Retrospectively, this not only benefited my language skills, but also ensures continuity and integrability to previous research which has also been conducted predominantly in English.

I generally received the impression that there is a certain disconnect between language acquisition literature and the teachers' work in their everyday school practice. It is my belief that literature does not paint a realistic picture of the teachers' work on the field. Very often, the learning process as an interaction between teachers and learners is depicted isolated from crucial components of teaching, such as pacing or the heterogeneous composition of a class. In that regard, it seems that the notion of differentiation is often not incorporated in language acquisition research.

I will conclude by saying that I hope to have risen awareness for a topic that I believe should be considered when talking about EFL teaching, be it in discussions about the curriculum, in teacher training or in informal conversations amongst teachers. As a lot of teaching happens behind closed doors, exchange is one of the few ways to ensure the quality of foreign language teaching for our students.

References

- Arnet-Clark, I., Schmid Frank, S., Ritter, G., & Harper-Rüdiger, J. (2013). *New World. English as a second foreign language. Teacher's Book. Units 1–5*. Klett und Balmer AG.
- Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource? *ELT journal*, 41(4), 241–247.
- Bertschy, I., Egli Cuenat, M., & Stotz, D. (2015). *Passepartout – Fremdsprachen an der Volksschule. Lehrplan Französisch und Englisch*.
- Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. (2016). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Basel-Stadt*.
- Hall, G., & Cook, G. (2012). Own-language use in language teaching and learning. *Language Teaching*, 45(3), 271–308.
- Jingxia, L. (2010). Teachers' code-switching to the L1 in EFL classroom. *The Open Applied Linguistics Journal*, 3(10), 10–23.
- Kraemer, A. (2006). Teachers' use of English in communicative German language classrooms: A qualitative analysis. *Foreign Language Annals*, 39(3), 435–450.
- Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Addison-Wesley Longman Ltd.
- Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First language and target language in the foreign language classroom. *Language Teaching*, 44(1), 64–77.
- Liu, D., Ahn, G.-S., Baek, K.-S., & Han, N.-O. (2004). South Korean high school English teachers' code switching: Questions and challenges in the drive for maximal use of English in teaching. *Tesol Quarterly*, 38(4), 605–638.
- Pan, Y.-c., & Pan, Y.-c. (2010). The use of L1 in the foreign language classroom. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 12(2), 87–96.
- Sauer, E., & Saudan, V. (2008). *Aspects of a didactic of plurilingualism – Terminological proposals*. Commissioned by the working group on framework conditions, Passepartout.
- Tracy, R. (2014). Mehrsprachigkeit: Vom Störfall zum Glücksfall. In *Das mehrsprachige Klassenzimmer* (pp. 13–33). Springer.
- Turnbull, B. (2018). The Potential Impact of Cultural and Educational Background on Foreign Language Teachers' Use of the L1. *The Journal of Language Teaching and Learning*, 8(1), 53–70.
- Volksschulleitung. (2018). *Lehrmittelliste Primarschule Basel-Stadt Schuljahr 2018/2019*. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.

Bibliography

- Afzal, S. (2013). Using of the first language in English classroom as a way of scaffolding for both the students and teachers to learn and teach English. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 4(7), 1846–1854.
- APA. (2016). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington: American Psychological Association.
- Arnet-Clark, I., Schmid Frank, S., Ritter, G., & Harper-Rüdiger, J. (2013). *New World. English as a second foreign language. Teacher's Book. Units 1–5*. Klett und Balmer AG.
- Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource? *ELT journal*, 41(4), 241–247.
- Auerbach, E. R. (1993). Reexamining English only in the ESL classroom. *Tesol Quarterly*, 27(1), 9–32.
- Bailey, K. M., & Nunan, D. (1996). *Voices from the language classroom: Qualitative research in second language education*. Cambridge University Press.
- Bertschy, I., Egli Cuenat, M., & Stotz, D. (2015). *Passepartout – Fremdsprachen an der Volksschule. Lehrplan Französisch und Englisch*.
- Butzkamm, W. (1993). *Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts*. Francke.
- Butzkamm, W. (2003). We only learn language once. The role of the mother tongue in FL classrooms: Death of a dogma. *Language learning journal*, 28(1), 29–39.
- Butzkamm, W., & Caldwell, J. A. (2009). The bilingual reform. *A paradigm shift in foreign language teaching*. Tübingen: Narr, 181–183.
- Cook, G. (2003). *Applied linguistics*. Oxford University Press.
- Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. *Canadian modern language review*, 57(3), 402–423.
- De la Campa, J. C., & Nassaji, H. (2009). The amount, purpose, and reasons for using L1 in L2 classrooms. *Foreign Language Annals*, 42(4), 742–759.
- Edstrom, A. M. (2006). L1 use in the L2 classroom: One teacher's self-evaluation. *Canadian Modern Language Review*, 63(2), 275–292.
- Edstrom, A. M. (2009). Teacher reflection as a strategy for evaluating L1/L2 use in the classroom. *Babylonia*, 1(09), 12–15.
- Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. (2016). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Basel-Stadt*.
- Greggio, S., & Gil, G. (2007). Teacher's and learner's use of code-switching in the English as a foreign language classroom: A qualitative study. *Linguagem & Ensino*, 10(2), 371–393.
- Grim, F. (2010). L1 in the L2 classroom at the secondary and college levels: A comparison of functions and use by teachers. *Electronic Journal of Foreign Language Teaching*,

- 7(2), 193–209.
- Hall, G., & Cook, G. (2012). Own-language use in language teaching and learning. *Language Teaching*, 45(3), 271–308.
- Howatt, A. P. R., & Widdowson, H. G. (2004). *A history of ELT*. Oxford University Press.
- Inbar-Lourie, O. (2010). English only? The linguistic choices of teachers of young EFL learners. *International Journal of Bilingualism*, 14(3), 351–367.
- Jingxia, L. (2010). Teachers' code-switching to the L1 in EFL classroom. *The Open Applied Linguistics Journal*, 3(10), 10–23.
- Kraemer, A. (2006). Teachers' use of English in communicative German language classrooms: A qualitative analysis. *Foreign Language Annals*, 39(3), 435–450.
- Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Addison-Wesley Longman Ltd.
- Krashen, S. D. (1987). *Principles and practice in second language acquisition*. New York.
- Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First language and target language in the foreign language classroom. *Language Teaching*, 44(1), 64–77.
- Liu, D., Ahn, G.-S., Baek, K.-S., & Han, N.-O. (2004). South Korean high school English teachers' code switching: Questions and challenges in the drive for maximal use of English in teaching. *Tesol Quarterly*, 38(4), 605–638.
- Macaro, E. (2001). Analysing student teachers' codeswitching in foreign language classrooms: Theories and decision making. *The Modern Language Journal*, 85(4), 531–548.
- McMillan, B. A., & Rivers, D. J. (2011). The practice of policy: Teacher attitudes toward “English only”. *System*, 39(2), 251–263.
- Miles, R. (2004). Evaluating the use of L1 in the English language classroom. *School of Humanities. Centre for English Language Studies Department of English. University of Birmingham*.
- Morris, M. (1999). Beliefs and practices of teaching assistants toward target language use in elementary French classes. *Research issues and language program direction*, 101–142.
- Pan, Y.-c., & Pan, Y.-c. (2010). The use of L1 in the foreign language classroom. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 12(2), 87–96.
- Rolin-Ianziti, J., & Brownlie, S. (2002). Teacher use of learners' native language in the foreign language classroom. *Canadian Modern Language Review*, 58(3), 402–426.
- Sauer, E., & Saudan, V. (2008). *Aspects of a didactic of plurilingualism – Terminological proposals*. Commissioned by the working group on framework conditions, Passepartout.
- Schweers Jr, C. W. (1999). Using L1 in the L2 classroom. In *English teaching forum* (Vol. 37, pp. 6–9).

- Sert, O. (2005). The Functions of Code-Switching in ELT Classrooms. *Online Submission*, 11(8).
- Storch, N., & Wigglesworth, G. (2003). Is there a role for the use of the L1 in an L2 setting? *TESOL quarterly*, 37(4), 760–769.
- Thompson, G. L. (2006). Teacher and student first language and target language use in the foreign language classroom: A qualitative and quantitative study of language choice.
- Tracy, R. (2014). Mehrsprachigkeit: Vom Störfall zum Glücksfall. In *Das mehrsprachige Klassenzimmer* (pp. 13–33). Springer.
- Turnbull, B. (2018). The Potential Impact of Cultural and Educational Background on Foreign Language Teachers' Use of the L1. *The Journal of Language Teaching and Learning*, 8(1), 53–70.
- Turnbull, M. (2001). There is a role for the L1 in second and foreign language teaching, but. . . . *Canadian Modern Language Review*, 57(4), 531–540.
- Turnbull, M., & Dailey-O'Cain, J. (2009). *First language use in second and foreign language learning* (Vol. 44). Multilingual Matters.
- Üstünel, E., & Seedhouse, P. (2005). Why that, in that language, right now? Code-switching and pedagogical focus. *International Journal of Applied Linguistics*, 15(3), 302–325.
- Volksschulleitung. (2018). *Lehrmittelliste Primarschule Basel-Stadt Schuljahr 2018/2019*. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.
- Yao, M. (2011). On attitudes to teachers' code-switching in EFL classes. *World journal of English language*, 1(1), 19.
- Yavuz, F. (2012). The attitudes of English teachers about the use of L1 in the teaching of L2. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 4339–4344.
- Yletyinen, H. (2004). The functions of codeswitching in EFL classroom discourse.

List of Figures

1	Invitation Email Headteachers	32
2	Invitation Email Teachers	33
3	Interview Guide	34
4	Code System	38
5	Transcript 1	39
6	Transcript 2	44
7	Transcript 3	48
8	Transcript 4	53
9	Transcript 5	60
10	Transcript 6	66
11	Transcript 7	74
12	Transcript 8	79
13	Transcript 9	85
14	Transcript 10	93
15	Transcript 11	100
16	Transcript 12	104
17	Transcript 13	108
18	Transcript 14	113
19	Transcript 15	118
20	Transcript 16	123
21	Transcript 17	127
22	Transcript 18	132
23	Transcript 19	136

Appendix

Sehr geehrte/r Frau/Herr XXXXX,

Gerne würde ich mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema 'Deutsch im Englischunterricht' an die Englischlehrpersonen Ihrer Schule wenden und mich bei diesen erkundigen, ob sie sich zu einem ca. 20-minütigen Interview bereiterklären würden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dafür die Edubs-Adressen von Lehrpersonen, welche an Ihrer Schule Englisch unterrichten, zukommen lassen könnten.

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Jürg Läderach, Student am Institut Primarstufe der PH FHNW

Jürg Läderach

Friedhofweg 34

4125 Riehen

077 XXX XX XX

juerg.laederach@students.fhnw.ch

Figure 1: Invitation Email Headteachers

Liebe/r XXXXX,

Ich kontaktiere Sie/Dich, da ich für meine Bachelorarbeit zum Thema 'Deutsch im Englischunterricht' Lehrpersonen im Kanton Basel-Stadt suche, welche Englisch auf der Primarstufe unterrichten. Ihre/Deine E-Mail-Adresse habe ich Ihrer/Deiner Schulwebseite entnommen. Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich mit Ihnen/Dir gerne ein maximal 20-minütiges Interview durchführen, welches anonymisiert ausgewertet wird. Eine Vorbereitung Ihrerseits/Deinerseits ist nicht notwendig.

Für Ihre/Deine Unterstützung wäre ich äusserst dankbar – mit einer Schachtel Pralinen und dem Zugang zur fertiggestellten Arbeit würde ich mich gerne erkenntlich zeigen.

Falls sich dies einrichten liesse, bitte ich Sie/Dich, mir ein bis zwei konkrete Terminvorschläge zwischen dem 26. Februar und dem 9. März zu nennen.

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Jürg Läderach, Student am Institut Primarstufe der PH FHNW

Jürg Läderach

Friedhofweg 34

4125 Riehen

077 XXX XX XX

juerg.laederach@students.fhnw.ch

Figure 2: Invitation Email Teachers

Interview Guide

Datum & Uhrzeit:
Ort:
Interview Nr.:

Preparation

ggf. muss die Form der Anrede der Fragen angepasst werden.

- Begrüssung & Dank für Teilnahme.
- Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, möchte ich dir ein paar Informationen zu Ziel und Ablauf des Gesprächs geben.
- Ich studiere im sechsten und letzten Semester an der PH FHNW und arbeite derzeit an meiner Bachelorarbeit zum Thema *'Warum verwenden Primarlehrpersonen im Kanton Basel-Stadt Deutsch im Englischunterricht?'*. Dazu führe ich Gespräche mit mehreren Primarlehrpersonen.
- Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Du kannst das Interview jederzeit abbrechen, falls du dich dabei nicht wohl fühlst. Das hat selbstverständlich keine Nachteile oder Folgen.
- Ich werde das Gespräch aufzeichnen, um es anschliessend zu verschriftlichen und auszuwerten. Die Aufzeichnung wird lediglich für die Transkription verwendet. Deine Angaben sind natürlich vertraulich. Deine Aussagen werden anonymisiert und nicht mit deinem Namen veröffentlicht. Somit wird niemand ausser dir oder mir erfahren, was du in diesem Interview gesagt hast. Bist du damit einverstanden?

Figure 3: Interview Guide

Questions

#	Thema	Ziel	Frage	Follow-up	Notizen
1.	Warm-Up	Angaben zur Person klären: Stufe	Du bist Englischlehrperson. Auf welchen Klassenstufen unterrichtest du momentan Englisch?		
2.		Angaben zur Person klären: Position	In welcher Position arbeitest du als Englischlehrperson? (z.B. Klassenlehrperson, Fachlehrperson)		
3.		Angaben zur Person klären: Ausbildung	Kannst du mir sagen wo und wann du deine Ausbildung abgeschlossen hast?		
4.	Sprachkompetenz erheben		Erzähl mir über deinen Hintergrund mit Englisch. Wie hast du Englisch gelernt?	Wie würdest du deine Sprachkenntnisse einschätzen? Verfügst du über ein Englisch-Diplom? Falls ja, welches?	
5.			Wie wohl fühlst du dich, Englisch zu sprechen?	Wie wohl fühlst du dich, auf Englisch zu unterrichten?	

6.	Hauptteil: Deutsch im Englisch- unterricht	Grundsatzfrage klären	Sprichst du als Lehrperson im Englisch- chununterricht ausschliesslich Englisch oder auch Hochdeutsch bzw. Schweiz- erdeutsch?	→ Auch Hoch-/Schweizerdeutsch: 7. → Ausschliesslich Englisch: 9.
7.		'Warum' klären (falls D/CH-D)	In welchen Unterrichtssituationen sprichst du als Lehrperson im Englischunterricht Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Kannst du mir ein konkretes Beispiel nen- nen? Sprichst du dann Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?	Gibt es noch weitere Situationen, in welchen du im Englischunterricht Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch sprichst? Welche?
8.		Begründung erörtern (falls D/CH-D)	Warum sprichst du in diesen Situationen Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Wie fühlst du dich dabei?	Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler, wenn Sie Hoch- bzw. Schweiz- erdeutsch sprechen?
9.		Begründung erörtern (falls nur E)	Warum sprichst du im Englischunterricht ausschliesslich Englisch? Wie fühlst du dich dabei?	Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler darauf, dass Sie ausschliesslich Englisch sprechen?
10.		Vorteile klären	Welches sind deiner Meinung nach die Vorteile, als Lehrperson im Englischunter- richt Hoch- bzw. Schweizerdeutsch zu sprechen?	Würdest du noch weitere Vorteile nen- nen? Welche?
11.		Nachteile klären	Welches sind deiner Meinung nach die Nachteile, als Lehrperson im Englis- chunterricht Hoch- bzw. Schweizerdeutsch zu sprechen?	Würdest du noch weitere Nachteile nen- nen? Welche?
12.		Stufenabhängigkeit klären	Unterscheidet sich dein Gebrauch von Hoch- bzw. Schweizerdeutsch im Englis- chunterricht zwischen der 5. und der 6. Klasse?	Inwiefern?

13.	Lehrplan/ Vorgaben	Kenntnis über Vorgaben erörtern	Was wird von dir erwartet bzw. welche Vorgaben hast du: In welcher Sprache sollst du deinen Englischunterricht durchführen?	Woher kommen bzw. wer stellt diese Er- wartungen? Welche Erwartungen hast du an dich selbst?
14.			Im Lehrplan 21 steht als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht Folgendes: 'So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.' Hast du davon bereits gelesen oder gehört? (Ja/Nein-Frage)	Wie stehst du zu diesem Grundsatz? Wie wirst du diesem Grundsatz in deinem Englischunterricht gerecht?
15.	Schulischer Hintergrund	Schulische Einflüsse klären	Hat deine Lehrperson im Englischunter- richt oft Hoch- bzw. Schweizerdeutsch gesprochen, als du in der Schule Englisch gelernt hast?	Nach welchen Methoden wurde in deiner Schulzeit Englisch unterrichtet?
16.	Abschluss	Anmerkungen	Wir sind nun am Ende des Interviews. Möchtest du noch etwas anbringen?	
17.		Dank		

Lehrplan 21 → **Didaktische Hinweise** → **Fremdsprachen**: Grundsätzlich erfolgt der Fremdsprachenunterricht in der Zielsprache. Die Schülerinnen und Schüler brauchen einen möglichst grossen Input und ein reiches sprachliches Umfeld, um Fremdsprachen zu lernen. Sie sollen oft Gelegenheit erhalten, diese Sprachen zu hören und aktiv zu gebrauchen. So werden auch die Klassenführung (*gestion de la classe*, classroom management, *gestione della classe*) in der Zielsprache gestaltet und der Wortschatz von Anfang an aufgebaut. Allerdings dürfen die Schülerinnen und Schüler am Anfang nicht überfordert werden. Kommunikationsblockaden erschweren das Lernen. Deshalb gilt der Grundsatz: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Im Anfangsunterricht können Anleitungen und reflexive Phasen in Deutsch erfolgen. Mit steigender Kompetenz der Schülerinnen und Schüler nimmt der Gebrauch der Fremdsprache zu.

Code System

- Age group of pupils
- Teaching position
- Year of graduation
- Participant's year of birth
- Language learning history
 - Teachers' use of English
- Self-assessment of language competency
 - Highest language certificate
 - Level of comfort speaking English in general
 - Level of comfort speaking English in class
- Is German used?
 - Tools to facilitate English
 - Children's reactions to German
 - Feeling about using German in class
 - Situations in English
 - Situations in which German is used
 - Why is German used?
 - Why is German not used?
 - Difference year 5/6?
- Others' expectations about use of German
- Own expectation about use of German
- Knowledge of curriculum policy
 - Attitude towards curriculum policy
 - Implementation of curriculum policy
- Disadvantages of using German
- Advantages of using German
- Comments
 - New World
 - French

Figure 4: Code System

	1	Interviewer: Also, gerade um zu beginnen: Auf welcher Stufe unterrichtest du Englisch?
Age Group of Pupils	2	Teacher: Auf einer 5. Klasse. Also an zwei 5. Klassen
	3	Interviewer: Okay.
Teaching Position	4	Teacher: Also an meiner und an einer Parallelklasse.
	5	Interviewer: Okay. Das beantwortet bereits meine zweite Frage [lacht]. Und wo hast du deine Ausbildung abgeschlossen?
Training Institution	6	Teacher: Die Ausbildung habe ich in [REDACTED] gemacht und zwar habe ich diese als Weiterbildung gemacht.
	7	Interviewer: Okay - was hast du denn vorher gemacht?
Training Institution	8	Teacher: Einfach normal - bei uns konnte man Englisch damals als Wahlfach wählen.
	9	Interviewer: Aha, ja.
Training Institution	10	Teacher: Und Französisch war eigentlich obligatorisch, weil Englisch war am Kommen und ich wollte Nachmittags nicht zusätzlich nochmals Schule, deswegen habe ich es nicht gemacht und habe es nachher als Weiterbildung einfach einmal angehängt, weil man in [REDACTED] ja eine gewisse Anzahl an Weiterbildungen gemacht haben muss.
	11	Interviewer: Ah, ja.
Training Institution	12	Teacher: Und dann habe ich Englisch ausgewählt, weil ich einfach die Sprache auch mega toll finde.
	13	Interviewer: Ah, das ist super - ja. Wann hast du das abgeschlossen?
Year of Graduation	14	Teacher: Vor [REDACTED] Jahren.
	15	Interviewer: Gut - und wie hast du selber Englisch gelernt?
Language Learning History	16	Teacher: Ich ging als kleines Kind ins Frühenglisch in [REDACTED] irgendwo. [REDACTED] [REDACTED] und dann haben wir Englisch gelernt.
	17	Interviewer: Und hast noch irgendein Diplom gemacht?
Language Learning History	18	Teacher: Ich habe einen Sprachaufenthalt gemacht in [REDACTED] und habe dort das Diplom gemacht.
	19	Interviewer: Also das CA oder so - das CAE?
..Highest Language Certificate	20	Teacher: Genau.
	21	Interviewer: Gut, und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen - so ganz im Allgemeinen?
Level of Comfort Speaking E in G	22	Teacher: Ich mache es mega gerne - ich habe auch gerne Sprachen. Darum unterrichte ich auch noch Deutsch an beiden Klassen. Französisch habe ich

Figure 5: Transcript 1

		jetzt abgegeben, weil ich das Lehrmittel dort nicht so toll finde. Aber Englisch finde ich ist mega cool.
		23 Interviewer: Beim Unterrichten genauso wie sonst?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	24	Teacher: Genauso locker, ja. Ich finde es geht lockerer als das Französisch.
	25	Interviewer: Also Französisch hast du jetzt aber nicht mehr - oder schon?
..French	26	Teacher: Nein, ich habe es abgegeben. Die Idee war einmal, dass ich Deutsch, Französisch und Englisch an beiden Klassen unterrichte. Und dann fand ich - Französisch - muss nicht unbedingt sein.
	27	Interviewer: Ja. Okay
..French	28	Teacher: Also Französisch finde ich auch schön. Aber das Lehrmittel - ich kann nicht hinter dem Lehrmittel stehen.
	29	Interviewer: Ja - ist das immer noch das Mille Feuilles?
	30	Teacher: Ja, genau.
	31	Interviewer: Okay - ja, ich habe selber kein Französisch, ich kenne nur das englische. Und dann kommen wir eigentlich zum Hauptteil - also so eine Grundsatzfrage, ja oder nein - sprichst du in deinem Englischunterricht ab und zu Deutsch oder Schweizerdeutsch?
Is German used?	32	Teacher: Ich spreche schon manchmal Deutsch, aber ich versuche es äusserst selten zu machen, damit sie sich nicht wie daran gewöhnen und sie nachher davon ausgehen 'ah, sie spricht es ja nachher sowieso'.
..Situations, in which German is t	33	Interviewer: Ja, und in welchen Situationen ist es denn, dass du Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprichst?
..Situations, in which German is t	34	Teacher: Also, wenn ich Schimpfen muss, falle ich manchmal ins Hochdeutsche hinein, weil sie es auf Englisch halt nicht verstehen, wenn ich sie zurechtweise. Oder wenn ich schwachen Kindern etwas erklären muss und sie es einfach nicht verstehen.
..Situations, in which German is t	35	Interviewer: Okay. Also was wäre deine Begründung, dass du Deutsch sprichst?
..Why is German used?	36	Teacher: Dass sie mich nicht verstehen beim Schimpfen oder beim Erklären auf Englisch. Aber ich finde die Worksheets, die sie ja haben sind ja meistens wie selbsterklärend aber es gibt halt einfach schwache Kinder, die zum Teil halt individuelle Lernziele und so halt auch im Englisch haben und die haben sowieso schon mühe und dann kommt noch eine neue Sprache dazu und dann minimiert man dort halt auch Sachen oder sagt ihnen, sie müssen jetzt halt nur diese fünf Wörter, um sie zu entlasten und die Klasse muss halt dann eigentlich mehr machen. Die brachen mehr Unterstützung
	37	Interviewer: Ja, kannst du mir nochmals sagen, wieso du falls möglich versuchst, ausschliesslich Englisch zu sprechen?
Disadvantages of using German	38	Teacher: Ich finde es wichtig. Weil ich gemerkt habe, wenn man etwas auf Englisch sagt und zwei Sekunden später auf Deutsch nochmals das Gleiche sagt, dann strengen sie sich gar nicht mehr so gross an, das Englisch wirklich zu verstehen. Sie sind sich nachher wie gewöhnt daran, dass man es ja nachher

		sowieso nochmals auf Deutsch sagt. Wieso sollen sie dann überhaupt versuchen, das Englisch zu verstehen? Und ich merke eigentlich, dass sie im Englisch sehr motiviert sind. Ich finde, sie machen es extrem gerne und es fällt ihnen viel einfacher, weil es sehr alltäglich ist. Es kommt im Alltag halt relativ viel vor.
Disadvantages of using German	39	Interviewer: Mhm. Würdest du dies auch gleich als Vorteil nennen, um Englisch zu sprechen?
	40	Teacher: Ja, auf jeden Fall - sie machen besser mit.
	41	Interviewer: Kommt dir noch ein weiterer Vorteil in den Sinn, im Unterricht Englisch zu sprechen?
Disadvantages of using German	42	Teacher: Englisch sprechen - ja, ich finde auch, wenn sie es die ganze Zeit hören, kommt dies den Kindern einfach auch entgegen.
	43	Interviewer: Ja. Und kommen dir irgendwelche Nachteile in den Sinn, wenn du ausschliesslich Englisch sprichst?
Advantages of using German	44	Teacher: [kurze Pause] Ja einfach für die schwächeren Kinder, dass diese etwas Mühe haben mich zu verstehen. Aber sonst sehe ich eigentlich keine Nachteile, nein.
	45	Interviewer: Ja. Und unterscheidest du, ob du jetzt in einer 5. oder einer 6. Klasse unterrichtest bezogen auf deinen Sprachgebrauch?
..Difference Year 5/6?	46	Teacher: Ich würde jetzt wahrscheinlich schauen, wenn ich eine 6. Klasse unterrichten würde, was ich bis jetzt noch nicht habe, dass ich wahrscheinlich mehrheitlich nur Englisch sprechen würde. Noch weniger Deutsch als vorher, dass es halt einfach zunimmt, das Englisch. Aber das baut man ja damit auch auf, indem man eigentlich sonst nur Englisch spricht. Ich versuche auch in den Prüfungen - dort ist eine Kollegin von mir noch viel extremer, die macht - also in den Tests schreibe ich manchmal halt auch noch auf Deutsch, was sie machen müssen, damit sie es verstehen und die Kollegin die macht alles nur auf Englisch. Aber ich finde es schon, weil ich beantworte dann während der Prüfung keine Fragen mehr. Und ich fände es dann halt schade, wenn sie die Antwort eigentlich wüssten aber nicht die Frage nicht verstehen und dann können sie die Frage aufgrund des Verstehens nicht lösen. Das ist nachher auch nicht so gut - genau deswegen.
..Situations, in which German is i	47	Interviewer: Gut, interessant! Was weisst du darüber, also was ist die Erwartung an dich: In welcher Sprache solltest du deinen Englischunterricht durchführen?
Others' Expectations about Use of	48	Teacher: Wüsste ich jetzt nichts Konkretes. Also ich glaube Sie müssen einfach die Anforderungen, welche im New World sind, müssen sie gewährleisten können.
	49	Interviewer: Und du selber: Welche Unterrichtssprache du haben solltest. Weisst du, was da erwartet wird?
Others' Expectations about Use of	50	Teacher: Ja, ich nehme an, dass man im Englischunterricht Englisch sprechen sollte - mehrheitlich. Und im Französisch Französisch. Aber ich denke, das ist jeder Lehrperson ein bisschen selbst überlassen, wie sie das einschätzt. Ich hätte jetzt keine Anweisung oder so bekommen.
	51	Interviewer: Okay. Ich habe im Lehrplan nachgeschaut und habe dort einen kleinen Satz gefunden und dort steht: Als Grundsatz gilt: So viel Fremdsprache

		wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Wie stehst du dazu?
..Attitude towards Curriculum Polic	53	Teacher: Finde ich gut, ja. Also kann ich dahinterstehen.
..Implementation of Curriculum Po	54	Interviewer: Und wirst du dem auch gerecht?
	54	Teacher: Ja, oder ich versuche es zumindest.
	55	Interviewer: Und in deiner eigenen Schullaufbahn: Also du bist ins Frühenglisch gegangen. Hattest du auch an der Schule Englisch?
Language Learning History	56	Teacher: Ich hatte an der Schule Englisch, ja. Ich habe das Gymnasium gemacht und hatte dort das Schwerpunktfach Italienisch, Französisch noch nebenbei und Englisch, genau.
	57	Interviewer: Und wie wurde dort unterrichtet? Also haben deine Lehrpersonen dort auf Deutsch gewechselt?
..Teachers' use of English	58	Teacher: Nein, die haben - also vor allem am Gymnasium - mehrheitlich Englisch gesprochen. Also ich glaube es war sogar ein Lehrer aus Amerika. Der sprach wirklich nur Englisch und selten Deutsch.
	59	Interviewer: Okay. Dann sind wir eigentlich schon am Ende des Gesprächs. Möchtest du noch etwas loswerden?
	60	Teacher: Nein, tipptop.
	61	Interviewer: Nein, danke vielmals! Das war sehr interessant.

	1	[Nach dem Interview]
	2	Interviewer: New World ist das?
..New World	3	Teacher: Da hat es so Worksheets dazu. Und da haben sie ja auch den Satz auf Deutsch. Aber nachher - was sie eigentlich machen müssen - die Aufträge sind nachher eigentlich auf Englisch. Und sie verstehen es.
	4	Interviewer: Lesen sie die Aufträge denn überhaupt noch?
..New World	5	Teacher: Je nachdem. Ich habe viele Kinder - aber das machen sie einfach, weil sie faul sind - die sagen 'was muss ich machen?!. Lies. Es steht ja sogar noch auf Deutsch. Und das mit den Formen und Farben machen sie jetzt souverän.
	6	Interviewer: Es war noch speziell: Ich habe einige Kollegen im Studium gefragt zu meiner Frage und viele haben gesagt, dass sie in ihren Praktika überrascht waren, wie wenig Deutsch eigentlich nötig ist. Und ich selber hatte immer das Gefühl, dass uns immer vermittelt wurde, so viel Englisch wie möglich zu sprechen. Deutsch ist eigentlich gar nicht nötig. Ich hatte auch eine Dozentin, die immer wieder sagte, wir sollen viel mit Gestik und Mimik arbeiten, dann braucht es Deutsch gar nicht.
	7	Teacher: Ja - jetzt gerade so bei den Farben habe ich gesagt 'Yellow' und dann schaut sie mich an und dann zeige ich halt auf etwas, das gelb ist. Aber man muss sich wie selber - man will nachher schon gleich mit dem Deutschen rausrücken, aber man muss halt ein wenig selber schauen.
	8	Interviewer: Wie lange hast du denn jetzt schon Englisch unterrichtet?
Year of Graduation	9	Teacher: [REDACTED] Also in der 5. habe ich angefangen in beiden Klassen, die jetzt parallel laufen. Und jetzt mache ich es ja dann noch in der 6. und in der 4. haben sie ja nichts. Weil diese Klasse habe ich eben in der 4. übernommen. Aber dafür hatte ich in der 4. Französisch.
	10	Interviewer: Was ich noch fragen muss: Was hast du für einen Jahrgang? Damit ich dies einordnen kann.
Participant's year of birth	11	Teacher: [REDACTED]
	12	Interviewer: Super, merci.

Figure 6: Transcript 2

	23	Interviewer: Also dann ist jetzt dein höchstes Diplom das Advanced. Wie würdest du dich jetzt selber einschätzen?
Self-assessment of Language Com	24	Teacher: Jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Es war ja eigentlich eine Lernsache. Und so das Mündliche - eben ich habe dort viel gelesen. Einfach auf Englisch und auf Englisch ferngesehen und jetzt nichts mehr, weil ich zu faul bin. Und ich glaube, wenn man das wieder machen würde, wäre man wieder mehr drin. Auch fürs Unterrichten wäre es glaube ich schon einfacher. Also wenn man das jetzt einfach beibehalten würde.
	25	Interviewer: Ja. Und jetzt gerade so - es geht etwas in das hinein: Wie wohl fühlst du dich denn allgemein dabei, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in G	26	Teacher: Ja, ich - nicht unwohl eigentlich. Eigentlich schon wohl, zum Teil weiss ich halt gewisse Wörter nicht, aber das nehme ich eigentlich locker. Und dann kann es auch einmal sein, dass ich halt ein Wort auf Deutsch sage oder nachschaue oder es umschreibe.
	27	Interviewer: Ist das jetzt schon auf den Unterricht bezogen? Fühlst du dich dort auch wohl, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E Is German used? ..Why is German used? ..Difference Year 5/6?	28	Teacher: Ja, jaja. Also eben in der 5. Klasse - jetzt komme ich schon ziemlich auf den Punkt - spreche ich am Anfang schon noch zum Teil Deutsch - weil es ist ja ganz neu. Und dann immer - also jetzt ist auch schon Winter - jetzt probiere wirklich so langsam damit aufzuhören, dass es dann in der 6. Klasse eigentlich nicht mehr nötig ist.
	29	Interviewer: Und in welchen Situationen sprichst du denn Deutsch im Englischunterricht?
..Situations, in which German is i ..Why is German used?	30	Teacher: Vielleicht - einfach in der Grammatik. Einfach um das Thema nochmals zu vertiefen, um sicherzustellen, dass sie es verstanden haben.
	31	Interviewer: Und das machst du dann für die ganze Klasse?
..Situations in English ..Why is German used?	32	Teacher: Ja, wir probieren es schon zum Teil auf Englisch. Jetzt haben wir zum Beispiel, wann nimmt man 'a' und wann 'an', dann probieren wir schon zuerst mal so Beispiele auf Englisch und dann machts dann bei vielen schon klick. Ja, einfach die schwachen Kinder würden es einfach nicht verstehen, wenn man dann einfach beim Englisch bleiben würde.
	33	Interviewer: Ja, okay. Kommen dir noch andere Situationen in den Sinn, in welchen du auf Deutsch oder Schweizerdeutsch wechselst?
..Situations, in which German is i ..Why is German used?	34	Teacher: Ja, es kann sein, dass man am Schluss der Stunde einfach fast keine Zeit mehr hat und dann kann es schon sein, dass ich die Hausaufgaben auf Deutsch sage, weil es einfach schneller geht.
	35	Interviewer: Ja.
..Situations, in which German is usi	36	Teacher: Oder zum Teil sage ich die Aufträge schon auf Englisch und nachher frage ich nach, ob sie es verstanden haben und in der 6. Klasse repetieren sie es dann auf Englisch und jetzt in der 5. sagen sie es auf Deutsch. Und dann füge ich dann beispielsweise halt auch auf Deutsch noch etwas hinzu.
	37	Interviewer: Und wie würdest du es begründen, dass du dann auf Deutsch wechselst?
	38	

<p>..Why is German used?</p> <p>..Situations, in which German is used</p>	<p>38 Teacher: Ja, es ist einfach, wenn es etwas zu vertiefen gibt, ein Grammatikthema, weil es ja dann nicht irgendwie ums Hörverständnis geht. Also ich probiere es schon, aber es ist halt dann wirklich wichtig, dass sie es am Schluss mitnehmen und verstehen. Sie vergessen es sowieso meistens, aber dass es wenigstens jeder einmal verstanden hat. Oder übersetzen machen wir auch.</p>
<p>..Situations, in which German is used</p>	<p>39 Interviewer: Ja - okay, also wie denn?</p> <p>40 Teacher: Ja, Wörter - dann fragen sie halt einfach. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man es nicht auch umschreiben würde - das macht man dann schon auf den höheren Stufen. Das machen wir nicht. Dann wird gefragt 'was heisst das' und dann sagt es jemand auf Deutsch oder ich sage es auf Deutsch.</p>
<p>Advantages of using German</p>	<p>41 Interviewer: Okay. Was würdest du sagen: Was sind die Vorteile, wenn du im Englischunterricht Deutsch sprichst?</p> <p>42 Teacher: Ja, einfach, dass es halt jeder versteht. Ich kann sichergehen, dass sie es verstanden haben, wenn sie zugehört haben. Und es geht schneller.</p>
<p>Disadvantages of using German</p>	<p>43 Interviewer: Was wären denn die Nachteile, wenn du Deutsch sprichst?</p> <p>44 Teacher: Ja, es wäre halt auch toll, wenn man im Englisch drin wäre. Dass sie - das habe ich jetzt auch probiert - dass sie mehr auf mich zukommen, wenn sie Sachen fragen wollen oder wenn sie sagen, dass sie die Hausaufgaben vergessen haben, dass sie das auf Englisch machen. Und wenn man selber auf Deutsch Sachen sagt, dann geht man wie aus dem heraus. Aus dieser Sprache. Es sollte eigentlich schon in dieser Stunde die Sprache so primär ein bisschen im Schulzimmer herrschen.</p>
<p>..Difference Year 5/6?</p>	<p>45 Interviewer: Okay - und wie ist es denn: Gibt es einen Unterschied, ob es jetzt eine 5. oder eine 6. Klasse ist?</p> <p>46 Teacher: Ja. Also in einer 6. Klasse können sie halt auch schon viel mehr. Sie können auch mal auf Englisch antworten. Das getrauen sie sich in der 5. Klasse eigentlich gar nicht. Ausser man schreibt ihnen Sätzli an die Wandtafel, aber sonst - ja das Können ist ein grosser Unterschied. Oder auch dass man vielleicht wirklich mehr sprechen kann, längere Sätze. In der 5. Klasse gibst du Anweisungen 'take your pencil' [nimmt einen Stift vom Tisch und hebt ihn in die Luft] und dann machst du so und irgendwann können sie es. Also dann verstehen sie es. Ich mache halt auch viel auch mit Gestik und mit Zeigen.</p>
<p>Others' Expectations about Use of</p>	<p>47 Interviewer: Was hast du das Gefühl: Was gibt es für Erwartungen an dich? In welcher Unterrichtssprache sollst du in deinem Englischunterricht sprechen?</p> <p>48 Teacher: Was meinst du für eine Erwartung?</p> <p>49 Interviewer: So allgemein - beispielsweise ausgehend vom Lehrplan oder von deinem Arbeitgeber.</p> <p>50 Teacher: Wir haben jetzt nie darüber gesprochen, aber ich denke schon primär Englisch. Ich weiss aber auch, dass es im Französisch nicht Französisch ist, was primär spricht. Und viel auch Deutsch gesprochen wird. Da haben wir nie darüber gesprochen. Ich nehme schon an, dass ich die Erwartungen erfülle. Ich wurde noch nie gefragt oder kritisiert [lacht]. Man macht einfach das Beste. Es ist halt vielleicht einfach auch von Lehrperson zu Lehrperson unterschiedlich.</p> <p>51 Interviewer: Ich habe im Lehrplan 21 nachgeschaut und habe dann tatsächlich etwas gefunden. Und dort steht: Als Grundsatz gilt Folgendes: So</p>

		viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du schon einmal davon gehört?
Knowledge of Curriculum Policy	52	Teacher: Also ich habe es angenommen. Vielleicht habe ich es auch an der PH gehabt. Aber das ist irgendwie logisch. Weil wir hatten dort ja eigentlich auch alles auf Englisch gehabt in den Englischseminaren. Ich glaube es war irgendwie klar.
	53	Interviewer: Wie stehst du zu diesem Grundsatz, wenn du das so hörst. Kannst du dahinterstehen?
..Attitude towards Curriculum Polic	54	Teacher: Ja, dahinter kann ich stehen. Eben, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man doch auch Sachen auf Deutsch erklären darf. Ich finde, das ist schon nötig.
	55	Interviewer: Wirst du diesem Anspruch denn auch gerecht?
..Implementation of Curriculum Po	56	Teacher: Ja.
	57	Interviewer: Wie war es denn, als du zur Schule gegangen bist. Hattest du in der Schule Englisch?
Language Learning History	58	Teacher: Ja - sehr spät. Erst in der Sek.
	59	Interviewer: Ja. Und wie war es dort mit deinen Lehrpersonen? Welche Sprache haben sie im Englischunterricht gesprochen?
..Teachers' use of English	60	Teacher: Ich weiss es nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig viel gesprochen haben.
	61	Interviewer: Darf ich in diesem Zusammenhang noch deinen Jahrgang wissen, um das einzuordnen?
Participant's year of birth	62	Teacher: [REDACTED]
Language Learning History	63	Interviewer: [REDACTED] danke. Dann hattest du also in der Primar noch gar kein Englisch?
	64	Teacher: Nein.
	65	Interviewer: Okay - dann wären wir eigentlich schon am Ende dieses Interviews. Merci vielmals - möchtest du noch irgendetwas anbringen?
	66	Teacher: Nein, ist gut [lacht].

	1	Interviewer: Dann interessiert es mich gerade zu allererst: Du bist Englischlehrperson?
	2	Teacher: Ja - und Französisch.
	3	Interviewer: Englisch und Französisch?
	4	Teacher: Ja
	5	Interviewer: Auf welcher Stufe unterrichtest du Englisch?
	6	Teacher: 5./6.
	7	Interviewer: 5. und 6. und bist denn du Fachlehrperson?
	8	Teacher: Ich bin alles.
	9	Interviewer: Alles - okay. Also Englisch unterrichtest du in welcher Position?
Teaching Position	10	Teacher: Als Klassenlehrer und als Fachlehrer in der Parallelklasse.
	11	Interviewer: Okay. Und aktuell sind das welche Stufen? 5. und 6.?
Age Group of Pupils	12	Teacher: Nur 6. jetzt gerade.
	13	Interviewer: Nur 6., okay. Kannst du mi sagen, wo und wann du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
	14	Teacher: Die Primarlehrerausbildung?
	15	Interviewer: Die Primarlehrerausbildung, ja.
Year of Graduation	16	Teacher: [REDACTED].
Training Institution	17	Interviewer: Okay, das war in diesem Fall noch das Lehrerseminar?
Training Institution	18	Teacher: Genau.
	19	Interviewer: Und wie hast du selber Englisch gelernt?
Language Learning History	20	Teacher: In der Schule und dann war ich ein Jahr in [REDACTED] und habe noch Abendkurse gemacht. Ich habe dort das First Certificate gemacht nach diesem Jahr.
	21	Interviewer: Und das ist jetzt gerade dein höchstes Diplom, welches du hast?
Language Learning History ..Highest Language Certificate	22	Teacher: Nein, dann war ich noch ein Jahr in [REDACTED] und habe dort das Proficiency gemacht.
	23	Interviewer: Interessant. Und wie würdest du jetzt so deine Sprachkenntnisse einschätzen?
Self-assessment of Language Com	24	Teacher: So, dass Leute, die nicht wissen, wo ich herkomme, sich Fragen ob ich aus [REDACTED] komme - das war einmal eine Frage damals noch - oder aus [REDACTED].
	25	

Figure 7: Transcript 3

	25	Interviewer: Okay. Interessant - und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in Gt	26	Teacher: Mit Leuten, die Englisch sprechen, ist das für mich kein Problem. Ich stelle um, sobald ich Boden betrete, wo Englisch gesprochen wird, schalte ich auch im Kopf um und dann denke ich auch Englisch.
	27	Interviewer: Wie ist das im Unterricht? Gibt es dort einen Unterschied zu wenn du auf Deutsch unterrichtest oder fühlst du dich genauso wohl?
	28	Teacher: Ja.
	29	Interviewer: Genauso wie Deutsch?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	30	Teacher: Ja. Es ist jeweils mit Kinder so, dass man das Vokabular anpassen muss. Ich kann nicht einfach so sprechen, wie ich denke, sondern ich muss ein bisschen überlegen 'was verstehen die Kinder besser?'. Aber das geht einfacher als Französisch. Französisch muss ich weiter vorausdenken als im Englisch [lacht].
	31	Interviewer: Ich glaube, das geht den meisten so. Und im Englischunterricht - so als Grundsatzfrage: Sprichst du auch Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch in gewissen Situationen?
Is German used?	32	Teacher: Ja, Standarddeutsch. Etwa 20%.
	33	Interviewer: Und in welchen Situationen sprichst denn du Hochdeutsch bzw. Standarddeutsch?
..Situations, in which German is used	34	Teacher: Wenn es um Verständnis geht. Wenn ich sehe, die Kinder verstehen überhaupt nicht, was ich sage. Oder ich frage nach: 'Was heisst das auf Deutsch, wer kann mir das auf Deutsch sagen?'
	35	Interviewer: Ja und das ist - wenn es eben ums Verständnis geht - kann das eine Situation sein, in der du mit der ganzen Klasse klärst oder ist das eher in Einzelsituationen?
..Why is German used? ..Situations, in which German is used	36	Teacher: Weniger in der Ganzklassensituation und dann mehr Einzel, weil dann ist es eine Frage, die kommt, bei welcher ich dann nicht lange Zeit verlieren will, indem ich es auf Englisch sage, sondern dann möchte ich, dass das Kind gleich zum Arbeiten kommt. Ausser es wäre etwas, das man mündlich machen muss, aber wenn es etwas Schriftliches ist, dann möchte ich, dass es relativ schnell geht mit der Instruktion und dann mache ich es auf Deutsch.
..Why is German used?	37	Interviewer: Also - das wäre auch ein Grund - Effizienz?
..Why is German used?	38	Teacher: Ja.
	39	Interviewer: Gibt es noch weitere Situationen, welche dir in den Sinn kommen, bei welchen du auf Hochdeutsch wechselst in deinem Englischunterricht?
	40	Teacher: [pause] Da käme mir jetzt gerade nichts in den Sinn, nein.
	41	Interviewer: Okay. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du im Englischunterricht Hochdeutsch sprichst?
	42	

..Feeling about using German in Cl	42	Teacher: Das ist für mich völlig gleich.
	43	Interviewer: Könntest du sagen, wie die Kinder reagieren, wenn du Hochdeutsch sprichst?
..Childrens' Rections to German	44	Teacher: Ja, für sie ist es natürlich einfacher.
	45	Interviewer: Kommt es auch vor, dass sie das in gewissen Situationen auch erwarten?
..Childrens' Rections to German	46	Teacher: [pause] Erwarten. Nein, ich glaube nicht, aber dass es für sie so eine Erleichterung ist. So ein 'Aha - das will er jetzt.' oder 'Das muss ich jetzt machen.' Ja, mehr das Gefühl von Erleichterung, als dass sie das erwarten würden. Es ist nicht so - ich habe bei wenigen das Gefühl, die warten jetzt einfach darauf, bis ich das auch noch auf Deutsch sage. Da habe ich nicht den Eindruck.
	47	Interviewer: Und jetzt ist es ja schon ein wenig in diese Richtung gegangen: Welches sind deiner Meinung nach die Vorteile davon, dass du in diesen Situationen Hochdeutsch im Englischunterricht sprichst?
..Why is German used?	48	Teacher: Eben, dass sie es dann verstehen. Dass sie wirklich genau wissen, was sie machen müssen. Und die Effizienz.
	49	Interviewer: Gibt es auch Nachteile, wenn du im Englischunterricht Hochdeutsch sprichst?
Disadvantages of using Germ:	50	Teacher: Ja - optimal wäre es, wenn der ganze Unterricht immer in Englisch stattfinden würde. Aber ich glaube, wirklich ganz schwache Kinder würde ich dann total abhängen. Die würden dann auch aufgeben: 'Das verstehe ich eh nicht.'
Advantages of using German		
..Why is German used?		
	51	Interviewer: Ja. Wie ist es - du unterrichtest auch, oder du hast auch schon in 5. Klassen Englisch unterrichtet.
	52	Teacher: Ja.
	53	Interviewer: Gibt es dort einen Unterschied in deinem Gebrauch von Deutsch im Englischunterricht?
..Difference Year 5/6?	54	Teacher: Ja, der Anteil ist höher als in der 6.
	55	Interviewer: Und bezüglich der Situationen?
..Difference Year 5/6?	56	Teacher: Nein, die sind gleich.
	57	Interviewer: Jetzt hast du es bereits selber erwähnt. Du hast gesagt, es wäre ideal, wenn du die ganze Zeit Englisch sprechen würdest. Was ist deine Erwartung an dich selber für den Unterricht? Bezogen auf deinen Gebrauch von Deutsch im Englischunterricht?
	58	Teacher: Nochmal.
	59	Interviewer: Was ist deine eigene Erwartung an dich selber?
Own Expectation about Use of C	60	Teacher: Aha. [pause] So viel wie möglich Englisch, so wenig wie nötig Deutsch.
	61	

	61	Interviewer: Das ist interessant, da im Lehrplan 21 genau das steht. Hast du das gewusst, dass das dort so steht?
Own Expectation about Use of C	62	Teacher: Nein, das ist meine Vorstellung [lacht].
	63	Interviewer: Okay. Weil dort steht wirklich als Grundsatz zum Fremdsprachenunterricht bezogen auf deinen Gebrauch als Lehrperson: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.
	64	Teacher: Ja.
	65	Interviewer: Also du würdest dem zustimmen - das wäre eigentlich auch deine eigene Erwartung?
..Attitude towards Curriculum Polic	66	Teacher: Ja. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, Deutsch zu sprechen. Ich war in der Position, als ich in Indien unterrichtet hatte. Ich kann nicht Hindi. Und ich kann nichts so. Und meine Einzige Möglichkeit war es, mit diesen Kindern auch auf Englisch zu kommunizieren. In [redacted] - ich kann ganz ganz wenig - das ist übertrieben ganz wenig - fast nichts weder [redacted]. Da blieb auch nichts anderes übrig. Aber da blieb es dann auch bei Basics, weil die Kinder waren ganz am Anfang. Und es ist mega schwierig, Instruktionen zu geben, auch der Wortschatz. Was ich nicht visualisieren kann, versteht man dann nicht.
	67	Interviewer: Das heisst, hier hast du mit Deutsch noch den zweiten gemeinsamen Nenner. Wenn es auf Englisch nicht geht, ...
..Why is German used?	68	Teacher: Ja, ja. ...kann man immerhin auf Deutsch probieren. Und ich muss nicht immer alles visualisieren. Das macht es sehr anstrengend.
	69	Interviewer: Also dort geht es nachher auch wieder um...
..Why is German used?	70	Teacher: ...Zeit sparen, Effizienz.
	71	Interviewer: Ja.
	72	Teacher: Aber es geht beides.
	73	Interviewer: Hattest du selber in deiner Primarschulzeit bereits Englisch?
Language Learning History	74	Teacher: Nein, nein. Jesses, nein. Das war in der Steinzeit. Da war Amerika noch nicht entdeckt.
	75	Interviewer: Aber sonst in der Schulzeit - später? Sekundar?
Language Learning History	76	Teacher: Also an der Realschule hatten wir Englisch. Aber ich weiss nicht mehr, ab welcher Klasse. Das ist schon ewig her.
	77	Interviewer: Magst du dich noch erinnern, so wie deine Lehrperson dies gehandhabt hat. Hat sie Deutsch gesprochen im Englischunterricht?
..Teachers' use of English	78	Teacher: Null Erinnerung. Frau [redacted] dann im Gym, die hat praktisch nur Englisch gesprochen. Aber das war auf höherem Niveau natürlich.
	79	Interviewer: Magst du dich noch so an die Methoden erinnern, die dort angewendet wurden?
	80	Teacher: Steinzeitmethoden. Man hat viele Wörter gelernt. Und dann so

Language Learning History

Einsetzübungen gemacht. Schriftlich, wo man 'entweder das oder das' - wo man sich entscheiden musste, was jetzt dort passt. Endungen oder was auch immer. Am meisten habe ich gelernt beim Machen, als ich in [REDACTED] gearbeitet habe.

[REDACTED].

R1 **Interviewer:** Was hast du gesagt: Was war das - [REDACTED]?

R2 **Teacher:** Ja.

R3 **Interviewer:** Und was war das für eine Position?

R4 **Teacher:** Ich war [REDACTED]

R5 **Interviewer:** Und dort wurdest du einfach ins Kalte Wasser geworfen?

R6 **Teacher:** Brutal, ja. Erste Woche: 'That's your desk.'

R7 **Interviewer:** Und wie würdest du das beschreiben - wie hat sich dein Englisch entwickelt in dieser Zeit?

Language Learning History

R8 **Teacher:** Durch den Gebrauch. Durch das Gefordert sein. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel mit dem Fernseher gelernt. Das Bild unterstützt den gesprochenen Text und dann kommen Wörter, die immer wieder kommen: 'Aha, jetzt weiss ich, was das heisst.' So.

R9 **Interviewer:** Aber dort hattest du dann nicht noch irgendwie zusätzlich Unterricht?

Q0 **Teacher:** Doch.

Q1 **Interviewer:** Das war dann auf dieses Diplom hin?

Q2 **Teacher:** Genau, ja.

Q3 **Interviewer:** Darf ich noch Fragen - jetzt im Zusammenhang mit deiner eigenen Schulzeit: Was ist dein Jahrgang? Dass ich das einordnen kann.

Participant's year of birth

Q4 **Teacher:** [REDACTED]

Q5 **Interviewer:** Gut, dann wären wir jetzt eigentlich am Ende dieses Interviews. Möchtest du noch etwas loswerden, etwas anbringen?

Q6 **Teacher:** Nein - ich bin gespannt auf deine 'Findings' in diesem Zusammenhang. Du hast in diesem Fall Englisch gewählt und nicht Französisch?

Q7 **Interviewer:** Genau, ja - merci vielmals.

..Why is German used?
..Why is German used?

Q8 **[Nach der Aufzeichnung:** Ohne Deutsch käme man mit dem Lehrmittel fast nicht voran. Man hat keine Zeit und man braucht dann einfach auch Deutsch, um alle dabei zu haben. Die Erfahrung ausschliesslich Englisch habe die Lehrperson im Ausland auch gemacht.]

Figure 8: Transcript 4

..Level of Comfort Speaking E in Cl	Am Anfang habe ich mich wirklich viel wohler gefühlt im Englisch. Und im Deutschen habe ich dann oft auch oft auch Englische - so das Typische Slang - so, dass man irgendwie schnell mal etwas auf Englisch sagt.
	23 Interviewer: Und das kommt dadurch, dass du so lange in [REDACTED]?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	24 Teacher: Ich glaube es, ja. Ich sage immer, es sei so ein bisschen meine Herzessprache. Deswegen kommt es mir zuerst sehr oft auf Englisch.
	25 Interviewer: Okay, ja. Super - dann hilft das natürlich beim Englisch Unterrichten.
	26 Teacher: Ja, sehr.
	27 Interviewer: Dann kommen wir jetzt zur Grundsatzfrage: Sprichst du in deinem Unterricht Deutsch - also sei es Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
Is German used?	28 Teacher: Ja, brauche ich.
	29 Interviewer: Okay - und in welchen Situationen ist das?
..Situations, in which German is usi	30 Teacher: [pause] Eigentlich vor allem so - muss gerade überlegen. Also bei den Übersetzungen probiere ich zuerst auf Englisch oder zu zeigen - theatralisch - oder so pointen [lacht]. Da haben wir es wieder. Gewisse Sachen einfach zeigen. Aber wenn es dann gar nicht geht dann ist meine zweite Wahl immer gerade Deutsch.
	31 Interviewer: Ja. Hochdeutsch?
	32 Teacher: Ja, genau. Gerade sagen 'Box', ja okay, das ist das [zeigt auf eine Box auf dem Pult].
	33 Interviewer: Okay. Und Übersetzung meinst du, wenn es um Wörter geht, die nicht verstanden werden?
..Situations, in which German i	34 Teacher: Ja, ja genau. Also wenn jemand fragt 'was ist das?!'. Dann probiere ich zuerst auf Englisch und die zweite Wahl ist dann gerade Deutsch. Also ich gebe dann sehr schnell auf eigentlich. Und direkt bei grammatikalischen Sachen - das ist ja eher selten im New World. Aber wenn das so dran ist, dass man gerade etwas erklären muss, dann wechsele ich auf Hochdeutsch, um einfach zu sagen 'ihr kennt das vom Deutschen. So und so machen wir es und im Englisch ist es aber so.' Dass ich wirklich, dass ich zu 100% weiss 'doch, es ist angekommen'.
..Why is German used?	
..Why is German used?	
..Why is German used?	35 Interviewer: Ja. Also geht es um diese Bestätigung, darum, das Verständnis zu klären?
	36 Teacher: Genau, ja.
	37 Interviewer: Gibt es noch andere Situationen, welche dir in den Sinn kommen? Oder vielleicht gerade ein konkretes Beispiel, wann du das letzte Mal gemacht hast.
..Situations, in which German is usi	38 Teacher: Wenn ich schimpfe. Also wenn es kurz ist, dann sage ich es auf Englisch. Dann wissen sie auch - 'oh, sie hat einen Ton drauf' - sie verstehen es wahrscheinlich nicht, aber sie meint es ernst. Und wenn es etwas Spezifisches ist, dann wechsele ich und dann merken sie auch gerade 'oh, jetzt ist es gar nicht

gut¹, weil jetzt wechsele ich von Englisch auf Deutsch, das heisst, jetzt muss er es verstehen.

39 **Interviewer:** So auch wenn es etwas emotional wird?

40 **Teacher:** Ja, und das mache ich meistens Schweizerdeutsch. Das ist auch allgemein in anderen Fächern so [lacht].

41 **Interviewer:** Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn?

42 **Teacher:** [pause] Nein, sonst gebe ich mir wirklich Mühe. Ich habe den Kindern auch gesagt, wenn ich Deutsch spreche - ausser ich sage es, dass ich es jetzt auf Deutsch sage - dürfen sie Strichli machen. Das heisst, jedes Mal, wenn ich Deutsch spreche, erhält Herr/Frau XY einen Strich und dann vergleichen wir das so ein bisschen, wie gut ich in der Woche bin darin. Also ich gebe mir Mühe, dass ich es nicht mache eigentlich.

43 **Interviewer:** Okay. Wäre denn das auch deine eigene Erwartung an dich selbst, möglichst wenig Deutsch zu sprechen?

44 **Teacher:** Ja, ja. Eben dieses Thema Input, dass sie so viel wie möglich in diesen zwei Lektionen - das ist ja mega wenig - dass sie so viel hören, wie es nur geht.

45 **Interviewer:** Und wann hast du ihnen das gesagt mit den Strichli?

46 **Teacher:** Von Anfang an.

47 **Interviewer:** Und machen sie das gerne?

48 **Teacher:** Jaja [lacht].

49 **Interviewer:** Okay. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile, dass du im Englischunterricht auf Deutsch zurückgreifen kannst?

50 **Teacher:** Die Vorteile. Halt eben Verständnis, dass ich weiss, es kommt an. Ich kann es so verbalisieren, dass sie es verstehen. Ohne, dass sie wie für sich selber ein Bild machen müssen - es ist wie klarer.

51 **[kurze Störung]**

52 **Interviewer:** Wir waren bei den Vorteilen.

53 **Teacher:** Genau. Vorteile - eben, dass es ankommt, das was ich sagen will. Es geht auch schneller. Das ist glaube ich schon ein Punkt, eben weil man so wenig Zeit hat, will man nicht noch irgendwie eine halbe Stunde darüber reden, was jetzt die Aufgabe genau ist auf Englisch. [pause] Ich habe jetzt sehr viele Fremdsprachige in meiner Klasse - also nur zwei Schweizer. Das heisst, sie sind fast froh, wenn man auf Englisch spricht, weil Deutsch oftmals gar nicht so ihre Sprache sehr oft oder nicht gut. Darum, glaube ich ist es sonst nicht so ein Vorteil generell.

54 **Interviewer:** Das heisst, es ist bei diesen Kindern, die nicht so gut Deutsch können, fast ein bisschen mehr der gemeinsame Nenner, also Englisch?

55 **Teacher:** Absolut. Ja. Und sie geben sich auch - also man merkt extrem, also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber man merkt mega, dass die Skills haben, welche die Schweizer einfach nicht so haben, wie ich merke, weil sie einfach wissen, wie man eine Sprache lernt. Ein bisschen so.

56

	66	Interviewer: Und was wären denn die Nachteile davon, dass du in diesen Situationen Deutsch sprichst, welche du genannt hast?
Disadvantages of using German	67	Teacher: Der Nachteil ist vor allem halt der Input, der fehlt. Es ist schade, dass sie nicht hören und einfach situativ die Sprache erleben dürfen. Es geht eigentlich um Erlebnis dieser Sprache in jeder Stunde dieser Sprache und das haben sie dann wie einen Teil nicht. Und auch wenn sie es bei der ersten Lektion nicht verstehen: Wenn man immer das gleiche wieder sagt, verstehen sie es irgendwann. Und das ist auch ein Lernprozess, wo man eigentlich möchte, dass sie das haben. Dass sie dranbleiben, immer wieder probieren, bis es dann geht. Und das nimmt man ihnen weg.
	68	Interviewer: Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob es jetzt so eine 5. der eine 6. Klasse ist?
..Difference Year 5/6?	69	Teacher: [pause] Kommt ganz auf die Klasse darauf an. Es ist so diverse. Also ich hatte auch schon sehr eine schlechte. Dort muss man fast Deutsch reden, weil es einfach nicht anders geht. Und eine andere, die so interessiert war, da hast du wirklich - hast du eigentlich nur Englisch geredet und es ist gegangen.
..Difference Year 5/6?	69	Interviewer: Also, du würdest sagen, dass es wirklich auch auf die Kinder darauf ankommt?
	69	Teacher: Ja, wie sie auf Englisch reagieren. Aber generell ist ja Englisch sehr beliebt, also denke ich, ist es viel einfacher als jetzt im Französisch [lacht].
..French	69	Interviewer: Also ist das immer noch so, dass sie sagen 'oh ja, endlich Englisch'?
	69	Teacher: Ja, also die ganze Klasse. Es gibt kein einziges Kind, welches wirklich gerne in den Französischunterricht geht.
	69	Interviewer: Und den machst du nicht selber?
	69	Teacher: Nein, nein - ich behüte mich auch davor. [lacht]
	69	Interviewer: Was hast du das Gefühl - was wird von dir Erwartet, in welcher Sprache du im Englischunterricht unterrichten sollst?
Others' Expectations about Use of	69	Teacher: Erwartet... Jetzt neu wird schon Englisch erwartet. Also von der PH aus habe ich das mitgekriegt: Redet Englisch.
	69	Interviewer: Gibt es noch eine andere Instanz, welche Erwartungen an dich stellt? Wo du das Gefühl hast, von dort her kommt eine Erwartung?
Others' Expectations about Use of	69	Teacher: Nein. Also Die Schulleitung nicht. Also es war zumindest nie ein Thema. [überlegt] Andere Lehrpersonen vielleicht. Man redet nicht drüber, aber vielleicht ist da so ein bisschen eine Erwartung da, welche man nicht sagt.
	70	Interviewer: Wüsstest du das jetzt gerade so von anderen aus dem Kollegium?
Others' Expectations about Use of	71	Teacher: Also ich weiss die Lehrperson nebenan, welche auch eine 5. Klasse hat, die redet auch sehr oft Englisch. Sonst weiss ich gar nicht. Eine andere auch eher. Aber sonst, ich glaube die Älteren machen es weniger. So generell. Als jetzt die, welche jetzt gerade frisch von der PH sind.
	72	

72 **Interviewer:** Ist vielleicht auch etwas darauf zurückzuführen, dass die selber nicht so einen Hintergrund haben meistens. Also ich habe jetzt auch schon mit vielen Älteren gesprochen, welche eben in der eigenen Schulzeit gar nie Englisch hatten.

73 **Teacher:** Ja, stimmt, ja.

74 **Interviewer:** Hast du selber Erwartungen an dich? Jetzt bezüglich des Sprachgebrauchs?

75 **Teacher:** [pause] Ja.

76 **Interviewer:** Oder was ist dein Ziel?

77 **Teacher:** Mein Ziel - also dass ich Englisch spreche oder inwiefern?

78 **Interviewer:** Ja, bezüglich Deutsch reden oder Englisch reden in deinem Unterricht. Was möchtest du?

79 **Teacher:** Eigentlich würde ich gerne 100% Englisch. Non-stop. Und wenn es mal nicht geht, dann sagen 'don't worry - we'll see later'. Oder was auch immer. Dass die Kinder einfach wissen 'so jetzt' [schlägt leicht die Faust auf den Tisch]. Ich weiss nicht, ob du mal - das kommt jetzt von der PH - das Gute an der PH war wirklich der Englischunterricht für mich. Dort hat eine immer gesagt, sie ziehe dann immer einen Schal an. Und dann wissen die Kinder immer 'so, und jetzt ist Englisch' und sie antwortet nur noch auf Englisch und es ist einfach alles, was man macht. Man lernt dann eben auch das, was ich aufgehängt habe - so 'write a sentence'. All diese typischen Aussagen, welche man braucht. [Zeigt auf das Poster von New World] Dort können sie kurz absprechen. Man hat vier von denen. Ich musste ein paar wieder abhängen, aber sonst hat man eigentlich viele Hilfsmittel. Von dem her habe ich sehr eine grosse Erwartung. Einfach, dass ich das am Schluss schaffe.

80 **Interviewer:** Ich glaube - habe ich dich richtig verstanden - du warst ja auch bei Hazel. Das, was von der PH vermittelt wurde damals, das war 100% Englisch?

81 **Teacher:** Absolut. Das wäre so das erste, was ich sagen würde 'was hast du gelernt in Didaktik?', ist dass du Englisch brauchst im Englischunterricht.

82 **Interviewer:** Weissst du, was vom Lehrplan aus von dir erwartet wird?

83 **Teacher:** Ja, schon auch so das mit diesen Niveaus. Das hatten wir ja auch. Also ich weiss vor allem auch auf die Kinder bezogen, dass sie nicht gerade Schreiben lernen sollen, sondern dass immer zuerst der Input kommen soll. So das Global Understanding sollte vorhanden sein. Es sollte vielmehr das Hören, Hearing, im Kontext so behandelt werden und erst später dann Schritt für Schritt ein bisschen mehr. Nicht unbedingt Schreiben, das ist ja das wenigst Wichtige, aber so Schritt für Schritt in diese Richtung.

84 **Interviewer:** Und bezogen auf deinen eigenen Sprachgebrauch?

85 **Teacher:** Vom - also was meinst du jetzt?

86 **Interviewer:** Vom Lehrplan aus.

87 **Teacher:** Für mich, wie ich sprechen soll? Aha so, nein! So - ja, das ist interessant. Ob ich Englisch sprechen muss? Meinst du so?

88

Others' Expectations about Us

Own Expectation about Use of ..Tools to Facilitate English

Others' Expectations about Use of

Others' Expectations about Use Knowledge of Curriculum Policy

Knowledge of Curriculum Policy

..Attitude towards Curriculum Polic	89	Interviewer: Soll ich es dir vorlesen?
	90	Teacher: Ja, mega. Das interessiert mich wirklich. [lacht]
	90	Interviewer: Es steht so: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.
..Attitude towards Curriculum Polic	91	Teacher: Perfekt.
	92	Interviewer: Das hast du noch nie gehört?
	93	Teacher: Wahrscheinlich schon, aber nicht bewusst.
	94	Interviewer: Ja, eben. Es hat es bis jetzt noch niemand noch gewusst. Es steht am Anfang in den didaktischen Hinweisen - ich war selber überrascht, dass das überhaupt steht.
	95	Teacher: Okay. [lacht]
	96	Interviewer: Wie stehst du zu dem, wenn du das so hörst?
..Attitude towards Curriculum Polic	97	Teacher: Das würde ich unterschreiben, doch. Das ist eigentlich genau auch mein - also anders ausgedeutet - aber es ist mein Leitsatz eigentlich schon ein bisschen. Ich probiere, so viel wie es geht und wenn es halt dann nicht geht, dann wechsele ich.
	98	Interviewer: Ja.
	99	Teacher: Aber probieren tue ich immer. So.
	100	Interviewer: Würdest du also sagen, du wirst diesem Grundsatz gerecht?
..Implementation of Curriculum Po	101	Teacher: Ja. Ja, würde ich sagen.
	102	Interviewer: Jetzt gehen wir nochmals ein bisschen zurück. Wir haben vorher schon ein wenig darüber gesprochen: Über deinen eigenen Hintergrund. Hattest du an der Primarschule auch Englisch?
	103	Teacher: Nein, ich hatte nur Französisch.
	104	Interviewer: Okay, und dann an der Sekundar?
..Implementation of Curriculum Po	105	Teacher: Ja, ab Sek.
	106	Interviewer: Wie war es bei dir: Englisch als Fremdsprachenunterricht. Magst du dich an deine Lehrperson erinnern?
	107	Teacher: Mhm.
	108	Interviewer: Und wie hat die das gehandhabt, weisst du das noch?
..Teachers' use of English	109	Teacher: Hat auch Englisch, nur Englisch geredet.
	110	Interviewer: Auf welcher Stufe war das etwa?
Language Learning History	111	Teacher: In der Sek. Aber ab der 7. Klasse. Nein 6. war es ja dann noch. Ab

der 6.

117 Interviewer: Okay. Und magst du dich noch so etwas an die Methoden erinnern?

Language Learning History

118 Teacher: Ja. [lacht] Aber das war Old-school: Er hatte immer A, B an der Wandtafel. Eine Seite A, zum Beispiel 'How are you?' und B muss antworten 'I'm fine - and you?'. Dann antwortet A wieder und dann ging er bei jedem durch und hat geschaut und man musste es wirklich laut sagen und aussprechen üben. Schreiben gab es einfach Vokab-Tests. Aber er hat in den Lektionen vor allem eigentlich Listening und Speaking gemacht.

119 Interviewer: Und wo würdest du sagen, hast du in deiner gesamten Laufbahn am meisten Englisch gelernt? Jetzt auch Freizeit inklusive.

Language Learning History

115 Teacher: [pause] Also einerseits sicher durch meine Kontakte habe ich am meisten gelernt. Einfach das Gefühl für die Sprache habe ich so durch Mitmenschen erlebt, welche Englisch reden. Und sonst so das grammatikalische war dann in der Sek. Also dort die zwei, drei Jahre. Ich habe ihn auch sehr gemocht, diesen Lehrer und ich glaube, dort habe ich sehr viel aufgenommen, weil es halt auch sehr repetitiv war.

116 Interviewer: War es dort auch schon so, dass du die Sprache sehr gerne hattest?

117 Teacher: Ja.

Language Learning History

118 Interviewer: Dass deine Motivation da vielleicht auch eine Rolle gespielt hat.

119 Teacher: Ja, sehr. Und auch meine Freunde. Ich war sehr in einem Umfeld, welches sehr affin war für die Sprache.

120 Interviewer: Jetzt müsste ich noch schnell deinen Jahrgang wissen, damit ich das einordnen kann.

Participant's year of birth

121 Teacher: Ja, [REDACTED]

122 Interviewer: Super - das wäre eigentlich bereits die letzte Frage gewesen - möchtest du noch etwas anbringen?

Comments

123 Teacher: [lacht] Nein, also ich finde es wirklich ein interessantes Thema. Es ist wirklich cool.

124 Interviewer: Also, dann merci vielmals, dass du dich bereit erklärt hast.

Figure 9: Transcript 5

	25	Interviewer: Ja.
Self-assessment of Language Com	26	Teacher: Ja, ehm. Ja, okay. [lacht]
	27	Interviewer: Einfach so als Gefühl.
Self-assessment of Language Com	28	Teacher: Ich kann kommunizieren in dieser Sprache und ich verstehe es.
	29	Interviewer: Hast du das Diplom gemacht?
..Highest Language Certificate	30	Teacher: Das C1, ja.
	31	Interviewer: Das C1 hast du gemacht.
	32	Teacher: Genau.
	33	Interviewer: Und wann hast du das gemacht?
	34	Teacher: Im [REDACTED] also gerade im 1. Semester der PH habe ich es gemacht.
	35	Interviewer: Und einen Austausch oder so hast du nie gemacht?
Language Learning History	36	Teacher: Ich war bevor ich mit der PH angefangen habe [REDACTED]. In der Sprachschule, gerade am Stück.
	37	Interviewer: Und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen so ganz im Allgemeinen?
..Level of Comfort Speaking E in G	38	Teacher: Sehr wohl.
	39	Interviewer: Auch im Unterricht? Gibt es einen Unterschied Deutsch, zu Fächern welche du auf Deutsch unterrichtest? Macht es für dich einen Unterschied, im Unterricht Deutsch zu sprechen oder Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	40	Teacher: [pause] Ist noch spannend, weil ich hier halt mehrheitlich ausländische Kinder habe, ist für viele bereits Deutsch eine Fremdsprache. Aber im Englischen ist es schon noch ein bisschen schwieriger, wenn du redest und das Gefühl hast vielleicht einer von zwanzig hat wirklich mal im Ansatz verstanden, was du gesagt hast. Also das ist ein bisschen schwierig, ja. [lacht]
	41	Interviewer: Und wie ist es im Englischunterricht: Brauchst du dort auch manchmal Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
Is German used?	42	Teacher: Ja, sehr viel sogar.
	43	Interviewer: Sehr viel?
	44	Teacher: Ja.
	45	Interviewer: Kannst du mir sagen, in welchen Situationen dies vorkommt?
..Feeling about using German ..Why is German used?	46	Teacher: Ja, Aufträge erklären und alles. Also ich hatte sehr Mühe damit. Ich habe am Anfang gesagt, ich spreche alles auf Englisch, aber ich habe einfach gemerkt, es wird gar nichts verstanden. Dann habe ich mich recht lange darangehalten, es immer zuerst auf Englisch zu sagen und nachher das gleiche auf Deutsch zu sagen. Und da wurde dann schon ein bisschen mehr verstanden. Halt eben - Deutsch ist zum Teil auch schon eine Schwierigkeit. Ja, und ganz
..Situations, in which German is usi		

kompliziertes Zeug erkläre ich von Anfang an auf Deutsch, damit sie einfach wissen, was der Auftrag ist.

47 **Interviewer:** Ja. Und mit Deutsch meinst du Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?

48 **Teacher:** Hochdeutsch.

49 **Interviewer:** Ja. Jetzt hast du gesagt so für Erklärungen, Sachen erklären. Gibt es noch andere Situationen, in welchen du Deutsch sprichst im Englischunterricht?

..Situations, in which German is used 50 **Teacher:** Nein, eigentlich mehrheitlich wirklich, um das Zeug zu erklären, ja.

51 **Interviewer:** Ja.

..Situations, in which German is used 52 **Teacher:** Und je nach dem halt zum Besprechen zum Teil auch noch.

53 **Interviewer:** Und warum machst du es? Jetzt hast du gesagt, weil sie es sonst nicht verstehen würden. Das ist so deine Begründung.

..Why is German used? 54 **Teacher:** Ja. Ich würde sonst nicht vorankommen.

55 **Interviewer:** Also ist es auch Effizienz in dem Fall?

..Why is German used? 56 **Teacher:** Ja, dann hätte ich einfach zwanzig Kinder, die mich Anschauen und nicht wissen, was zu tun ist, wenn ich knallhart beim Englisch bleiben würde.

..Why is German used? 57 **Interviewer:** Also du würdest sagen, es würde nicht gehen ohne Deutsch in deiner Klasse?

58 **Teacher:** Ja, es würde nicht gehen.

59 **Interviewer:** Was wären denn deiner Meinung nach die Vorteile, dass du auf Hochdeutsch zurückgreifen kannst? Jetzt haben wir bereits gesagt, so Vorankommen und so. Gibt es sonst noch Vorteile?

Advantages of using German 60 **Teacher:** Ja, dass sie halt vielleicht auch die Parallelen der beiden Sprachen mitbekommen. Dass gewisse Wörter im Englisch fast gleich sind wie auf Deutsch. Und sich halt so einfach auch Strukturen aneignen oder halt wie sie dann auch, wenn sie nur einen Englischen Text vor sich haben, wie sie vorangehen können und den vielleicht Stück für Stück zu verstehen. Indem sie nach Wörtern suchen, welche sie verstehen. Also ich probiere ihnen das vor allem auch sehr oft ans Herz zu legen: Hey, beginnt mit dem, was ihr versteht. Vielleicht könnt ihr ja nachher das Ganze verstehen. Eben vom Kleinen zum Ganzen.

61 **Interviewer:** Das heisst, du machst auch so ein bisschen Vergleiche manchmal. So, dass sie die Struktur der Sprache erkennen können.

62 **Teacher:** Mhm. Ja, und zum Teil auch zum Französischen. Eben, denkt daran: Das ist jetzt ein Wort - also so gross, wie jetzt mein Französischkenntnis ist, das ist nicht so gross, aber ja.

63 **Interviewer:** Das unterrichtest in diesem Fall nicht auch du?

64 **Teacher:** Nein, das unterrichte ich nicht.

65

65 **Interviewer:** Ergeben sich denn auch Nachteile, wenn du Hochdeutsch sprichst?

66 **Teacher:** Ja, dass sie sich darauf zurücklehnen. Dass sie sagen 'ja, ich muss es nicht verstehen, es wird ja nachher sowieso noch auf Deutsch erklärt'. Oder: 'Wenn ich es nicht verstanden habe, kann ich auch Herr/Frau XY fragen und er/sie erklärt es mir dann noch auf Deutsch'.

Disadvantages of using German

67 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, du machst diese Erfahrung auch - beobachtest du das auch bei den Schülern?

68 **Teacher:** Weniger. Also nicht extrem, nein. Aber es gibt schon Momente bei gewissen Kindern, welche sowieso, ja.

Disadvantages of using German

69 **Interviewer:** Und das ist jetzt eine 6. Klasse?

70 **Teacher:** Eine 6., ja.

71 **Interviewer:** Hattest du sie auch bereits in der 5.?

72 **Teacher:** Ich hatte sie auch in der 5., ja.

73 **Interviewer:** Hat das einen Unterschied gemacht, ob das jetzt in der 5. oder 6. war bezogen auf deinen Gebrauch von Deutsch?

74 **Teacher:** [pause] Der Gebrauch von Deutsch wurde zum Teil sogar mehr, glaube ich. Weil halt auch das Zeug ein bisschen komplexer geworden ist.

..Difference Year 5/6?

75 **Interviewer:** Ja. Also was wurde komplexer?

76 **Teacher:** Ja, die Inhalte. Am Anfang ist es mehr so der Sprung von einzelnen Wörtern zu plötzlich satzweise Sachen. Also, ja. Zuerst sind es wirklich nur Themen und einzelne Wörter, vielleicht einmal ein paar Junks, welche wichtig waren. Und dann plötzlich kommen sie mit dem simple past und das simple perfect wurde gar nicht wirklich angeschaut und da hatte ich dann auch Mühe damit, wie sie plötzlich das verstehen sollen, wenn das andere noch gar nicht angeschaut wurde.

..Difference Year 5/6?

..Why is German used?

77 **Interviewer:** Das ist auch schon sehr früh - sie haben noch nicht lange Englisch.

78 **Teacher:** Genau. Ja, und können eigentlich noch gar nicht gross Sätze sprechen und sollten sich dann schon mit einer weiteren Zeitform auseinandersetzen, also ja. Dass sie das überhaupt verstehen.

..Why is German used?

79 **Interviewer:** Hast du noch andere Erfahrungen gemacht auch in anderen Klassen? Oder hast du bis jetzt nur in dieser Klasse unterrichtet?

80 **Teacher:** Ich habe bis jetzt nur in dieser Klasse Englisch unterrichtet.

81 **Interviewer:** Was hast du das Gefühl: Was wird von dir erwartet, in welcher Sprache du deinen Englischunterricht durchführst?

82 **Teacher:** Ja, ich würde gerne mehr Englisch sprechen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich zu viel Deutsch spreche. Aber eben, dass ich sonst nicht vorankomme.

Own Expectation about Use of Ger

83 **Interviewer:** Das ist deine Erwartung an dich selber?

84

Own Expectation about Use of Ger	R4	Teacher: An mich selber - ich würde gerne eigentlich so viel wie möglich nur Englisch reden. Ich weiss einfach auch nicht, ob ich eine zu hohe Erwartung an mich selber habe. Eben dadurch, dass ich keine Vergleiche ziehen kann und das meine erste Klasse ist.
	R5	Interviewer: Gibt es irgendjemand, der dir gesagt hat, was von dir erwartet wird?
Own Expectation about Use of Ger	R6	Teacher: Nein, das schon nicht.
Others' Expectations about Use of	R7	Interviewer: Niemand von der Schulleitung oder so. Oder vielleicht von der PH? Was wurde dort mitgegeben?
	R8	Teacher: Ja, so viel Englisch reden wie möglich.
	R9	Interviewer: Wurde mitgegeben.
	Q0	Teacher: Ja.
	Q1	Interviewer: Ich habe einmal nachgeschaut im Lehrplan und war auch ganz überrascht, dass dort etwas dazu steht. Dort steht: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gehört so?
Knowledge of Curriculum Policy ..Attitude towards Curriculum Pc	Q2	Teacher: Nein, aber ich habe es vermutet, ja. Da ist eben das Begegnen mit der Sprache: Wenn man nicht viel mitbekommt, dann ist es auch zum Lernen schwierig.
	Q3	Interviewer: Wie stehst du zu diesem Grundsatz?
..Attitude towards Curriculum Pc	Q4	Teacher: Ja, würde ich am liebsten so umsetzen können. Es ist einfach schwer.
..Implementation of Curriculum Po	Q5	Interviewer: Und dann würdest du im Moment sagen, dass du es nicht so umsetzen kannst?
	Q6	Teacher: Ja.
	Q7	Interviewer: Wenn du dich jetzt an deine eigene Schulzeit zurückerinnerst: Magst du dich an deine Englischlehrpersonen erinnern?
	Q8	Teacher: Ja.
	Q9	Interviewer: Wie haben die es gemacht, weisst du das noch?
..Teachers' use of English	100	Teacher: So viel Englisch wie möglich, ja. Klar, wir waren dann auch schon älter. Ich weiss nicht, wir haben halt auch - ich habe halt auch schon viel Englisch verstanden dadurch, dass ich mich eben damit auseinandergesetzt hatte. Und dass halt auch Deutsch nicht eine Fremdsprache ist für mich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt für so Kinder immer wie schwieriger ist, wenn schon Deutsch eine Fremdsprache ist. Und Französisch halt schon ab der 3. Es kommt halt früh. Früh Begegnung mit vielen Fremdsprachen.
..Why is German used?	101	Interviewer: Das war bei dir also dazumals noch ab der 4.?
	102	Teacher: Französisch? Ab der 5.
	103	Interviewer: Ich habe so ein Durcheinander. Was ist denn dein Jahrgang,

damit ich einordnen kann, wann du zur Schule gegangen bist.

Participant's year of birth

104 **Teacher:** ■

105 **Interviewer:** ■ Das wärs eigentlich schon. Hast du noch eine Frage oder etwas, das du anbringen möchtest?

106 **Teacher:** Nein.

107 **Interviewer:** Super - gut. Dann merci vielmals.

1 **Interviewer:** Dann kämen wir gleich zur ersten Frage: Du bist Englischlehrperson?

2 **Teacher:** Ja.

3 **Interviewer:** Auf welcher Stufe unterrichtest du Englisch?

4 **Teacher:** Ich habe jetzt dieses Jahr eine 5. - nein, stimmt gar nicht - eine 6. im Englisch. Eigentlich immer gerade, was die Lehrer nicht machen können, mache ich Französisch/Englisch.

5 **Interviewer:** Okay. Als Fachlehrperson? In diesem Fall?

6 **Teacher:** Ja, ich bin nur Französisch/Englisch im Moment. Aber ich bin eigentlich Primarlehrerin.

7 **Interviewer:** Ja, gut. Wo hast du deine Ausbildung abgeschlossen? Und wann?

8 **Teacher:** In [REDACTED]

9 **Interviewer:** Ja, [REDACTED] Heisst das, du warst an der [REDACTED]? Oder wie hiess es damals?

10 **Teacher:** [REDACTED]

11 **Interviewer:** [REDACTED] okay.

12 **Teacher:** [REDACTED]

13 **Interviewer:** Okay. Wie hast du selber Englisch gelernt?

14 **Teacher:** Ich habe einfach im Gymnasium Englisch gelernt [REDACTED].

15 **Interviewer:** Ja, okay. Und wie würdest du deine eigene Sprachkompetenz beschreiben?

16 **Teacher:** C1.

17 **Interviewer:** C1. Ist das auch das Diplom, welches du hast?

18 **Teacher:** Ja.

19 **Interviewer:** Das höchste?

20 **Teacher:** [nickt]

21 **Interviewer:** Wann hast du das gemacht, weisst du das noch?

22 **Teacher:** [REDACTED]

23 **Interviewer:** Ja, gut. Wie fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen?

24 **Teacher:** Super.

25

Teaching Position
Age Group of Pupils

Teaching Position

Year of Graduation

Training Institution

Language Learning History

Self-assessment of Language Cc
..Highest Language Certificate

..Level of Comfort Speaking E in Ge

Figure 10: Transcript 6

25 **Interviewer:** Ja. Und beim Unterrichten, ist das genauso - gut, du hast jetzt nur Sprachen momentan hast du gesagt - genauso wie auf Deutsch?

26 **Teacher:** Ja, genauso.

27 **Interviewer:** Schön. Dann geht es gerade so zur Grundsatzfrage: Sprichst du in deinem Englischunterricht Deutsch oder nicht?

28 **Teacher:** Ich spreche Deutsch, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man auf eine Prüfung lernen kann, was genau der Inhalt ist einer Prüfung, wo es wirklich wichtig ist, dass sie ganz genau verstehen. Häufig mache ich es so, also eigentlich grundsätzlich 'schwätze' ich Englisch. Wenn ich aber sehe, dass mich ganz viele fragende Gesichter anschauen und auch am Anfang - so in der 5. - mach ich es häufig so, dass ich einfach am Schluss eine Kurzfassung des Satzes noch auf Deutsch mache.

29 **Interviewer:** Ja. Das ist auf Hochdeutsch?

30 **Teacher:** Auf Hochdeutsch, genau.

31 **Interviewer:** Gibt es sonst noch Situationen, welche dir in den Sinn kommen, in welchen du auf Deutsch wechselst?

32 **Teacher:** [pause] Nö, ich schimpfe sogar mit ihnen auf Englisch. [lacht]

33 **Interviewer:** Also jetzt hast du gesagt, du sprichst Deutsch, wenn es darum geht, nochmals klarzustellen am Schluss?

34 **Teacher:** Ja, genau. Dass es wirklich ganz wichtig ist. Weil sonst trainieren wir sie ja eigentlich darauf, dass sie lernen nicht alles verstehen zu wollen. Sondern einfach gewisse Keywords und dann ist es ja eigentlich blöd, wenn ich dann Sätze übersetze, welche sie schlicht nicht richtig verstehen.

35 **Interviewer:** Das wäre denn für dich auch eine Begründung, Englisch zu sprechen, dass du sie dazu hinführen willst, dass nicht immer alles/jedes Wort verstanden werden muss?

36 **Teacher:** Ja, ja - genau.

37 **Interviewer:** Okay. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile, dass du auf Deutsch zurückgreifen kannst? Wenn es gibt?

38 **Teacher:** Es gibt es schon. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen: Ich habe Kinder. [redacted] Oder. Es ist vor allem für diese Kinder, welche unsicher sind, finde ich. Und dann gibt es wie so eine Beruhigung 'ah ja, stimmt - ich habe es ja verstanden' und dann kann man weitermachen. Wenn ich dort nicht Deutsch spreche, sind die teilweise nachher nach zehn Minuten noch am Studieren, was sie jetzt machen müssen, oder. Und hängen dann wie ab und das ist für mich ein wichtiger Punkt, um wieder einmal einen deutschen Satz einzuschmeissen. Dann sagst du 'okay, jetzt sind wir alle wieder auf dem gleichen Stand. Jetzt können wir wieder loslegen'.

39 **Interviewer:** Also etwas Sicherheit geben?

40

	40	Teacher: Ja, genau. Dass sie eben - ja, gewisse brauchen das einfach, weil es eben nicht - es braucht ja Mut, finde ich, einfach zu finden 'ich verstehe jetzt nicht jedes Wort.
	41	Interviewer: Ja. Jetzt hast du auch schon etwas in diese Richtung etwas gesagt: Was sind deiner Meinung nach die Nachteile, dass man Deutsch spricht oder wenn man Deutsch spricht im Englischunterricht?
Disadvantages of using German ..French	42	Teacher: Ich finde es beim Englisch nicht so einen extremen Nachteil. Weil die Satzstruktur ja häufig ähnlich ist. Im Französisch finde ich es schlimmer. Dort musst du aber auch mehr Deutsch sprechen. Das ist ganz ein anderes Thema. Wenn du dort nur Französisch sprichst, dann hast du disziplinarisch ein Problem. Im Englisch finde ich es einfach wichtig, dass sie in der Satzstruktur bleiben und da 'heusche' ich ihnen aber nicht fest rein mit dem Deutsch, weil es einfach relativ ähnlich ist. Finde ich jetzt. Finde, da kann man es vertreten.
	43	Interviewer: Ja. Jetzt hast du gesagt, es ist eine 6., die du im Moment hast. Macht es einen Unterschied, ob du eine 5. oder eine 6. unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs von Deutsch.
Others' Expectations about Use ..Difference Year 5/6?	44	Teacher: Nein. Ich muss allerdings sagen: Die 6., die ich jetzt habe, ist die erste, welche ich in der 5. ein wenig häufiger auf Deutsch zurückgreifen musste, weil sie einfach weniger mitbringen. Die drei Klassen vorher waren eigentlich alle so, dass irgendwie mindestens 3, 4 konnten eh schon und die anderen haben sie dann so mitgezogen oder so. Das war einfach oft noch. Da hat es jetzt ein paar drin, wo auch die Eltern so quasi 'ja, ja, was müssen sie nochmal eine Sprache und überhaupt'. Und so eher so 'wieso soll ich das jetzt können', oder statt, dass sie einfach finden 'komm, jetzt höre ich einmal zu und vielleicht komme ich ja draus'. Und dann habe ich bei denen jetzt etwas häufiger in der 5. auf Deutsch zurückgegriffen. Einfach, um sie abzuholen eigentlich. Weil es macht ja keinen Sinn, dass du einfach auf sie 'einschwätzt' und sie hocken da und finden 'hoffentlich ist die Stunde jetzt bald fertig'.
	45	Interviewer: Was hast du das Gefühl: Wie reagieren die Schüler darauf, wenn du Deutsch sprichst im Englischunterricht in diesen Situationen?
..Childrens' Rections to German	46	Teacher: Sie sind häufig froh, dass sie genau nochmals zu hören bekommen, was jetzt da ist. Weil ich wirklich nur dann wechsele, wenn es sein soll.
	47	Interviewer: Ja. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, dass sie dann das Gefühl haben, die Schüler verlassen sich wie darauf 'oh, jetzt gehöre ich es ja doch noch auf Deutsch - wieso soll ich dann überhaupt noch zuhören, wenn sie es zuerst auf Englisch sagt?'.
Disadvantages of using German ..French	48	Teacher: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Und da gibt es sicher eine - also gerade jetzt in dieser Klasse. Da hat es ein paar, welche sehr bequem sind, die es eigentlich könnten, wenn sie müssen. Aber wenn sie nicht müssen, dann - pfff, oder. Beim Englisch finde ich hast du viel - ich habe halt immer den direkten Vergleich zum Französisch mit Passepartout - beim Englisch sind sie motiviert, um es zu verstehen zu versuchen. Weil es ist ja cool und es ist ja lässig und sie wollen ja eigentlich. Und ich denke, da kannst du sie schon noch anders packen. Im Französisch hängen sie dann einfach ab und beginnen blöd zu tun.
	49	Interviewer: Was hast du an dich selber für eine Erwartung, wie du deinen Sprachgebrauch in deinem Unterricht gestalten willst?
Own Expectation about Use of Ger	50	Teacher: Möglichst wenig. Also wirklich nur, wenn es nötig ist.
	51	

	61	Interviewer: Möglichst wenig Deutsch?
	62	Teacher: Mhm.
	63	Interviewer: Gibt es sonst irgendjemanden, der Erwartungen an dich stellt? Hast du das Gefühl, von irgendwoher kommt eine Erwartung, wie du das machen sollst?
Others' Expectations about Use of ..Why is German used?	64	Teacher: Ja, von der Ausbildung her ist ja schon sehr 'nur Englisch', respektive nur die Fremdsprache. Ich finde, man muss einfach abschätzen: Wo verträgt es 'es' und wo nicht. Als einen gewissen Ungehorsam habe ich da auch. Also gerade auch im Französisch spreche ich nicht nur Französisch. Im Englisch dort wo es drin liegt ja und wenn es halt nicht drin liegt, dann finde ich dann bringt es niemandem etwas, wenn ich jetzt einfach stur finde 'so und jetzt bolzen wir das durch'.
	65	Interviewer: Gibt es denn irgendwie schulintern eine Regelung oder habt ihr schon einmal darüber gesprochen?
Others' Expectations about Use of	66	Teacher: Ja, ich war noch erstaunt. Die Schulleiterin kam - bei mir das letzte Mal aber im Französisch - und da hat sie nachher effektiv gesagt 'ja, das habe ich da richtig angekreuzt: Wird oft Französisch gesprochen?'. Also anscheinend gibt es irgendeinen Beurteilungsbogen, wo das dann irgendwie vermerkt wird. Ich denke, es kommt einfach extrem auf die Lektion an, was du gerade so macht. Also gewisses Zeug musst du einfach schnell - kurz einen Input und dann weiter. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie - also bei uns ist das der Schulleitung einfach da, dass wir nach Passepartout unterrichten.
	67	Interviewer: Hat es denn dort - ich glaube, ich habe dort auch nachgeschaut - aber gerade im Lehrplan 21, habe ich nachgeschaut. Und dort steht: 'Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.' Hast du davon schon gehört oder gelesen?
Knowledge of Curriculum Policy	68	Teacher: Mhm, ja.
	69	Interviewer: Würdest du dem...
..Attitude towards Curriculum ..Why is German used? ..French	60	Teacher: Das ist so, aber ich sage es immer so: Es soll ja ein Sprachbad sein und nicht eine Sintflut. Und wenn sie da versaufen, dann bringt das niemandem etwas. Und darum - das ist für mich auch der Grund, wieso ich im Französisch viel weniger Französisch spreche als, respektive langsamer spreche, damit sie überhaupt irgendetwas können. Oder, du schmierst die Kinder auch nicht einfach ins Meer und findest 'schau jetzt mal'. Oder, schaut auch irgendwie, dass du ein bisschen hilfst. [lacht] Ja, also ich finde das einen sehr guten Grundsatz. Und ich finde auch, sie lernen auch erstaunlich viel und sehr viel.
	61	Interviewer: Und du wirst dem auch gerecht, hast du das Gefühl?
..Implementation of Curriculum Po	62	Teacher: Ich finde, ja, ja.
	63	Interviewer: Und wie wirst du deiner eigenen Erwartung gerecht? Bist du zufrieden, so wie du das handhabst?
..Implementation of Curriculum Po	64	Teacher: Ja, ich denke, es ist für mich einfacher als für jemanden, der nicht - also ich habe fast täglich mit Leuten aus [redacted] zu tun und so und 'schwätze' auch sonst viel Englisch. Ich denke, das ist nochmals sehr etwas anderes, wenn du einfach so völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen halt dein Englisch

wiedergibst, oder. Also ich denke, das ist ein riesen Unterschied.

65 **Interviewer:** Wie ist es denn: Hattest du in deiner Schulzeit schon Englisch?

66 **Teacher:** Nein.

67 **Interviewer:** Im Gymnasium, hast du gesagt.

Language Learning History 68 **Teacher:** Im Gymnasium, ja.

69 **Interviewer:** Magst du dich noch erinnern, wie das dort war. Wie die Lehrpersonen das gehandhabt haben.

..Teachers' use of English 70 **Teacher:** Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das letztin überlegt. Ich habe das Gefühl, die hat viel Englisch gesprochen, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Also ich könnte jetzt nicht nachvollziehen, in was das - ich ging dort nicht sehr gerne ins Englisch - ich wüsste es jetzt nicht.

71 **Interviewer:** Ja.

Language Learning History 72 **Teacher:** Echt nicht. Also wir haben sehr nach Lehrbuch Englisch gelernt. Am Anfang mussten wir noch phonetisch schreiben. Ich weiss noch - das habe ich gehasst. Ja, eigentlich unmöglich und sehr grammatikalisch und so, aber ob jetzt das... Ich hätte jetzt einfach aus dem Bauch heraus gesagt, es wurde viel Deutsch gesprochen.

73 **Interviewer:** Gut, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite her - möchtest du noch irgendetwas anbringen? Etwas loswerden?

Comments 74 **Teacher:** Nein, ich finde einfach - ich habe letztin ganz fest mit der Schulleiterin diskutiert, weil sie fand: 'Diese Kinder sprechen ja nicht und überhaupt'. Ich finde das sehr eine spannende Frage. Weisst du, wir sprechen viel Englisch - wie fest kann ich von einem Kind verlangen, dass es auch Englisch spricht? Weil ich sehe es bei meinen: Meine Kinder gehen seit sie Babys sind jedes Jahr drei Wochen [redacted] in den Sommerferien. Sie können unterdessen wunderbar mitkochen, mitmachen, weiss nicht was. [redacted]
[redacted] Die Sprachproduktion des Kindes hinkt dem Sprachverständnis extrem hinterher und das finde ich [pause] im Englisch manchmal in dem Sinne speziell, dass ich - ja ich gebe den ganzen Tag Sprache, ich bin den ganzen Tag am labbern, oder? Und irgendwie musst du wie so ein bisschen das Gleichgewicht finden: Wie fest akzeptiere ich, dass sie jetzt nichts sagen, sondern einfach nur verstehen - das ist auch Sprachlernen, oder?

75 **Interviewer:** Ja.

76 **Teacher:** Und wie fest will ich jetzt einfach von jedem jeden Tag noch das Sätzli hören, dass er irgendwie... Dann muss ich sagen, das ist dann auch eine gekünstelte Sprachsituation, oder.

77 **Interviewer:** Würdest denn du selber sagen - also es ist jetzt halt 5./6., es ist ganz am Anfang: Ist doch auch okay, oder?

78 **Teacher:** Ich finde. Also ich finde das jetzt nicht - die Schulleiterin hat gefunden 'die können ja gar nichts' - irgendwie muss ich sagen 'weisst du, was die alles schon können?'. Aber sie produzieren nicht. Und das ist im Sprachlernen - das ist so, Punkt.

79

70 Interviewer: Und es kippt dann plötzlich auch schnell.

80 Teacher: Ja, irgendwann plötzlich kommen dann so Sätzli und so.

81 Interviewer: Sobald man dann diese Sätze kann. Aber eben, es braucht eine Überwindung und das würden wir ja selber auch brauchen.

82 Teacher: Ja, genau. Ja, richtig. Ich denke, es ist für die Schüler ein Vorteil - vielleicht noch wegen dem Sprachgebrauch - ich bin bei ihnen nur die Fremdsprachenlehrerin. Und das hat seine Nachteile. Oder, also am Dienstagmorgen habe ich vier verschiedene Klassen. Und es mach blupp und ohne Pause und nichts und du musst umstellen, oder. Aber es hat auch den Vorteil, dass ich für sie wie - früher hatten in der Schule so Hochsprach-Handpuppen. Als die da war, musste man mit der Hochdeutsch sprechen - dort war es immer noch diese Mundart/Hochsprache Diskussion, als ich ans Semi gegangen bin. Ich komme mir manchmal wie ein bisschen so vor. Oder: Sie sehen mich und dann ist 'okay, Englisch'. Ich habe aber interessanterweise auch Natives, welche mit mir Deutsch sprechen wollen. Wo ich sagen muss, 'hallo?!' und ich gebe ihnen auf Englisch Antwort und sie sprechen auf Deutsch zurück, aber ich glaube das ist für sie wie, weil für sie Hochdeutsch die Schulsprache ist. Die sprechen ja mit einem auch in der Pause Hochdeutsch, obwohl man in der Pause durchaus auch mal Mundart brauchen könnte, aber.

Comments

83 Interviewer: Das heisst auch - durch das, dass du eben 'nur' Sprachlehrperson bist...

84 Teacher: Es ist in diesem Sinn eine spezielle Situation. Ich denke, es ist noch schwieriger für einen Klassenlehrer - darauf will ich eigentlich hinaus - wirklich beim Englisch zu bleiben, oder? Weil du bist in einer anderen Situation, du hast sie in anderen Fächern und wechselst dann wirklich. Da kommen sie effektiv - das ist bei uns das Sprachenzimmer, es heisst unterdessen so - man kommt hier hin, um Sprache zu machen.

Comments

85 Interviewer: Ja. Das heisst, du brauchst auch nichts wie jetzt Puppen oder einen Hut oder so, dass sie das merken?

86 Teacher: Nein, nö. Ich habe mir schon überlegt: Nächstes Jahr habe ich die Viertklässler, die ich jetzt habe, in Englisch und im Französisch. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich dann irgendeinmal mit dem Beret komme. [lacht] Nein, es ist noch schwierig: Wie machst du denn deine Rolle klar? Aber jetzt in der Situation wie es jetzt ist, hat das seine Vorteile. Sie wollen ja eigentlich keine Fachlehrer und überhaupt, und so. Aber ich meine, es ist ja nicht realistisch, dass... Ich meine, ich habe jetzt beides, aber es gibt schon viel zu Wenige, die das Französisch geben können und dann gibt es noch weniger, die beides geben können. Auf der Primar - auf der Oberstufe: Ja. Aber verdienst halt auch mehr, oder? [lacht] Von dem her denke ich bei den Primarlehrern wird es längerfristig so sein, dass nicht beide Sprachen von Klassenlehrern gegeben werden. Ich finde, es hat auch seine Vorteile. Gerade eben wegen der Rolle. Was machst denn du? Machst du Englisch in diesem Fall?

Comments

87 Interviewer: Ich mache Englisch. Ich hätte gerne beides gemacht. Ich habe mich, bevor ich an die PH gegangen bin, bei der PH FHNW und habe gefragt - weil es bei anderen PHs geht - gesagt, ich möchte gerne beides machen. Dann haben sie gesagt 'das geht nicht, dann müssen sie zwei Diplome machen'. Und das war noch, bevor ich begonnen hatte und dann sagte ich: 'Also gut'. Habe die zwei Diplome gemacht und bin nochmals gekommen und dann haben sie gesagt 'ja, es geht einfach nicht'.

88

- ⁸⁸ **Teacher:** Es sind so [REDACTED] Weil, weisst du für die Schulleitungen ist es extrem schwierig, überhaupt Leute zu bringen.
- ⁸⁹ **Interviewer:** Eben - ich war damals im Zivildienst an einer Schule und der Schulleiter sagte, nein, das dürfe ja nicht sein. Er brauche Leute, die alles können und die verunmöglichen es.
- ⁹⁰ **Teacher:** Ja. Vor allem ich war eine von den Letzten, war im [REDACTED] C1*-Kurs im Französisch, weil ich eigentlich mit dem Englisch angefangen habe. Und habe dann gefunden, gut in diesem Schulhaus macht es Sinn, dass ich auch noch das Französisch habe. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auf der Unterstufe niemanden, der das Französisch selber geben kann. Und ich meine, das ist oberdoof. Und ich verstehe es auch, wenn du auf der Unterstufe bist und dieser riesen Aufwand für das Bisschen 'monstre de l'alphabet' und nein wirklich, also. Ich meine die Hälfte ist ja Sprachbetrachtung in verschiedenen Sprachen, da musst du jetzt echt kein C1 haben dafür. Sie machen es absolut unmöglich. Und jetzt ihr müsst ja quasi dann das volle C1 hinhalten.
- ⁹¹ **Interviewer:** Ja, ja. Und jetzt habe ich - das ist auch noch witzig: Die, welche bei uns Französisch machen, haben enorm Mühe, dieses C1 zu machen. Wir haben ein paar, die schaffen das nicht. Und dann haben sie nachher die Lehrbefähigung nicht dafür.
- ⁹² **Teacher:** Dann ist ja logisch, dass viele Englisch nehmen, weil es vielen einfacher fällt. Aber politisch gesehen ist es ein absoluter Irrwitz. Und für die Schulleitungen ist es schwierig, Leute zu finden. Die dann noch reinpassen und dann noch die richtige Sprache können, und...
- ⁹³ **Interviewer:** Sie haben ja noch die Auflage an der PH - man musste drei Monate im Ausland gewesen sein. Und ich musste mich dann entscheiden: Französisch oder Englisch. Ich habe mich nachher schlussendlich für Englisch entschieden, weil ich einen Sprachaufenthalt in England gemacht hatte und gefunden: Der verfällt nach 5 Jahren. Wenn ich Nachstudieren würde, hätte ich dann nochmals 3 Monate Englisch machen müssen, obwohl ich schon ein Jahr gehabt hätte.
- ⁹⁴ **Teacher:** Und eben - wir sprechen nicht von Gymnasialenglisch und Französisch, sondern wir sprechen von Mille Feuilles und so. Nein - wir schauen das wirklich mit Sorge an, irgendwie.
- ⁹⁵ **Interviewer:** Und vor allem, dieses C1 - das heisst nichts. Man muss auf die Prüfung lernen und diese Prüfung machen können - es ist nicht das, was man nachher im Unterricht braucht.
- ⁹⁶ **Teacher:** Nein, und das kommt hinzu. Eben, das war noch das Schöne an diesem C1*. Ich habe ja zuerst geflucht wie blöd. Aber sie hatte das wirklich sehr auf die Schule ausgerichtet. Teilweise sogar auf die verschiedenen Parcours und, und, und. Dann konntest du wenigstens sagen: Gut, da kann ich irgendetwas. Oder wir haben dann am Beispiel von Bildern Zusammenfassen geübt und so Sachen. Also irgendwie, wo du wirklich sagen konntest: Doch, kann ich brauchen. Aber, nein - ich finde es - mit grosser Sorge. Ich meine, für mich ist es super, es ist meine Nische, oder. Also...
- ⁹⁷ **Interviewer:** Die wirst du aber wahrscheinlich auch behalten können.
- ⁹⁸ **Teacher:** Jaja, jaja. Nein, das ist ja nicht das Problem. Es ist mehr das Problem, dass zu viele Stunden da sind. Aber es ist wirklich für die Schulleitungen unheimlich schwierig, Leute zu finden, die alles abdecken. Und

im Prinzip müsstest du eigentlich sagen: Unterstufenlehrer - politisch gesehen müssten sie den Anreiz grösser machen. Ich meine, wenn du neu bist und neu ans Semi gehst, keine Ahnung hast, wo es überhaupt hingeht. Ich war auch felsenfest davon überzeugt, dass ich Unterstufe machen will. Und am Schluss war die Empfehlung auf Oberstufe und ich bin dann in der Mittelstufe gelandet. Irgendwie, weisst du so. Dass dann - wenn du die Schwelle so hoch setzt, dass man dann in dieser Situation dann halt findet 'gut, dann mache ich Englisch, es liegt mir näher' - ist doch völlig logisch. Dabei müsste man eigentlich im Prinzip sagen, alle die in die Unterstufe gehen, müssen einfach Französisch machen. Wofür macht ihr das Englisch? Weil nachher verfällt es dann wieder irgendwann.

⁹⁹ **Interviewer:** Ja, vor allem im Kanton Basel-Stadt, wo man früher anfängt mit Französisch.

¹⁰⁰ **Teacher:** [REDACTED]

¹⁰¹ **Interviewer:** Es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie es genauso kehren wie in den anderen Kantonen: Dass Englisch zuerst kommt. Und plötzlich fällt Französisch raus.

¹⁰² **Teacher:** Ja, würde ja auch Sinn machen. [REDACTED]. Ich finde, was du hier merkst, ist, dass sie schon zwei Jahre gemäss Passepartout eine Sprache gelernt haben. Also sie lassen sich auf dieses Englisch extrem gut ein. Also verglichen mit: Meine Nichten, die sind im Kanton [REDACTED] und haben früh Englisch und die haben viel mehr damit gekämpft. Und das sind alles so Selbstverständlichkeiten, auf welche du extrem aufbauen kannst darauf. Ob jetzt die Französisch können oder nicht ist die andere Frage. Aber einfach auf die Lernstrategie, dass nicht wie wir, die schon irgendwie auf der ersten Seite beim ersten Satz schon den Diktionär gebraucht haben und so. Und jetzt - die lesen einfach mal darauf los. [pause] Das lernen sie mit Mille Feuilles. Ob sie Französisch lernen ist die andere Frage.

¹⁰³ **Interviewer:** Und das kannst du im Englisch auch nutzen?

¹⁰⁴ **Teacher:** Ich finde, das kannst du extrem nutzen. Aber sonst muss ich sagen: Dass Basel mit dem - wir haben so viel mit Frankreich zu tun - muss man irgendwie sagen: Hey, weisst du was? Nein - es ist ja - ich warte auf den grossen Knall, dass sie irgendwie finden... Aber da wurde jetzt so Geld investiert, ich glaube nicht, dass der relativ schnell kommen wird. [lacht]

¹⁰⁵ **Interviewer:** Ja, gut. Merci vielmals. Das war sehr interessant.

¹⁰⁶ **Teacher:** Gern geschehen.

¹⁰⁷ Ja, es war noch spannend: Basel-Stadt hat jetzt neu eine Fachkonferenz für Fremdsprachen. Das war ein grosses Bedürfnis und es kam dann genau so raus, wie es musste: Da hat eine eröffnet und hat gefunden, es sei alles wunderbar und sie gebe Französisch und das Mille Feuilles sei super. Da hast du gemerkt alle, die Französisch unterrichten waren schonmal so 'scheisse - und wo bringe ich jetzt meine Kritik an?'. Irgendwann meinte eine dann mal so nach einer halben Stunde: 'Ähm, aber es geht doch jetzt auch ums Englisch?'. [lacht] Das Englisch geht völlig unter. Das ist einfach irgendwie 'Beigemüse', macht einmal.

¹⁰⁸ **Interviewer:** Darf ich noch fragen - wegen der Schulzeit - dein Jahrgang

Participant's year of birth

¹⁰⁹ **Teacher:** [REDACTED]

Figure 11: Transcript 7

<p>..Highest Language Certificate</p>	<p>sagen, weil ich aufgenommen wurde zur Uni und man musste schon das C1 haben oder ich musste so Extrakurse belegen, um zu können, ja. Aber durch das halbe Jahr in [REDACTED] - also ich habe kein Diplom in diesem Sinne abgeschlossen.</p> <p>21 Interviewer: Aber du würdest es so etwa C1 einschätzen.</p>
<p>Self-assessment of Language Com</p>	<p>22 Teacher: C1, genau würde ich es einschätzen.</p> <p>23 Interviewer: Und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen, so ganz allgemein?</p>
<p>..Level of Comfort Speaking E in G</p>	<p>24 Teacher: Es ist - also sehr gut - ich konnte früher schon besser als jetzt, also so vom Fluss her, also fließend Sprechen. Das ist mir extrem wichtig und ich achte auch, dass ich mehrheitlich Inputs in Englisch oder in Französisch geben kann. Und ich denke, man muss einfach selber dranbleiben. Ich merke den Unterschied, wie es war, gerade nachdem ich von [REDACTED] zurückgekommen bin. [REDACTED]. Und jetzt - auf diesem Niveau - ist es voll okay, aber ich gehe jetzt im Sommer nochmals irgendwo hin, um das alles nochmals aufzufrischen.</p> <p>25 Interviewer: Und jetzt so als Grundsatzfrage - ich konnte es ja eben schon beobachten - sprichst du in deinem Unterricht ab und zu auch Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?</p>
<p>Is German used? ..Why is German used? ..Situations, in which German i</p>	<p>26 Teacher: Hochdeutsch, wenn es sein muss. Also wenn ich merke, sie werden unruhig oder wenn ich merke, sie verstehen es nicht. So setze ich dann eigentlich Deutsch ein.</p> <p>27 Interviewer: Ja.</p>
<p>..Situations, in which German is us</p>	<p>28 Teacher: Schweizerdeutsch eigentlich selten. Also jetzt, wenn es um Erklärungssachen geht, dann nehme ich auch ein bisschen aus dem Französisch, weil ich in dieser Klasse auch Französisch habe. Und ich nehme eigentlich in erster Linie Bezug zum Französisch. Dass sie zuerst mal dort irgendwie 'ah, verstehe ich das?' und erst zuletzt eigentlich Deutsch.</p> <p>29 Interviewer: Wie fühlst du dich dabei, wenn du Deutsch brauchst im Unterricht?</p>
<p>Own Expectation about Use of C ..Feeling about using German in ..Tools to Facilitate English ..Difference Year 5/6?</p>	<p>30 Teacher: Also, wenn ich jetzt mehr Deutsch brauchen würde, ist das für mich nicht erfüllend. Also mir ist es wirklich wichtig, dass ich alles, was ich sage auf Englisch und dass sie auch - ja klar, es geht länger, aber - für mich ist das einfach wichtig, dass sie den Input haben und sonst haben sie den Input nicht und die Stunden sind so kurz und das ist ein bisschen schade. Und darum fühle ich mich extrem verantwortlich, dass die Inputs auch auf Englisch kommen müssen. Dass ich Aufträge auf Englisch erklären muss. Und darum auch visualisieren und so oder so, ja - aufbauend Sachen angehen, denke ich. Also in dieser Klasse ist es kein Problem. In einer anderen Klasse habe ich Englisch, geht es ein bisschen weniger gut. Es ist auch von den Klassen abhängig, wie gut die Kinder mitmachen und wie interessiert sie sind.</p> <p>31 Interviewer: Was hast du das Gefühl: Wie reagieren die Schüler darauf, wenn du Deutsch sprichst im Englischunterricht?</p> <p>32 Teacher: [pause] Es ist ja so - sie wissen, dass ich auch Deutsch sprechen kann. Darum ist es für sie nicht überraschend. Und jeweils, wenn sie nichts</p>

..Childrens' Rections to German

..Difference Year 5/6?

verstehen - dann haben schon wie das Bedürfnis. Am Anfang, jetzt in der 5., haben sie sich vielmehr jetzt irgendwie beschwert 'ah, wir verstehen nicht, ich weiss nicht' und so. Und gerade ein paar Buben haben immer wieder und jetzt in der 6. Klasse habe ich das kaum mehr gehört, genau. Also sie sind sich daran gewöhnt.

²³ **Interviewer:** Was sind denn deiner Meinung nach - du hast es jetzt schon etwas gesagt - die Vorteile davon, dass du Deutsch brauchen kannst?

Advantages of using German

..Situations, in which German is i

²⁴ **Teacher:** Der Vorteil ist einfach, wenn sie wirklich überfordert sind, also wenn sie nichts verstehen. Und wenn es jeweils so um Grammatikteile zu erklären geht, mache ich auch Bezug zum Deutsch. Also zum Beispiel: Past Tense, das ist Präteritum, I was, I did, I went - also, dass sie dort die richtige Form quasi auf Deutsch auch kennen. Also so bei Grammatikthemen eher, ja.

²⁵ **Interviewer:** Okay. Kommen dir auch Nachteile in den Sinn, wenn du Deutsch sprichst im Englischunterricht? Nachteile davon, dass du Deutsch sprichst im Englischunterricht, so.

Disadvantages of using German

²⁶ **Teacher:** [pause] Nachteile. Vielleicht, dass die Kinder dann - wenn sie wissen, ich spreche diese Sprache auch - dass sie dann vielleicht weniger motiviert sind, mich auf Englisch zu fragen. Aber ich motiviere sie auch: 'Nein, jetzt auf Englisch' und 'das kannst du doch auf Englisch', also. Ich habe nicht das Gefühl, also wenn es um den Lerneffekt geht, dass das ein Nachteil sein könnte. Aber es kommt halt wirklich darauf an wie viel - wenn ich Englischunterricht habe und ausschliesslich auf Deutsch Sachen erkläre und dann nur ein paar Wörter auf Englisch, dann ist das natürlich ein Verlust...

²⁷ **Interviewer:** Wenn das so wäre.

²⁸ **Teacher:** Wenn das so wäre, ja. Genau.

²⁹ **Interviewer:** Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du in der 5. oder 6. unterrichtest jetzt bezüglich deines Gebrauchs von Deutsch?

..Difference Year 5/6?

⁴⁰ **Teacher:** Ja. [pause] Doch, also das heisst in der 5. am Anfang macht man vielleicht vielmehr Bezug zum Deutsch. Wo dann aber Kinder auch selber aktiv sind: 'Was heisst das? Was hast du verstanden? Was könnte das bedeuten?'. Also ich arbeite auch sehr stark so mit Parallelwörtern. Und das immer noch. Aber ich glaube ja, es macht schon einen Unterschied. Weil gewisse Sachen sind dann einfach schon gefestigter, da geht man davon aus, dass sie es können. So Inputs, also 'write and listen and highlight' also die muss ich dann nicht mehr auf Deutsch erklären oder sagen, genau.

⁴¹ **Interviewer:** Wie ist es: Was hast du an dich selber für eine Erwartung, wie viel Deutsch du sprechen sollst, oder wie du das handhaben möchtest mit deinem Sprachgebrauch?

Own Expectation about Use of Ger

⁴² **Teacher:** Also so wenig wie möglich, um weiterzukommen.

⁴³ **Interviewer:** Was hast du das Gefühl: Welche Erwartungen gibt es von aussen an dich. Oder hast du das Gefühl, es werden überhaupt Erwartungen an dich gestellt?

Own Expectation about Use of G

Others' Expectations about Use

⁴⁴ **Teacher:** [lacht] Also erstens stelle ich mir selber ganz hohe Erwartungen und von der Fachdidaktik her sind es extrem hohe Erwartungen. Also, dass man es perfekt können muss, dass Inputs einfach auf Englisch sind und ich mach das wirklich mit sehr gutem Gewissen und will dem auch gerecht werden.

45

	45	Interviewer: Also würdest du sagen, die Erwartung ist so viel Englisch wie möglich?
Own Expectation about Use of C	46	Teacher: Ich weiss nicht, ob das überhaupt von aussen ist, aber das ist meine Erwartung. Und ich glaube die Erwartung, wenn ich jetzt an so Schulbesuche denke, die Schulleitung und so. Ich glaube es ist nicht so mega die Erwartung da. Wenn ich jeweils Aufträge auf Englisch erkläre oder auf Französisch heisst es 'das hättest du aber auch auf Deutsch machen können, da musst du nicht mega...'. Aber ich habe diese Erwartung an mich selber. Und es wird einfach generell von den Fremdsprachen allgemein wird sehr viel erwartet.
Others' Expectations about Use	47	Interviewer: Sag du nur, wenn du weitermusst.
Others' Expectations about Use of	48	Teacher: Ja, es wird sehr viel erwartet. In Sachen. Eben sie können nicht reden und sie verstehen nichts und so und ich habe wie eine andere Wahrnehmung, andere Beobachtungen. Und Fremdsprachen - eben mit diesen zwei 'Lektionchen', die wir haben, wird extrem viel darüber geredet. Obwohl - wenn ich jetzt fünf Lektionen Englisch hätte oder Französisch, dann würde das Sinn machen. Und dadurch stehe ich schon sehr stark unter Druck. Wo ich finde 'hey, ich möchte vorwärts machen mit euch'. Und dann gibt es auch zum Teil Hausaufgaben und alles. Und das ist dann - also wir arbeiten sehr viel, also das ist schon nicht gerade [lacht] immer einfach für Kinder.
	49	Interviewer: Pack du ruhig.
	50	Teacher: Hast du noch Fragen?
	51	Interviewer: Ich frage noch eine Frage.
	52	Teacher: Okay, dann können wir langsam gehen - du kannst mit hochkommen.
	53	Interviewer: Im Lehrplan 21 steht als Grundsatz: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.
	54	Teacher: Genau.
	55	Interviewer: Hast du das schon einmal gehört, war dir das bewusst?
Knowledge of Curriculum Policy ..Implementation of Curriculum I	56	Teacher: Ja, also das ist - ich glaube, ob ich das gelesen habe, kann ich jetzt nicht sagen. Aber habe ja auch vor zwei Jahren noch Fremdsprachendidaktik studiert und das ist für mich wie, ja, inne. Also das kenne ich und so und das versuche ich auch auszuleben.
	57	Interviewer: Würdest du denn auch sagen, du wirst dem gerecht?
..Implementation of Curriculum Po	58	Teacher: Ja, also jetzt da in meinen - die Stunden, die ich hier habe, ich habe 80%, 6 Klassen und habe Französisch und Englisch und ich versuche nach diesem Ansatz eigentlich zu arbeiten.
	59	Interviewer: Und in deiner eigenen Schulzeit - weisst du das noch - hattest du selber Englisch?
Language Learning History	60	Teacher: Ich hatte Englisch und mit Reden und so war nicht schwierig. Für mich war es eigentlich noch ein Schock nach so vielen Jahren Englisch, dass ich nicht in der Lage war einmal in den Ferien zu fragen 'Where ist the station?'. Und das hat mich motiviert in das Land zu gehen und das wirklich auch zu

lernen.

61 **Interviewer:** Und wo hattest du Englisch, auf welcher Stufe?

Language Learning History 62 **Teacher:** Ich habe einfach im Gymnasium Englisch gelernt.

63 **Interviewer:** Und was ist dein Jahrgang?

Participant's year of birth 64 **Teacher:** [REDACTED]

65 **Interviewer:** Dann wären wir fertig, merci vielmals!

Figure 12: Transcript 8

23 **Interviewer:** So im Vergleich - hast du das Gefühl, du fühlst dich wohler auf Deutsch oder auf Englisch.

24 **Teacher:** Ja, also ich denke auch Deutsch - ich möchte jetzt keinen Matheunterricht auf Englisch machen. Also, da würde ich mich jetzt im deutschen Bereich wohler fühlen, aber ich habe auch schon Standortgespräche auf Englisch geführt und das war okay.

25 **Interviewer:** Okay. Und jetzt so zur Grundsatzfrage - ja oder nein - sprichst du als Lehrperson im Englischunterricht Deutsch, also Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch - wahrscheinlich weniger, nehme ich an?

26 **Teacher:** Ja, vor allem Englisch. Und wenn es halt mal noch eine Erklärung braucht, dann Hochdeutsch, weil ich ja gar kein Schweizerdeutsch spreche, genau.

27 **Interviewer:** Was wären denn das so für Situationen, in welchen du Hochdeutsch sprichst?

28 **Teacher:** Ich würde mal sagen, wenn es so ein bisschen - je nachdem - um Grammatik geht. Dass man was näher anschaut und es vielleicht nochmal eine Ergänzung auf Deutsch braucht. Oder auch wenn die Kinder beispielsweise Fragestellungen oder Sachen, die ich gesprochen habe, nicht ganz verstehen, dass ich es dann nach mehrmaligen Versuchen dann auch Deutsch einmal sage.

29 **Interviewer:** Das heisst, du probierst meistens zuerst auf Englisch?

30 **Teacher:** Mhm.

31 **Interviewer:** Okay. Gibt es noch andere Situationen, welche dir in den Sinn kommen, in welchen du...

32 **Teacher:** Wo ich das Deutsch benutze?

33 **Interviewer:** Ja.

34 **Teacher:** Ja gut, wenn ich jetzt merke, dass ein Kind grosse Schwierigkeiten hat im Englischunterricht. Dass er überhaupt Fragestellungen gar nicht erfassen kann auf Englisch oder, dass er mich jedes Mal anschaut wie ein Fragezeichen. Dann unterstütze ich natürlich da schon mit Deutsch. Aber ich versuche ihn natürlich so zu dem Englisch hinzuführen. Aber bevor man merkt, dass ein Kind gar nichts mitnehmen kann, weil es eine Aufgabe nicht bearbeiten kann, weil ich es jetzt auf Englisch erklärt habe, wechsele ich dann für das Kind aufs Deutsche. Es gibt natürlich auch viele Kinder, die es so verstehen und dann, ja.

35 **Interviewer:** Wäre denn das auch so deine Begründung, dass du Deutsch sprichst, um Verständnis zu klären?

36 **Teacher:** Mhm, genau.

37 **Interviewer:** Oder gibt es noch etwas anderes, womit du es begründen würdest, wo du findest 'okay, doch - dann ist es ein Vorteil, wenn ich Deutsch brauche'?

38 **Teacher:** [pause] Gute Frage. Also ich würde sagen, um das Verständnis zu klären. [pause] Je nachdem halt bei Übersetzungssachen - wenn es etwas gibt, was man gemeinsam übersetzt oder wenn es so Sachen sind - ich meine, je nachdem werden ja Sprachen verglichen im Passepartout, dass man zu den

..Level of Comfort Speaking E in Cl

..Situations, in which German is used? Is German used?

..Situations, in which German is used?

..Situations, in which German is used? Why is German used?

..Situations, in which German is used? Why is German used?

..Situations, in which German is used? Why is German used?

..Why is German used?

Advantages of using German

Sprachen so Parallelwörter und so. Klar, da zieht man auch den Bezug zum Deutschen.

39 **Interviewer:** Okay. Würdest du sagen, es gibt Nachteile, wenn du Hochdeutsch sprichst im Englischunterricht?

40 **Teacher:** Habe ich jetzt nicht das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, meine Schüler verstehen das Englisch sehr gut und auch bei Texten und sonstigem. Und - ja - ich würde jetzt nicht sagen, dass es dauerhaft vorkommt. Also das sind dann kurze Sequenzen und dann wird wieder aufs Englisch gewechselt und die Kinder wissen auch: Wenn wir im Englischunterricht sind, haben wir da hinten unsere Wörter. Da wird dann auch nicht gefragt 'kann ich was trinken?' oder sonstiges, sondern auf Englisch gefragt. Oder wenn sie nach einem Wort fragen - natürlich, klar - wenn sie mich jetzt fragen würden 'what is Baum in English?'. Dann dürfen sie es ja benutzen und dann, genau. Oder 'in German'. Dann sage natürlich auch das deutsche Wort, wenn sie es gar nicht verstehen. Aber sie sollen ja auch viel erschliessen können aufgrund von Parallelwörtern und sonstigem, ja.

41 **Interviewer:** Super. Was würdest du sagen - wie reagieren denn die Schüler, wenn du Hochdeutsch sprichst während dem Englischunterricht?

42 **Teacher:** [pause] Ich glaube sie haben sich daran gewöhnt, dass sie wissen, sie redet dann Hochdeutsch, wenn sie etwas näher erklären möchte und ich würde jetzt mal sagen so am Anfang war es vielleicht ungewohnt, dass ich Englisch gesprochen habe. Ich meine, weil sie es ja auch erst in der 5. Klasse kriegen und dann hat man eine neue Klassenlehrerin und dann spricht die plötzlich Englisch. Aber ich glaube, sie finden es noch cool, also so: Auch weil sie merken, dass sie viel verstehen, also ja.

43 **Interviewer:** Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zum Französisch? Haben sie jetzt auch Französisch?

44 **Teacher:** Ja. Wie meinst du?

45 **Interviewer:** Also du hast gesagt, jetzt verstehen sie auch schon mehr im Englisch. Und im Französisch höre ich oft so 'ja, Französisch ist schwierig' und dann freuen sie sich nachher auf das Englisch, weil sie wissen, dass das ein bisschen einfacher ist.

46 **Teacher:** Das kann ich jetzt nicht unbedingt beurteilen, weil ich das Französisch nicht gebe. Ich weiss nicht, wie sie im Französischunterricht sind - wie sie sich geben. Ich meine es ist klar: Englisch fällt einem leichter. Und ich meine, das wissen wir auch. Und Französisch ist eine schwierigere Sprache und vielleicht macht man im Englisch halt schneller Fortschritte und das sieht man natürlich. Aber ich meine im Französisch können sie auch unglaublich viel. Es braucht halt einfach viel mehr, um einen guten Satz zu bilden. Weil man viel mehr beachten muss. Deswegen finde ich es schwierig, da genau den Vergleich zu setzen. Ich meine - klar - Englisch ist einfach einfacher, also von dem her ist es schwierig, das zu vergleichen finde ich.

47 **Interviewer:** Okay, gut. Findest du - jetzt nochmals Bezogen auf deinen Sprachgebrauch im Englischunterricht - gibt es einen Unterschied, ob du jetzt in einer 5. Klasse oder in einer 6. Klasse unterrichtest?

48 `

49 **Teacher:** In Bezug auf Englisch...

50 **Interviewer:** Auf den Anteil von Deutsch oder auf die Situationen, in welchen du auf Deutsch zurückgreifst.

51

..Tools to Facilitate English
Disadvantages of using German

..Childrens' Rections to German

..French

<p>..Difference Year 5/6?</p> <p>..Situations, in which German is i</p> <p>..Tools to Facilitate English</p>	<p>51 Teacher: Ja, also ich würde mal sagen vielleicht greift man in der 5. Klasse häufiger dazu, dass man Erklärungen macht noch auf Deutsch, wenn es um eine Aufgabe geht. Dass man dann vielleicht die Aufgabenstellung einmal auf Englisch sagt und dann so ein bisschen die Reaktion von den Kindern abwartet. Also ich schaue immer so ein bisschen in die Gesichter der Kinder, ob sie einen dann anschauen so 'aha?' - weil sie sehen ja auch die Aufgabe vor sich, man kann es ja je nachdem auch erschliessen. Je nachdem steht natürlich ja auch im Buch die Angabe auf Deutsch. Das heisst, sie können es sich ja auch ein bisschen zusammenreimen. Und am Anfang habe ich dann schon mal natürlich noch gesagt 'also, ihr sollt das und das machen'. Oder: Ich lasse es auf Deutsch von Kindern zusammenfassen. Also: Dass Kinder, die es auf Englisch verstanden haben für die anderen es auf Deutsch übersetzen sollen, dass ich nicht die Rolle immer übernehmen muss.</p>
<p>Own Expectation about Use of Ger</p>	<p>52 Interviewer: Ja. Was hast du an dich selber für eine Erwartung: Wie sollte dein Sprachgebrauch aussehen oder in welcher Sprache möchtest du im Englischunterricht sprechen?</p> <p>53 Teacher: Englisch.</p> <p>54 Interviewer: Englisch?</p> <p>55 Teacher: Ja.</p>
<p>Own Expectation about Use of Ger</p>	<p>56 Interviewer: Durchs Band oder?</p> <p>57 Teacher: Doch, eigentlich schon, ja. Ich habe auch das Gefühl, das tut den Kindern gut.</p> <p>58 Interviewer: Ja?</p> <p>59 Teacher: Ja.</p> <p>60 Interviewer: Und hast du das Gefühl, es werden auch Erwartungen an dich gestellt?</p> <p>61 Teacher: Von den Kindern her?</p> <p>62 Interviewer: Vielleicht von den Kindern, ja. Was würdest du sagen - was erwarten die Kinder, ja?</p> <p>63 Teacher: In welcher Hinsicht jetzt? Ob sie Deutsch oder Englisch hören wollen würden?</p> <p>64 Interviewer: Oder vielleicht auch, was sie erwarten, wenn sie jetzt Englischunterricht haben, wie du sprechen wirst.</p>
<p>Others' Expectations about Use of</p>	<p>65 Teacher: Aha. Das finde ich noch schwierig, weil sie kriegen es ja in der 5. Klasse zum ersten Mal und ich glaube in der 5. Klasse ist es je nachdem, wenn die Lehrperson anfängt, Englisch zu sprechen, ist es erst mal so 'hhhh' und irgendwann wird es dann normal und dann kommen sie natürlich schon auch - ich weiss nicht, ob sie mit einer Erwartung hinkommen. Weil ich finde es immer schwierig, das jetzt so zu sagen, weil ich nicht genau weiss. Ich glaube, sie finden es gut, wenn ich Englisch mit ihnen spreche, weil ich weiss nicht, ob es sie stören würde, wenn ich jetzt mit ihnen Deutsch sprechen würde. Also, ob sie wirklich diesen Unterschied merken: Ich glaube, sie finden es cool und ich glaube, es hilft auch so ein bisschen, dass sie so ein bisschen über ihren</p>

<p>..New World</p> <p>Others' Expectations about Use</p>	<p>Schatten springen und sich auch trauen, das Englisch zu sprechen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob sie... Ich könnte jetzt nicht sagen, ob wenn jetzt eine Lehrperson dauerhaft den Englischunterricht machen würde. Ich meine, die New World Sachen sind ja je nachdem auch auf Deutsch verfasst. Ja, ich glaube, es kommt immer so auf das Schulhaus auch darauf, vielleicht auch wie sie es im Französisch erlebt haben. Erleben sie es im Französisch schon so, dass immer in der Fremdsprache gesprochen wird? Ehm, ja - also finde ich schwierig so zu beantworten so pauschal.</p>
	<p>⁶⁶ Interviewer: Ja, ist gut. Hast du das Gefühl, es gibt irgendwelche Erwartungen von anderen Instanzen? Schulhausintern, von der Schulleitung, oder...</p>
<p>Others' Expectations about Use of</p>	<p>⁶⁷ Teacher: Wüsste ich jetzt nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen so.</p>
	<p>⁶⁸ Interviewer: Ich habe im Lehrplan nachgeschaut und habe tatsächlich etwas gefunden dazu. Dort steht: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du davon schon einmal gehört?</p>
<p>Knowledge of Curriculum Policy</p>	<p>⁶⁹ Teacher: Ja, ja, ja. Auch im Passepartout.</p>
	<p>⁷⁰ Interviewer: Ja, genau - dort steht es genau gleich.</p>
	<p>⁷¹ Teacher: Genau.</p>
	<p>⁷² Interviewer: Und wie stehst zu diesem Grundsatz?</p>
<p>..Attitude towards Curriculum Polic</p>	<p>⁷³ Teacher: Finde ich gut. Unterstütze ich, ja.</p>
	<p>⁷⁴ Interviewer: Und du hast das Gefühl, du wirst dem gerecht?</p>
<p>..Implementation of Curriculum Po</p>	<p>⁷⁵ Teacher: Ja, ja. Also ich habe schon das Gefühl, ja.</p>
	<p>⁷⁶ Interviewer: Okay. Und jetzt hast du vorher gesagt, du bist in Deutschland in die Schule gegangen als Kind. In deinem Englischunterricht: Weisst du noch, wie das deine Lehrpersonen gehandhabt haben mit dem Gebrauch von Deutsch?</p>
<p>..Teachers' use of English</p>	<p>⁷⁷ Teacher: Immer Englisch.</p>
	<p>⁷⁸ Interviewer: Immer Englisch?</p>
	<p>⁷⁹ Teacher: Mhm.</p>
	<p>⁸⁰ Interviewer: Okay, super. Magst du dich noch irgendwie an gewisse Methoden erinnern oder an irgendetwas Spezielles erinnern aus diesem Unterricht?</p>
	<p>⁸¹ Teacher: Von früher?</p>
	<p>⁸² Interviewer: Ja.</p>
	<p>⁸³ Teacher: [pause] Schwierig. Ich weiss nur, dass ich eine ziemlich taffe Lehrerin hatte, die ziemlich zügig durchgegangen ist und dass es eine ziemliche Umstellung war. Bei uns war es noch so, dass man nach der 4. in ein neues Schulhaus gegangen ist und dann eine neue Sprache und so. Das war glaube ich damals eine Umstellung, aber ich habe es eigentlich immer gerne gemacht, also.</p>
<p>Language Learning History</p>	<p>⁸⁴ Interviewer: Okay. Doch, super - schön. Dann sind wir am Ende dieses</p>

Gesprächs - danke vielmals. Möchtest du noch etwas loswerden, etwas anbringen?

R5 Teacher: Nein, ist alles gut.

R6 Interviewer: Merci vielmals.

R7 Teacher: Ja, bitte.

1 **Interviewer:** Also, dann beginnen wir doch gleich. Also eigentlich habe ich die Fragen auf Englischlehrpersonen bezogen, aber ich beziehe es jetzt einmal auf Französisch. Ist das gut?

2 **Teacher:** Ja, voll. Wenn das für deine Fragestellung immer noch passt.

3 **Interviewer:** Ja, doch, doch. Vielleicht nehme ich dann noch Bezug auf das, was du früher gemacht hast, als du Englisch unterrichtest hast. Ist das gut?

4 **Teacher:** Ja, voll.

5 **Interviewer:** Also - du bist im Moment Französischlehrperson?

6 **Teacher:** Genau.

7 **Interviewer:** Und unterrichtest du als Klassenlehrperson oder als Fachlehrperson?

8 **Teacher:** Ich bin Fachlehrperson Französisch.

9 **Interviewer:** Okay, und auf welcher Stufe unterrichtest du das?

10 **Teacher:** In den beiden 5. Parallelklassen.

11 **Interviewer:** Okay. Das heisst, du bist ausschliesslich Fachlehrperson oder hast du auch sonst noch Unterricht.

12 **Teacher:** Also ich bin in beiden 5. Klassen Franzi [REDACTED]

13 **Interviewer:** Ja, super. Wo und wann hast du deine Ausbildung abgeschlossen?

Year of Graduation
Training Institution

14 **Teacher:** [REDACTED]

15 **Interviewer:** [REDACTED]. Und was ist dein Hintergrund mit Französisch: Wie hast du Französisch gelernt selber?

16 **Teacher:** Also halt in der Primarschulzeit. Also ich bin ins [REDACTED]

17 **Interviewer:** Das heisst, dein höchstes Diplom ist jetzt das DALF - das C1, nehme ich an.

18

Figure 13: Transcript 9

- 18 **Teacher:** Das ist das, was man braucht? Das C2 wäre besser?
- 19 **Interviewer:** Genau.
- 20 **Teacher:** Genau, also genau, dann ist es das C1, ja.
- 21 **Interviewer:** Super. Und fühlst du dich wohl, Französisch zu sprechen.
- 22 **Teacher:** Ja, ja voll. Ehrlich gesagt weniger als auf Englisch. Aber ja, doch - es ist okay.
- 23 **Interviewer:** Und so im Unterricht: Also, wenn du jetzt Gruppenstunden hast: Sind die auf Deutsch?
- 24 **Teacher:** Ja, also dort bin ich in den Mathestunden und den Deutschstunden dabei.
- 25 **Interviewer:** Ah, okay. Und wenn du es jetzt damit vergleichen würdest: Wenn du dort Deutsch sprichst und sonst sprichst du Französisch im Französischunterricht - fühlst du dich gleich sicher oder gleich wohl?
- 26 **Teacher:** Aha, nein. Ich muss wirklich bewusst umschalten, also: Jetzt spreche ich Französisch. Und das andere ist natürlich einfach - wie Muttersprache halt.
- 27 **Interviewer:** Okay. Und so im Französischunterricht selber - gibt es dort auch Situationen, wo du Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch sprichst?
- 28 **Teacher:** [lacht] Ich habe mich jetzt im Fall gerade darauf geachtet, seit du gesagt hast, dass du kommst: Ja, es gibt ehrlich gesagt ein paar Situationen, wo ich auf Deutsch umschalte.
- 29 **Interviewer:** Also Deutsch - Hochdeutsch?
- 30 **Teacher:** Genau. Hochdeutsch. Schweizerdeutsch spreche ich nicht.
- 31 **Interviewer:** Ja.
- 32 **Teacher:** Also gut. Manchmal - vielleicht so am Schluss, wenn es geläutet hat und noch so 'Geplänkel' ist und noch - wir haben jetzt heute irgendwie noch über lustige Nachnamen gesprochen - das war dann Schweizerdeutsch. Quasi ausserhalb des Unterrichts. Sonst wenn, dann Hochdeutsch/Deutsch oder eben Französisch. Und ich finde, ich habe gemerkt, eigentlich alles mit... Also, wenn ich Wortschatz benutze, wo ich weiss, dass sie ihn gut kenne und sie ihn verstehen, dann benutze ich Französisch. Also kurze Anweisungen wie 'mach die Türe zu', 'nimm den Stuhl ab dem Tisch', 'stuhle den Stuhl hoch', 'leg' die Schere hin'. Also einfach, wenn ich weiss, dass sie es gut verstehen, dann spreche ich mit ihnen Französisch und wenn es auch Wortschatz ist, den sie nachher brauchen für eine Aufgabe. Also wenn sie jetzt zum Beispiel an einem Poster arbeiten müssen. Dann spreche ich auch in meinem hochdeutschen Satz, den ich vielleicht mache, spreche ich immer von der 'affiche'. Also ich versuche, diese Wörter zu verwenden, welche sie brauchen, welche zur Aufgabe gehören, aber es gibt halt auch recht viele organisatorische Sachen, wo... Also ich habe am Anfang mehr Französisch gesprochen und habe aber gemerkt, es ist irgendwie allgemeine Verwirrung bis Ablöschung. Wo wirklich auch - also wir sind daran, so die wichtigsten Befehle auch zu üben und ich baue die auch je länger je mehr ein, aber ich merke, dass ich ihnen mehr erklären muss organisatorisch, als sie verstehen. Und das ist wirklich auch eine Frage der Effizienz, weil ich nicht jedes Mal die Zeit habe, um zu fragen 'was habt ihr

jetzt von dem verstanden? Okay, was könnte denn der Befehl heißen?!

³³ **Interviewer:** Dann könnten sie quasi auch einfach nur schauen, wenn sie es gar nicht verstehen.

³⁴ **Teacher:** Genau, genau. Und da, wenn ich ihnen sagen muss 'also, nachdem ihr diese Seite gemacht habt, geht ihr dann auf dieser Seite und müsst das dann noch dort einkleben...'. Es ist einfach viel abstrakter und komplexer und darum ist es schwieriger, um zu erklären. Ich schreibe immer das Programm hin [zeigt auf die Tafel] und das schreibe ich immer auf Französisch. Also die französischen Begriffe und eben diese Wörter, die jetzt da sind. Also das habe ich jetzt zum Beispiel heute auf Französisch gesagt, weil 'test' und 'vocabulaire' und 'correction', das verstehen sie. Das sollten sie verstehen plus es steht noch da. Aber Sachen, welche ich nicht visuell unterstützen kann. Weder schriftlich noch mit zeigen, das ist dann eigentlich jeweils Deutsch.

³⁵ **Interviewer:** Das würde dann auch ein bisschen eine Stufenabhängigkeit zeigen, in diesem Fall?

³⁶ **Teacher:** Ja, also halt: Ich finde, die Aufträge, die man gibt, hängen von der Stufe ab und weil die Sprachwahl von der Stufe abhängt ist es dann indirekt Stufenabhängig. Und ich finde auch, es ist ein wenig Anfängerunterricht oder fortgeschritten. Und ich finde jetzt - also lustigerweise - dass ich im Anfängerunterricht mehr die Sprache verwendet habe. Plus - eben, ich meine da, wo ich irgendwie mit ihnen diskutiere, sie kommen mir Hefte zeigen, sie haben Sachen korrigiert oder so, dann bespreche ich mit ihnen ihre Verbesserungen nicht auf Französisch. Das ist dann wie so, wenn wir über die Sprache sprechen 'und jetzt hast du das so und so gemacht', dann spreche ich mit ihnen Deutsch.

³⁷ **Interviewer:** Und sind das Einzelsituationen oder Ganzklassituationen, jetzt gerade so Verbesserungen besprechen oder so?

³⁸ **Teacher:** Also das wäre jetzt zum Beispiel Einzelbesprechung 'was hast du da gemacht' und 'ich unterschreibe dir da noch'. Ja, ich probiere - ja ich denke manchmal 'jetzt musst du heute wieder besser schauen' und dann probiere ich mehr zu sagen, also eben, wenn sie dann sehen, dass ich unterschreibe, dann verstehen sie auch, wenn ich irgendwie auf Französisch sage 'ich unterschreibe jetzt da'. Aber es ist - es geht manchmal auch ein bisschen vergessen.

³⁹ **Interviewer:** Jetzt muss ich gerade überlegen: Haben sie 3., 4., 5., 6., wo sie Französisch haben?

⁴⁰ **Teacher:** Genau, ja.

⁴¹ **Interviewer:** Und auf welchen Klassen hattest du sie jetzt schon?

⁴² **Teacher:** Ich bin erst seit dem Sommer da und es ist mein erstes Jahr Französischunterricht. Also ich habe sie jetzt erst in der 5. kennengelernt. Es ist ihr drittes Jahr.

⁴³

43 **Interviewer:** Okay. Und das sind Parallelklassen, hast du gesagt?

44 **Teacher:** Genau, ja.

45 **Interviewer:** Das heisst, also du hast sie wahrscheinlich nicht das nächste Jahr und dann kommt dann vielleicht einmal noch eine 3. dazu, oder weisst du das noch nicht?

46 **Teacher:** Ja, genau - ich weiss es wirklich noch nicht.

47 **Interviewer:** Aber du könntest es dir auf allen Stufen vorstellen?

48 **Teacher:** Grundsätzlich schon, ja.

49 **Interviewer:** Gut. Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile, dass du im Fremdsprachenunterricht Deutsch brauchen kannst?

50 **Teacher:** Also, sie verstehen, was ich sage. Ich finde - eben so aus organisatorischer Sicht: Ich kann innert nützlicher Frist das kommunizieren, was nötig ist, um beginnen zu arbeiten. Und ich finde auch die Niveaus sind ja sehr unterschiedlich, was sie verstehen. Also weisst du, ich hätte jetzt vielleicht in jeder Gruppe, die ich habe, vielleicht zwei, die verstehen, was ich gesagt habe oder sich es wenigstens zusammenreimen können. Aber alle anderen überhaupt nicht und wenn es dann wirklich irgendwann ist 'ah, die Frau/der Herr hat jetzt etwas auf Französisch gesagt und jetzt sagt wieder zuerst Stefanie, was Herr/Frau XY gemeint hat' und das ist einfach mühsam. Und dann sind sie ja nicht - eben bei so Erklärungen sind sie ja in diesem Sinne nicht sprachlich mega herausgefordert, also.

51 **Interviewer:** Ja, das wäre auch ein bisschen eine Begründung dafür.

52 **Teacher:** Und das ist jetzt, wenn es eigentlich mehr etwas Organisatorisches ist/schnell ist. Plus - das ist auch noch ein bisschen ein Unterschied vom Lehrmittel her:

[REDACTED]

53 **Interviewer:** [REDACTED]

54 **Teacher:** [REDACTED]

55 **Interviewer:** [REDACTED]

56 **Teacher:** Einfach, ja - die Sprache, auch das Reden selber stand mehr im Fokus und das ist jetzt aber auch vom Mille Feuilles. Sie setzen mehr auf rezeptive Kompetenzen. Also sie lesen und hören mehr. Und das Schwätzen - es gibt auch nicht so viele Gesprächssituationen, in welchen ich ihnen etwas vorreden muss oder so.

57 **Interviewer:** Ja. Was hast du denn das Gefühl: Was wären die Nachteile davon, dass du auch ab und zu Deutsch sprichst? Wenn es überhaupt gibt?

58 **Teacher:** Ja, also es ist sicher - ich biete ihnen sicher nicht das 'Sprachbad', worauf sich die moderne Fremdsprachendidaktik ja immer sehr gerne darauf

beruft. Das sei einfach, wenn man dem nur genug ausgesetzt ist. Und das ist es nicht. Und das ist ein Nachteil und... Also allgemein: Das kann ich ihnen sowieso nicht bieten mit zwei Mal 45 Minuten pro Woche. Von daher - also ja. Ja, und dass sie vielleicht auch das Gefühl haben, dass ich es nicht so ernst nehme, oder. Wenn ich immer Deutsch rede. Und, also genau: Dieses Lehrmittel beruft sich ja fest darauf, dass man authentische Sprachsituationen schaffen soll. Und für sie wäre ja eine authentische Sprachsituation, dass sie während einem Auftrag, welchen sie miteinander machen, miteinander Französisch sprechen würden. Und das ist - also das ist - das kannst du vergessen, sowieso. Und wenn ich es dann halt auch noch wie nicht mache, weil ich mit ihnen über die Aufträge auch noch Deutsch spreche, das ermutigt sie jetzt sicher nicht darin, untereinander Französisch zu sprechen.

65 Interviewer: Okay, gut. Was ist so deine eigene Erwartung an dich selber an deinen Sprachgebrauch im Unterricht?

66 Teacher: Also quasi, was ich in Zukunft besser machen möchte? Oder einfach...

67 Interviewer: Also, wenn du jetzt so reflektierst über das, wie du im Moment unterrichtest. Hast du das Gefühl: Doch, dieses Mass stimmt für mich total. Das ist eigentlich so, wie ich es möchte oder strebst du etwas anderes an?

68 Teacher: Also ich würde schon gerne mehr Französisch sprechen, ja.

69 Interviewer: Aber...

70 Teacher: Ja, aber... Also genau: Eben sie sind da Befehle, aber so die Klassen-Wortschatzwörtli, was man so braucht, um zu sagen 'mach die Türe zu komm/kommt nach vorne', so Sachen probiere ich jetzt wirklich je länger je mehr auf Französisch zu machen. Aber ja, ich müsste mich auch irgendwie mehr darauf achten.

71 Interviewer: Ja. Okay - hast du das Gefühl, es gebe Erwartungen, welche an dich gestellt werden von irgendjemandem?

72 Teacher: Ja, also ich weiss noch, was sie uns an der PH gesagt haben, oder. Ja, einfach eben, dass man Sprachbad und immer so reden und - also von daher habe ich das Gefühl, das erfülle ich nicht. Das Lehrmittel selber - also ich habe es gerade nicht mehr so im Kopf, aber sie sagen schon immer wieder, dass Diskussionen auch auf Deutsch stattfinden können, aber ich weiss jetzt nicht, ob sie die Art meinen, wie es jetzt bei mir ist.

73 Interviewer: Also ich habe mal im Lehrplan 21 nachgeschaut - habe etwas gegrübelt. Und ganz am Anfang hat es tatsächlich etwas genau dazu. Also es steht: Für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das so schon einmal gehört?

Knowledge of Curriculum Policy

74 Teacher: Ja, also... Das so viel wie möglich, so wenig wie nötig, das ist eine Formulierung, die man so etwa kennt, ja.

75 Interviewer: Wie stehst du dazu, wenn du das jetzt so hörst?

..Attitude towards Curriculum Polic

76 Teacher: Also ich meine, das finde ich super. Ich finde einfach sehr: Was ist denn 'nötig'? Bin ich vielleicht eher grosszügig im Sagen 'das mache ich lieber mal schnell auf Deutsch'? Vielleicht müsste ich ihnen da auch mehr zutrauen. Aber, was ich wirklich finde: Das sind wie so ein bisschen die beiden Hüte die ich aufhabe. Dass ich einerseits Sprache vermittele und andererseits muss ich

auch - gerade als Fachlehrerin, oder. Ich weiss, ich habe meine 45 Minuten, ich muss das einfach durchbringen. Das ist ja auch in anderen Fächern so - da bin ich die Organisatorin und als Organisatorin möchte ich manche Sachen einfach erledigen können.

71 Interviewer: Aber das ist jetzt das Sprachzimmer, hast du gesagt?

72 Teacher: Also ich bin in drei verschiedenen Räumen.

73 Interviewer: Aha, okay. Du musst wechseln.

74 Teacher: Ja, und sie wechseln zum Teil auch. Du hast ja gesehen, wir sind irgendwie in drei verschiedenen Gebäuden und zum Teil müssen sie noch wechseln, dann habe ich noch weniger Zeit. Und das ist dann wirklich mehr der organisatorische Aspekt.

75 Interviewer: Gut. Und selber - wann hast du angefangen, in der Schule Französisch zu lernen? [REDACTED]

76 Teacher: Wann haben wir begonnen? In der 5.

77 Interviewer: In der 5.

78 Teacher: Mit dem [REDACTED]

79 Interviewer: Ah, okay. Das sagt mir gar nichts. Ich hatte selber nur das Bonne Chance. Magst du dich noch erinnern, wie das deine Lehrperson selber gemacht hat? Jetzt bezüglich des Sprachgebrauchs.

80 Teacher: [pause] Nein, ich weiss es im Fall nicht mehr - keine Ahnung mehr.

81 Interviewer: Oder ist dir sonst irgendetwas prägend in Erinnerung geblieben von deinem Sprachunterricht?

82 Teacher: Also ich weiss noch, dass wir viel mehr so Sachen schreiben mussten. Wir hatten jeweils Wörtlittests - und das ist ja böse, das darf man ja nicht. Aber das finde ich auch okay. Aber ich weiss noch, dass ich irgendwie 1000 Mal avoir und être schriftlich durchkonjugieren musste. Es ist mir dafür auch geblieben. Das ist noch. Ja und irgendwie so ein paar Sprüchli aus dem Lehrmittel, welche ich jetzt noch könnte. Aber so von der Unterrichtsgestaltung her habe ich leider keine Ahnung mehr. Das weiss ich leider wirklich nicht mehr.

83 Interviewer: Gut. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ich gehe jetzt nochmals schnell ein bisschen zurück. Habe noch ein paar Fragen wegen dem Englisch.

84 Teacher: Ja, ist gut.

85 Interviewer: Wann hast du selber Englisch gelernt?

86 Teacher: Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir hatten kein Englisch in der Primarschule, aber mein - also unser Primarschullehrer in der 5./6. konnte gut Englisch und gab uns ein Zusatzkürsli. Aber, als ich es in der Schule gelernt habe ist die Frage?

87 Interviewer: Ja.

88

	88	Teacher: Genau. Dann also so ein bisschen ein Zusatzkürsli und dann ab dem 1. Gymnasium einfach diese sechs Jahre. Plus - eben, ich bin (ich sage mega viel 'plus').
	89	Interviewer: [lacht]
Language Learning History	90	Teacher: [redacted] Irgendwie die Hälfte des Unterrichts hat auf Englisch stattgefunden.
	91	Interviewer: Okay, also so Naturwissenschaften und so?
	92	Teacher: Genau [redacted]
	93	Interviewer: Und was ist im Englisch dein höchstes Diplom?
	94	Teacher: Dort habe ich auch das C...
..Highest Language Certificate	95	Interviewer: C1
	96	Teacher: C1, genau. Ich habe den Englisch-Ding auch gemacht.
	97	Interviewer: [redacted]
	98	Teacher: [redacted]
	99	Interviewer: [redacted]
	100	Teacher: Ja.
	101	Interviewer: Gab es dann dort auch noch Situationen, in welchen du trotzdem Deutsch gebraucht hast? Magst du dich noch erinnern?
..Situations, in which German is used	102	Teacher: Also sicher auch, wenn es so um das Verständnis gegangen ist und wie, wenn ich gemerkt habe, es nützt jetzt nichts, wenn ich es nochmals auf Englisch sage, weil das Englisch das Problem - dass ich es dann nochmals auf Deutsch gesagt habe.
	103	Interviewer: Ja, okay.
	104	Teacher: Ja, also je nach Schüler. Aber ich habe das Gefühl, dort war es eher nur in Einzelsituationen halt mit Einzelnen. Und ich habe das Gefühl, vor der ganzen Klasse habe ich dort mehr Englisch gesprochen mit allen. Und da rede ich jetzt im Französisch mehr auch mit allen Deutsch.
	105	Interviewer: Ja, okay. Doch gut - das wär's. Merci vielmals. Hast du noch etwas, das du loswerden möchtest?
	106	Teacher: Nein, also ich es nimmt mich natürlich auch Wunder: Hast du denn jetzt irgendwie eine These aufgestellt? Oder...
	107	Interviewer: Also das, worauf ich eigentlich darauf hinaus möchte ist: Die Erwartung die es gibt - also: Was wurde dir vermittelt? Deswegen finde ich auch spannend, was du jetzt noch wusstest. Eben mit Sprachbad und so von

der PH. Und dass ich das Gefühl hatte, viele haben das Gefühl 'Ou, ich muss unbedingt Englisch sprechen' und schämen sich ein bisschen dafür - oder Französisch - und schämen sich dafür, auf Deutsch zurückzugreifen. Und dass es eigentlich gute Begründungen gibt, das in gewissen Situationen zu machen, dass es nicht schlecht ist. Eben jetzt auch Effizienzgründe können auch... Eben, dann sagst du 'ja, ich spare mir dafür die Zeit'. Klar könntest du es umschreiben und so, aber was ist denn, wenn sie es auch dann nicht verstehen? Oder was ist mit den Schülern, welche du komplett abhängst, wenn du nur diese Sprache sprichst? Einfach so ein bisschen zu zeigen: Es hat einen Platz und welchen Platz das Deutsch hat.

Teacher: Okay, cool - spannend. Gut.

Figure 14: Transcript 10

		Lesen. Also immer aktiv dabei bleiben.
		17 Interviewer: Und du hast gesagt, das war deine erste Sprache in der Schule. Wann war das etwa, in welcher Klasse?
Language Learning History	18	Teacher: [REDACTED]
	19	Interviewer: Okay, ja. Was ist denn dein Jahrgang in diesem Zusammenhang?
Participant's year of birth	20	Teacher: [REDACTED]
	21	Interviewer: [REDACTED] okay.
Language Learning History	22	Teacher: Und ich bin bis zum Level 'sehr gutes B2', aber nicht C1.
	23	Interviewer: Okay. Super - und wie fühlst du dich jetzt, Englisch zu sprechen ganz im Allgemeinen?
..Level of Comfort Speaking E in G	24	Teacher: Sehr wohl. Ja, jaja.
	25	Interviewer: Und im Unterricht genauso?
..Level of Comfort Speaking E in C1	26	Teacher: Ja, auch. Ja.
	27	Interviewer: Und jetzt kommt eigentlich so die Hauptfrage - als ja/nein-Frage. Sprichst du als Lehrperson im Englischunterricht auch ab und zu Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch?
Is German used?	28	Teacher: Hochdeutsch.
	29	Interviewer: Und in welchen Situationen sprichst du Hochdeutsch?
..Why is German used? ..Situations, in which German is used	30	Teacher: Wenn die Kinder nichts verstehen und wenn es mir wichtig ist, dass sie verstehen, was der Auftrag ist, was sie jetzt machen müssen. Und wenn es um Grammatik geht.
	31	Interviewer: Okay.
..Situations, in which German is used	32	Teacher: Dann mache ich es immer erst einmal auf Englisch. Und dann erkläre ich es auf Deutsch - Hochdeutsch. Und ich mache es auch im Französisch genau gleich. Erst auf Französisch und dann Hochdeutsch oder Englisch und Hochdeutsch. Und die Kinder dürfen dann fragen und ich antworte immer auf Hochdeutsch.
..Childrens' Reactions to German	33	Interviewer: Das heisst, die Kinder fragen auch auf Hochdeutsch?
	34	Teacher: Ja.
	35	Interviewer: Jetzt hast du gesagt, wenn sie es nicht verstehen: Was sind denn das für Situationen, in welchen sie es möglicherweise nicht verstehen auf Englisch?
	36	Teacher: Wenn ich zum Beispiel Artikel 'the' - dann kann ich das nicht auf Englisch erklären. Weil hier in diesem Quartier haben wir über 90% ausländische Kinder. Das heisst, sie haben ihre Muttersprache zum Teil doppelt: Serbisch/Kroatisch oder Spanisch/Italienisch und dann mussten sie im

..Situations, in which German is used?
..Why is German used?

Kindergarten Baseldeutsch lernen, in der Schule haben sie Hochdeutsch, dann haben sie Französisch ab der dritten Klasse. Das ist quasi die fünfte Sprache. Wir haben auch viele, die entweder im Sozialen Probleme haben. Ja, eines pro Klasse und manchmal leider mehr. Und Kinder, welche auch kognitiv - entweder, wenn sie zu Hause mit Medienkonsum zu zerstreut sind, oder weil zu Hause nicht gepflegt wird, sich aktiv an einem Gespräch zu beteiligen und zuzuhören. Und aus diesem Grund sind sie sehr schnell verloren und werden zum Teil auch aggressiv, wenn ich nur auf Englisch beharre. Das ist der Grund. Das ist dann mehr, was Grammatik ist. Grammatik erklären und Aufträge. Dass sie wissen, jetzt müsst ihr das und das machen.

37 **Interviewer:** Mhm. Und wie machst du es denn: Jetzt hast du gesagt, das machst du trotzdem zuerst noch auf Englisch und nachher repetierst du es auf Deutsch?

..Tools to Facilitate English
..Situations, in which German is used?

38 **Teacher:** Genau. Dann frage ich: Haben sie vielleicht etwas verstanden? Vielleicht haben sie ein Parallelwort gehört, weil diese Strategien kennen sie vom Französisch. Und ich sage ihnen: Probiert das, was ihr auch im Französisch macht mit den Strategien, im Englisch anzuwenden.

39 **Interviewer:** Hast du denn das Gefühl, es gibt auch Nachteile, wenn du Hochdeutsch sprichst im Englischunterricht?

Disadvantages of using German

40 **Teacher:** Ja. Weil wir nur zwei Stunden haben pro Woche. Und das ist viel zu wenig.

41 **Interviewer:** Ja, gut. Macht es einen Unterschied, ob du jetzt auf einer 5. oder einer 6. Klasse unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs an Hochdeutsch?

..Difference Year 5/6?

42 **Teacher:** Nein.

43 **Interviewer:** Nicht? Okay. Jetzt hast du gesagt, du warst früher auch noch auf der Sekundarstufe?

44 **Teacher:** Ja.

45 **Interviewer:** Wie ist es denn dort?

46 **Teacher:** Dort war es genau gleich.

47 **Interviewer:** Genau gleich, ja. Was hast du für eine Erwartung an dich selber: Würdest du von dir selber sagen, so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden, so wie ich im Moment Deutsch anwende im Unterricht oder möchte ich lieber, dass das mehr ist oder weniger?

..Why is German used?

Own Expectation about Use of
..Why is German used?

48 **Teacher:** Ich bin mit mir unzufrieden, weil es zu viel Deutsch ist. Aber das hat zum Teil mit der Methode zu tun. Also mit diesem Pupils' Book und dann haben sie ein Activity Book und dann müssen sie im Pupils' Book auf Seite so oder so schauen. Also von der Methode her ist es schon komplex und wenn ich das nur auf Englisch erklären würde, dann wären die Schülerschaft hier total verloren und zum Teil... Es ist nicht so, dass meine Schülerschaft Englisch bereit hat wegen Videospiele oder Filmen. Ich staune, wie die Aussprache zum Teil schlecht ist im Englisch. Und Englisch ist für sie nicht so eine bekannte Sprache, wie vielleicht für Schweizer Kinder. Bei meinen Schülern ist das nicht der Fall. Und das ist der Grund, wieso ich dann auch noch auf Hochdeutsch schwatzen muss. Repetieren, damit sie es auch auf Hochdeutsch verstehen können, warum es geht. Und da bin ich unzufrieden - manchmal sehr unzufrieden. Vor allem, wenn wir nur zwei Stunden pro Woche zur Verfügung

haben.

49 **Interviewer:** Aber du würdest sagen, das ist unter anderem durch das Lehrmittel und durch das Niveau.

..Why is German used? 50 **Teacher:** Genau. Das Niveau der Schülerschaft und im Englischen ist das Lehrmittel aber weit weg nicht so komplex wie im Französischen. Also im ..French 50 Französischen habe ich zum Teil Stunden, in welchen ich nur Hochdeutsch schwatze.

51 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, es werden von aussen Erwartungen an dich gestellt?

Others' Expectations about Use of 52 **Teacher:** Gar nicht.

53 **Interviewer:** Gar nicht? Auch nicht von einer Schulleitung?

Others' Expectations about Use of 54 **Teacher:** Nichts. Ich bin mein eigener Chef. Und die Schulleitung weiss auch um die Problematik, die wir dort situativ haben. Und wir sind auch erst jetzt am Lehrmittel 21, das ist alles noch relativ neu. Und Eltern sowieso nicht. Und deswegen fühle ich mich sehr frei. Also das ist ein gutes Gefühl: Zu wissen, ich als Lehrperson fühle mich unwohl, weil ich finde, ich spreche doch zu viel Hochdeutsch. Aber, ich habe keinen Druck von hinten.

55 **Interviewer:** Okay.

56 **Teacher:** Und das ist dann hilfreich.

57 **Interviewer:** Ich habe einmal nachgeschaut. Im Lehrplan 21 hat es etwas dazu. Und dort steht: Als Grundsatz zum Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon gehört?

Knowledge of Curriculum Policy 58 **Teacher:** Jaja, das ist mir bekannt. Und wie du siehst, habe ich dem schon vorgebeugt [zeigt auf Sentence-Starters neben der Wandtafel] und wenn die Kinder so alltägliche Sachen fragen wollen, dann sage ich bitte, da, das habe ich extra vorbereitet. Ich bin wie gesagt erst ziemlich neu hier im Zimmer und das werde ich aufbauen. Weisst du, dann habe ich da hinten die Körperteile auf Englisch, das werde ich auf Französisch machen. Stundenzahlen - das ist jetzt, weil sie im Moment vier Stunden Französisch haben, statt 2 Stunden Englisch und 2 Stunden Französisch. Und das sind die Mittel. Oder ich habe auch so ein Buch, wo ich probiere 'please sit down, stand up, be quiet, work in pairs', also diese Sachen, die man auch im Französisch macht. Dass das für die Kinder - oder 'can I drink some water' - yes, please'. Diese Sachen, da bestehe ich darauf, dass man das auf Englisch macht. 'Open your book, take a pencil, write down'. Also diese schulischen Sachen. Das ist für mich wichtig, dass es dann eine Gewohnheit wird. Und wie gesagt: Mit Hilfe solcher Sachen - und die Kinder können das jetzt auch im Französisch. 'J'ai besoin d'une règle' und dann sage ich dann manchmal auch 'ja, und wie würde man das auf Englisch sagen?'.

..Tools to Facilitate English 59 **Interviewer:** Und wenn sie das denn sehen [Sentence-Starters], hilft ihnen das?

60 **Teacher:** Ja, sehr, sehr. Ja.

61 **Interviewer:** Nochmals zurück zum Grundsatz. Dass dort steht 'so viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig'. Wie stehst du dazu?

62

Own Expectation about Use of C
..Attitude towards Curriculum Po

63 **Teacher:** Vollkommen dahinter. Auf jeden Fall. Wenn die Kinder hereinkommen, sollte es eigentlich nur Englisch oder nur Französisch sein. Das ist auch mein eigener Anspruch?

63 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, du wirst dem Gerecht? Jetzt haben wir vorher schon ein wenig darüber gesprochen.

..Implementation of Curriculum Po

64 **Teacher:** Ja, also wenn zum Beispiel die Unit erklärt und angefangen wurde und man weiss, wo es hinget, dann habe ich Stunden, in welchen ich quasi nur Englisch sprechen kann. Und dann bin ich sehr zufrieden.

65 **Interviewer:** Und es heisst schliesslich auch 'so wenig Deutsch wie nötig'. Und so wie du es mir beschrieben hast, ist es in diesen Situationen nötig.

..Why is German used?
..Situations, in which German is i

64 **Teacher:** Ja. Situationen, wie vor allem beim Erklären: Grammatik erklären, Wortschatz üben natürlich und wenn sie eine Aufgabe haben - Gruppenarbeit zum Beispiel. Dann muss ich das auf Deutsch machen, weil sonst sind sie verloren.

67 **Interviewer:** Magst du dich an deinen eigenen Fremdsprachenunterricht erinnern? Wie haben es deine Lehrpersonen damals gehandhabt. Weisst du das noch?

Language Learning History

68 **Teacher:** Das war noch sehr klassisch: Vokabeln lernen und Grammatik pauken. Sehr kognitiv. Sehr wenig, dass die Schüler selber etwas beitragen konnten. Also sehr trocken und frontal.

69 **Interviewer:** Und haben sie ausschliesslich die Fremdsprache gesprochen?

..Teachers' use of English

70 **Teacher:** Nein, nein. Also so wie wir das jetzt machen, ist es nicht der Fall.

71 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, sie konnten es vielleicht gar nicht?

Language Learning History
..Teachers' use of English

72 **Teacher:** Es war gar nicht der Anspruch. Der Anspruch war, ich bringe die Vokabeln, die nötig sind bei und Grammatik und damit sie das verstehen, wird es natürlich auf Französisch gemacht. Aber dass man so in einem Bad ist. Dass dann 'sit down, please, sit down, take your book' - gar nicht. Und das war auch gar nicht die Pädagogik dahinter damals. Sondern nur das Wissen. Was nötig ist an Vokabeln, was nötig ist an Grammatik und der Rest war nicht vorhanden.

73 **Interviewer:** Doch, sehr interessant - danke vielmals. Möchtest du noch irgendetwas anbringen?

74 **Teacher:** Bist du schon fertig? Ich habe gemeint, das sind zwanzig Minuten.

75 **Interviewer:** 14 Minuten 50 Sekunden.

76 **Teacher:** Ah, ja - nein, dann hast du schon recht. [lacht]

77 **Interviewer:** Ausser, du hast etwas, das du noch loswerden möchtest.

Comments

78 **Teacher:** Also mit Mediengebrauch. Wie du siehst, haben wir hier nichts. Ich sollte irgendwann vier Computer kriegen. Ich hoffe, dass die hierhin kommen [zeigt zur anderen Seite des Klassenzimmers]. Ich befürchte aber, dass sie wahrscheinlich hier vorne kommen [neben der Tafel].

79 **Interviewer:** Das brauchst du für das Mille Feuilles?

80

- Comments
- R0 **Teacher:** Mille Feuilles und auch Englisch. Und das finde ich sehr sinnvoll für Kinder, welche auch Zugang zu einem Computer haben. Wo die Eltern auch helfen können, sich einzuloggen. Das können viele von unseren Kindern nicht. Und die meisten von meinen Schülern brauchen das gar nicht. Und ich finde es schade, weil da kann man - gerade im Englisch - Vokabeln üben. Das finde ich ganz toll.
- R1 **Interviewer:** Was nutzt du denn da dazu? Ist das beim Lehrmittel dabei?
- R2 **Teacher:** Das ist beim Lehrmittel...
- R3 **Interviewer:** New World?
- ..New World
- R4 **Teacher:** New World, da hast du eine CD-Rom und da kannst du die Texte dann darauf anhören und du kannst auch mit Vokabeln arbeiten. Du hast das Audio, Vokabeln, extra Exercises und das finde ich sehr gut, weil ich kaum Hausaufgaben gebe. Aus Erfahrung.
- R5 **Interviewer:** Ja.
- R6 **Teacher:** Und Hausaufgaben, welche richtig sind, da weiss ich, da sind Eltern dahintergestanden und dort, wo nichts gemacht ist, da konnte es das Kind aus sozialen Gründen nicht leisten.
- R7 **Interviewer:** Ja, mhm.
- Comments
- R8 **Teacher:** Aber die Medien finde ich sehr sinnvoll, wenn man es zu Hause brauchen kann. In der Schule selber, wenn man zu wenig Zeit hat. Und ich kann in diesem Schulhaus nicht so arbeiten wie in - hast du auch Passepartout gemacht?
- R9 **Interviewer:** Nein.
- q0 **Teacher:** Hast du Englisch? Unterrichtest du Englisch?
- q1 **Interviewer:** Nein, gar noch nicht. Also ich hatte in den Praktika bis jetzt nur Unterstufe.
- q2 **Teacher:** Und da musst du nicht Französisch oder Englisch noch zusätzlich unterrichten?
- q3 **Interviewer:** Nein. Ich muss es dann später schon, aber ich habe an der PH natürlich einfach die Module. Und dort habe ich ein Englischmodul und dort lerne ich alles - Fachwissenschaft, Fachdidaktik, aber Englisch habe ich noch gar nie unterrichtet.
- q4 **Teacher:** Ah, okay. Nein, also. Computer: Weisst du, wenn du einen Raum hast, in welchem alles bereit ist. Und die Kinder können daran sitzen.
- q5 **Interviewer:** Wenn du nicht noch Zeit verlierst für alles...
- q6 **Teacher:** Dann ist gut. Wenn du aber zuerst mit dem Rack kommen musst und die Laptops herausnehmen musst und dann verlierst du Zeit. Funktionieren dann auch die Kopfhörer und funktioniert das Ganze? Muss ich eigentlich sagen: Die Zeit will ich nicht dafür brauchen. Dann suche ich mir lieber ein schönes englisches Lied oder Gedicht. Aber mit diesen technischen Sachen will ich nichts zu tun haben. Für zu Hause als Unterstützung finde ich das gut.

Comments

Aber jetzt direkt im Unterricht - vor allen Dingen in der Passepartout-Weiterbildung hat man gelernt: Die eine Gruppe arbeitet an den Vokabeln, die andere Gruppe arbeitet an ihrem Auftrag, die andere Gruppe, die arbeitet an der Grammatik - das kannst du hier vergessen. Und deswegen habe ich dann nicht auch noch einen Computer oder zwei zur Verfügung. Aber ich bin dann mehr traditionell frontal, dass ich die Kinder so ein bisschen... Aber ich arbeite auch viel in Gruppen. Das, was wir früher nicht gemacht haben. Und das finde ich sehr sinnvoll. Zum Beispiel war heute eine Schülerin, welche alles richtig hatte am Anfang. Da habe ich gesagt: So, ich habe eine Assistentin, wer braucht sie denn? Und wenn sie das nicht wollte, durfte sie ein Buch. Ich habe so Französisch und Englisch - und wenn einer doppelsprachig ist oder Muttersprache Französisch oder Englisch hat, darf er schnell ein Buch holen und lesen und ist nicht gezwungen, jetzt noch anderen zu helfen. Und das ist auch etwas, das die Kinder gerne haben. Weisst du, die haben es lieber, wenn es ihnen von gleichaltrigen erklärt wird, als schon wieder 'eeeeeh'. Ich sage: Wenn ich es drei Mal erklärt habe und sie können es immer noch nicht, dann bringt das vierte Mal nichts. Fragt doch jemand, der es schon kann.

q7 Interviewer: Ja, super. Schön - danke vielmals!

q8 Teacher: Ja, merci dir!

Figure 15: Transcript 11

	23	Interviewer: Okay. Und in welchen Situationen kommt es dazu, dass du Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch sprichst?
..Situations, in which German is used	24	Teacher: Also vor allem, wenn es um Anweisungen geht. Wenn ich etwas erzähle. Dann denke ich, nehmen die einen mehr daraus und die anderen halt nicht so. Aber wenn es um konkrete Anweisungen geht, wo sie irgendetwas machen müssen, dann will ich, dass jetzt wirklich jeder weiss, was sie sollen. Und dann sagen sie es auf Englisch und ich sowieso. Wenn ich merke, sie verstehen es, sage ich nichts. Manchmal fragen sie auch 'können Sie es noch auf Deutsch sagen? Und wenn ich merke, sie verstehen es nicht, dann sage ich es halt einfach auf Deutsch?
..Why is German used?	25	Interviewer: Und Deutsch meinst du Hochdeutsch?
Is German used?	26	Teacher: Hochdeutsch.
	27	Interviewer: Okay. Und gibt es noch andere Situationen, welche dir in den Sinn kämen, in welchen du auf Deutsch zurückgreifst?
..Situations, in which German is used	28	Teacher: Vielleicht manchmal bei Übersetzungen. Dass man ein Wort einmal genau übersetzt. Weisst du, sie können ja noch zu wenig Englisch, um ein Wort in der Sprache zu erklären. Da muss man einfach schon noch übersetzen.
..Why is German used?	29	Interviewer: Ja, super. Wie würdest du das jetzt begründen? Du hast es schon ein wenig gesagt - wenn du jetzt etwas nochmals erklärst - wieso machst du es nochmals auf Deutsch?
..Why is German used?	30	Teacher: Weil sie es schlicht nicht verstehen.
..Why is German used?	31	Interviewer: Ja. Dass es wirklich alle verstanden haben, so?
	32	Teacher: Mhm.
	33	Interviewer: Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile, dass du auf Deutsch zurückgreifen kannst?
Advantages of using German	34	Teacher: Ja, es macht es einfacher. Schneller und einfacher. Und ja, vielleicht auch direkter. Und ich bin mir sicher: Jetzt haben sie es verstanden.
	35	Interviewer: Ja. Verständnis klären, sicherstellen.
	36	Teacher: Ja.
	37	Interviewer: Gibt es auch Nachteile, wenn du Deutsch sprichst im Englischunterricht?
Disadvantages of using German	38	Teacher: Ja, ich muss halt aufpassen, dass ich dann nicht zu viel drinbleibe, sondern wieder aufs Englisch zurück-switche. Aber, ja. Ich habe jetzt einen Native-Speaker in der Klasse - das hatte ich vorher nicht - das macht es jetzt schon wieder ein bisschen anders.
..Tools to Facilitate English	39	Interviewer: Ja.
	40	Teacher: Also, dass sie mich dann auch noch ein wenig unterstützt und so. Das ist toll, ja.
	41	Interviewer: Hast du das Gefühl es macht einen Unterschied, ob du auf einer

		5. oder auf einer 6. unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs von Deutsch?
..Difference Year 5/6?	42	Teacher: Ja, ich denke schon, dass ich in der 6. weniger Deutsch sprechen werde.
	43	Interviewer: Ja, okay. Und was hast du das Gefühl: Was wird von dir erwartet - oder welche Vorgaben hast du: In welcher Sprache sollst du deinen Englischunterricht durchführen?
	44	Teacher: Von wem?
	45	Interviewer: Hast du das Gefühl es gibt überhaupt von irgendjemandem Erwartungen - von irgendeiner Instanz?
Others' Expectations about Use of	46	Teacher: Ja, schon. Also es ist ja auch die Idee im Passepartout, dass man möglichst Englisch spricht oder Französisch. Schon. Ich meine, das ist auch der Sinn davon, ja.
	47	Interviewer: Was ist deine eigene Erwartung an dich selber? Wie viel Deutsch - also hast du das Gefühl, so wie du es jetzt machst, bist du zufrieden oder möchtest du lieber weniger oder mehr?
	48	Teacher: Deutsch?
	49	Interviewer: Ja.
Own Expectation about Use of Ger	50	Teacher: Eher weniger. Ich bin auch realistisch.
	51	Interviewer: Ja. Also im Lehrplan 21 steht als Grundsatz zum Fremdsprachenunterricht: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das auch schon gehört?
Knowledge of Curriculum Policy ..Attitude towards Curriculum Po	52	Teacher: Ja, also das kann ich voll unterstützen.
	53	Interviewer: Das heisst - wirst du dem gerecht?
..Implementation of Curriculum Po	54	Teacher: Ich hoffe es, ja.
	55	Interviewer: Jetzt hast du vorher gesagt, du hattest einen tollen Englischlehrer im Gymnasium. Magst du dich noch erinnern: Hat der in seinem Englischunterricht Deutsch gesprochen?
..Teachers' use of English	56	Teacher: [pause] Das ist natürlich lange her. Ich glaube es nicht oder ganz wenig.
	57	Interviewer: Magst du dich noch irgendwie an eine spezielle Methode oder an etwas, das dir geblieben ist erinnern?
Language Learning History	58	Teacher: [REDACTED]
	59	Interviewer: Ja.
Language Learning History	60	Teacher: Also nichts Spezielles. Ganz normal.
	61	

61 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, du hast dort auch viel gelernt?

Language Learning History 62 **Teacher:** Ich habe absolut alles dort gelernt. Alles.

63 **Interviewer:** Jetzt muss ich schauen, dass ich nichts vergessen haben - wir waren so schnell. Nein - möchtest du noch irgendetwas anbringen oder etwas loswerden zu diesem Thema?

64 **Teacher:** Nein, also.

65 **Interviewer:** Dann bedanke ich mich nochmals herzlich für das Interview.

Participant's year of birth 66 **Jahrgang:** [via E-Mail] [REDACTED]

Figure 16: Transcript 12

..Highest Language Certificate	24	Teacher: Ich habe kein C1 Diplom. [REDACTED] [REDACTED]. Aber ich habe nicht das C1.
	25	Interviewer: Okay, super. Da schaue ich dann nach, was das ist. Wie wohl fühlst du dich, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in Ge	26	Teacher: Ah, total - das ist kein Problem.
	27	Interviewer: Auch im Vergleich zu Deutsch - wenn jetzt du Deutsch unterrichtest oder Englisch unterrichtest?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	28	Teacher: Das ist für mich das Gleiche.
	29	Interviewer: Schön. Jetzt zur Grundsatzfrage: Sprichst du in deinem Englischunterricht auch ab und zu Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch?
Is German used?	30	Teacher: Ganz, ganz selten Hochdeutsch.
	31	Interviewer: Und in welchen Situationen wäre das?
..Situations, in which German is used ..Why is German used?	32	Teacher: Wenn ich das Gefühl habe - zum Beispiel vor einer Prüfung - sie haben etwas nicht verstanden, worum es zum Beispiel in einer Prüfung geht, dann würde ich es nochmals zuerst auf Englisch und dann noch auf Deutsch erklären.
	33	Interviewer: Und gibt es sonst Situationen im Unterricht, wo du auf Deutsch wechselst?
Is German used?	34	Teacher: Nein, also ich spreche konsequent Englisch.
	35	Interviewer: Gar nicht - ganz konsequent?
	36	Teacher: Konsequent.
	37	Interviewer: Das ist interessant. Und wieso möchtest du so konsequent sein?
..Why is German not used?	38	Teacher: Es fällt mir sehr leicht und ich denke, dass viele Kinder schon ein wenig Englisch können und ich erwarte eigentlich, dass sie das mit Mimik und Gestik irgendwie verstehen.
	39	Interviewer: Ja. Hast denn du das Gefühl, es gäbe Vorteile, Deutsch im Englischunterricht einzusetzen?
Advantages of using German	40	Teacher: Nein.
	41	Interviewer: Mit welcher Begründung?
Advantages of using German Disadvantages of using German	42	Teacher: Also eigentlich immer, wenn ich auf Deutsch wechsele, verlasse ich den Unterricht. Für mich - also extrem. Ich finde nein, es gibt keine Vorteile.
	43	Interviewer: Was ist denn der Vorteil, Englisch zu sprechen?
Disadvantages of using German	44	Teacher: Ich denke, sie sind wirklich im Sprachbad. Halt nur die zwei Stunden, aber ich denke, sie profitieren davon.
	45	Interviewer: Mhm. Gut, also jetzt hast du eigentlich auch gerade gesagt, was

		du den Nachteil davon findest, Deutsch zu sprechen.
	46	Teacher: Ja, eben.
	47	Interviewer: Wie regieren denn die Schüler in diesen Situationen - eben vielleicht bei einer Prüfung - wenn du auf Deutsch wechselst?
..Childrens' Rections to German	48	Teacher: Ich glaube, sie merken sehr gut, dass ich es nochmals auf Deutsch erkläre, weil ich gemerkt habe, sie haben es nicht verstanden.
	49	Interviewer: Ja. Macht es einen Unterschied - so wie du das jetzt durchsetzt, ob das in einer 5. oder in einer 6. Klasse ist?
..Difference Year 5/6?	50	Teacher: Nein, es ist in beiden gleich. Ich mache es auch gleich konsequent.
	51	Interviewer: Was hast du das Gefühl: Gibt es Erwartungen an dich: In welcher Unterrichtssprache sollst du deinen Englischunterricht durchführen?
Others' Expectations about Use of	52	Teacher: Also ich denke schon, dass die Schüler eigentlich erwarten, dass es Englisch sein sollte. Das Problem ist ein bisschen, dass es im Franzi ganz anders aussieht und ich denke jetzt, meine Klasse kennt mich vom Franzi und dort spreche ich leider relativ viel Deutsch. Ich denke, sie werden überrascht sein. Aber ich finde, es gehört dazu.
	53	Interviewer: Ja. Hast du das Gefühl - das sind jetzt Erwartungen der Kinder - gibt es schulhausintern Erwartungen, von einer Schulleitung, oder...
Others' Expectations about Use of	54	Teacher: Nein, eigentlich gar nicht. Da wird uns gar nicht reingeredet.
	55	Interviewer: Okay. Weisst du, was der Lehrplan dazu sagt?
Others' Expectations about Use of	56	Teacher: Nicht wirklich. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Unterrichtssprache Englisch sein sollte. [lacht]
	57	Interviewer: Ich habe einmal nachgeschaut - ich fand es nämlich auch interessant. Es steht tatsächlich etwas dazu. Es steht: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig.
	58	Teacher: Okay.
	59	Interviewer: Hast du das auch schon gehört so?
Knowledge of Curriculum Policy	60	Teacher: Habe ich schon gehört, ja.
	61	Interviewer: Und wie stehst du dazu?
..Attitude towards Curriculum Polic	62	Teacher: Also ich finde es okay, wenn es flexibel ist. Weil ich denke, du musst auch je nach Klasse flexibel sein. Und das lässt diese Freiheit eigentlich. Gottseidank. Und eben im Franzi ist es ganz anders und es gilt ja für beide Fremdsprachen. Und ich denke toll, dass es so formuliert ist.
	63	Interviewer: Ja. Und es steht ja 'so wenig deutsch wie nötig'. Und wenn du findest, es ist nicht nötig, dann passt das eigentlich auch dort hinein.
	64	Teacher: Ja, genau.
	65	Interviewer: Wirst du diesem Grundsatz gerecht?
	66	

..Implementation of Curriculum Po	66	Teacher: Ja, eben, ja. Auf jeden Fall.
	67	Interviewer: Und als du selber in der Schule Englisch hattest: Magst du dich noch erinnern, wie das dort von deiner Lehrperson gehandhabt wurde?
..Teachers' use of English	68	Teacher: Also mehrheitlich Englisch.
	69	Interviewer: Mehrheitlich Englisch. Magst du dich noch irgendwie an spezielle Methoden erinnern, etwas das dir geblieben ist?
Language Learning History	70	Teacher: Nein, das ist schon so lange her. Nein, das weiss ich nicht mehr.
	71	Interviewer: In diesem Zusammenhang: Was ist dein Jahrgang?
Participant's year of birth	72	Teacher: ■■■
	73	Interviewer: ■■■ ja. Gut - das wäre es eigentlich schon von mir. Möchtest du noch irgendetwas loswerden, etwas anbringen?
	74	Teacher: Machst du es nur übers Englisch? Weil ich hätte es noch toll gefunden auch...
	75	Interviewer: Es ist nur übers Englisch, aber es ist sehr interessant, wenn du noch etwas dazu zusagen hast. Du hast jetzt gerade gesagt im Unterschied zum Französisch.
..French	76	Teacher: Ich finde es eben - ich leide sehr darunter, dass ich im Französisch so viel Deutsch sprechen muss, ich finde es eigentlich schade.
	77	Interviewer: Dort hast du das Gefühl, du musst?
..French	78	Teacher: Ja, weil sie es einfach nicht verstehen. Und ich finde es toll, dass man im Englisch nicht muss.
	79	Interviewer: Ja. Und was hast du das Gefühl: Woran liegt das?
..New World ..French	80	Teacher: Also zum einen sicher am Lehrmittel, wo ich einfach das englische viel besser finde. Es ist an der Alltagssprache aufgehängt und nicht an irgendwelchen Kunstthemen. Ich glaube, es ist vor allem das. Und einfach, dass die Kinder schon sehr viel mehr Englisch mitbringen aus Games, Computer, Fernsehen und überhaupt halt aus unserer Sprache, oder.
	81	Interviewer: Und jetzt nochmals zum Lehrmittel: Hast du denn das Gefühl, das Englischlehrmittel hilft dir dabei?
..Tools to Facilitate English	82	Teacher: Ich finde es genial. Ich finde es unterstützt auch dadurch, dass es den Wortschatz konsequent aufbaut, ist es eben auch gerechtfertigt, dass man nur Englisch spricht.
	83	Interviewer: Doch, spannend. Danke vielmals!
	84	Teacher: Bitte!

Figure 17: Transcript 13

17 **Interviewer:** Und dort fällt es dir leicht, Englisch zu sprechen?

18 **Teacher:** Also grundsätzlich fällt es mir relativ leicht, Englisch zu sprechen. Ich spreche gerne Englisch.

19 **Interviewer:** Jetzt hast du es schon gesagt: Es gibt Situationen, in welchen du Deutsch sprichst. Ist es denn dann Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?

20 **Teacher:** Hochdeutsch, Standardsprache.

21 **Interviewer:** Okay. Und kommen dir sonst noch Situationen in den Sinn, in welchen du auf Deutsch wechselst im Englischunterricht?

22 **Teacher:** [pause] Ja, also klar. Wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit einem Kind oder so - weil es nicht macht, was es soll oder so. Dann ist klar, dann wechsele ich auf Deutsch, ja. Das Ziel ist ja immer, dass mich das Kind versteht schlussendlich. Das, was ich von ihm will. Und wenn ich die Kinder jetzt auf Englisch anfare oder zurechtweise oder so, dann hat es so oder so keine Ahnung, was ich ihm jetzt gerade sage. Es wirkt dann auch ein bisschen komisch - es wirkt dann auch nicht echt, habe ich das Gefühl. Es muss ja schlussendlich immer authentisch bleiben. Ja. Und wenn ich es einfach zutexte in einer Sprache, welche es nicht versteht, dann bringt das wenig.

23 **Interviewer:** Ja. Was würdest denn du sagen: Was sind die Vorteile davon, dass du im Englischunterricht auf Deutsch zurückgreifen kannst?

24 **Teacher:** [pause]

25 **Interviewer:** Nebst dem, dass du Verständnis sichern kannst. Gibt es sonst noch Vorteile?

26 **Teacher:** Also Situationen?

27 **Interviewer:** Ja, wo du das Gefühl hast: Doch, dort hilft es, wenn ich auf Deutsch wechsele.

28 **Teacher:** Mhm. [pause] Ja, also meistens so Begrüssungen und so am Anfang, die machen wir meistens auf Englisch. Und dann sagen sie auch auf Englisch hallo und so. Es kommt ein bisschen auf die Stimmung der Klasse an, wie sie gerade ist im Moment. Wenn ich merke, es läuft nicht gut oder so - die Kinder sind laut und arbeiten nicht oder so - dann ist es einfacher auf Deutsch, klar. Schlussendlich muss man immer noch eine gemeinsame Sprache haben, in welcher man sich versteht. Und auf dieser Stufe, auf welcher sie jetzt sind im Englisch, da sind sie jetzt einfach stark im Aufbau. Also sie können ja jetzt noch nicht viel oder fließend einen Dialog führen mit mir auf Englisch. Dafür fehlen ihnen die Wörter, die Sprachkenntnisse. Einen Teil verstehen sie, wenn ich es auf Englisch sage, aber ja...

29 **Interviewer:** Würdest denn du sagen, es zieht Nachteile mit sich, dass du im Englischunterricht Deutsch sprichst?

30 **Teacher:** Nein.

31 **Interviewer:** Nicht? Gut. Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du auf einer 5. oder einer 6. Klasse unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs an Deutsch?

32

..Level of Comfort Speaking E in Cl

Is German used?

..Why is German used?
..Situations, in which German is used

..Situations in English

Advantages of using German
..Why is German used?

Disadvantages of using German

	32	Teacher: Ja.
	33	Interviewer: Das heisst?
..Difference Year 5/6?	34	Teacher: In der 6. machst du mehr Englisch, ja.
	35	Interviewer: Was hast du das Gefühl: Was wird von dir erwartet, in welcher Sprache du deinen Englischunterricht durchführst?
	36	Teacher: Wie meinst du - von wem?
	37	Interviewer: Das ist ein Teil der Frage [lacht]. Was hast du das Gefühl - gibt es jemanden, der Erwartungen an dich stellt?
Others' Expectations about Use of	38	Teacher: Ja, klar. Viele stellen Erwartungen. Auch die Kinder haben Erwartungen, was im Englischunterricht kommt und die Eltern haben Erwartungen, was die Kinder lernen sollen und dann ist immer noch der Lehrplan schlussendlich, ja.
	39	Interviewer: Was hast du das Gefühl: Welche Erwartungen kommen von den Kindern und von den Eltern, in welcher Sprache du im Englischunterricht sprichst oder in welchem Mass?
Others' Expectations about Use of	40	Teacher: Also so konkret kam diese Frage noch nie von den Eltern, also es ist eigentlich ganz okay. Ich habe jetzt nie irgendwelche Reklamationen oder so gehört von den Eltern. Was vielleicht eher kommt ist die Frage, wie es mit dem Wörtlilernen ist und so. So die Klassiker, was die Eltern früher selber noch mehr machen mussten als heute. Ja, aber dass sie jetzt zu wenig Englisch lernen würden, weil man nicht konstant Englisch spricht im Unterricht... Es gibt Kinder, das hatte ich jetzt ein bisschen - ein Junge bei mir in der Klasse kommt von Kanada. Der spricht zu Hause nur Englisch, also ein native Speaker. Und da haben die Eltern schon ein wenig gefragt, weil sie gemerkt haben, dass es in gewissen Bereichen nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist für ihn, weil er einfach schon saugut ist. Schriftlich ist er jetzt noch nicht so - also er muss schon noch etwas lernen, aber das meiste kann er eigentlich schon. Und dort kam schon auch die Frage, ob man nicht auch mehr machen könnte mit ihm. Also, dass er selber an einem Projekt arbeiten könnte, irgendwie ein Buch lesen und eine Zusammenfassung schreiben oder so. Das kam eher einmal so. Aber der Anspruch der Eltern, dass ich jetzt während dem Unterricht nur Englisch sprechen würde, der kam irgendwie nicht so. Von den Kindern ist eher noch der Anspruch - wenn ich eine Frage stelle und sie haben sie nicht verstanden - dann kam eher noch der Anspruch, dass ich ihnen erklären, was ich meine. Also entweder erkläre ich es ihnen auf Englisch oder ich gebe ihnen dann halt auf Deutsch ein paar Schlüsselwörter, um es herauszufinden.
..Situations, in which German is	41	Interviewer: Hast du das Gefühl, die Schulleitung hat diesbezüglich eine Erwartung?
Others' Expectations about Use of	42	Teacher: Nein. [lacht] Ich hatte noch keinen Schulbesuch bis jetzt.
	43	Interviewer: Welche Erwartung hast du an dich selber? Bist du zufrieden, so wie du es jetzt handhabst oder hast du das Gefühl, du hast eigentlich eine andere Richtung, in welche du gehen möchtest?
	44	Teacher: [pause] Also, will ich jetzt den Anteil Englisch...
	45	Interviewer: Ja.
	46	

Own Expectation about Use of Ger	46	Teacher: Nein, ich glaube es ist okay so wie es ist. Also das Ziel muss einfach am Schluss erreicht werden immer.
	47	Interviewer: Gut. Ich habe einmal im Lehrplan nachgeschaut und habe tatsächlich etwas gefunden. Und dort steht: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gehört?
Knowledge of Curriculum Policy	48	Teacher: Jaja.
	49	Interviewer: Und wie stehst du dazu, wenn du das jetzt so hörst?
..Why is German used? ..Attitude towards Curriculum Po	50	Teacher: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen illusorisch. Also ich muss ganz ehrlich sein: Wenn wir in einer 5. Klasse sind, in welcher wir Kinder haben, welche noch nie Englisch gesprochen haben mit irgendjemandem. Dann kann man nicht Unterricht auf Englisch führen - das ist unmöglich. Weil dann verstehen sie einfach kein Wort. Also wenn ich jetzt normal einen Auftrag erteile und ihnen sage: Jetzt müsst ihr irgendwie das Arbeitsblatt oder so... Auf der Seite dort und dort. Also das sage ich dann schon immer auf Englisch. Page was auch immer. Dass ich einen Auftrag erkläre und wir lesen ihn zusammen durch und wir übersetzten ihn, den Auftrag. Am Schluss muss allen Kindern klar sein, was sie machen müssen. Weil sonst ist es nicht zielführend. Und dann muss man halt je nachdem... Also gerade im Anfangsstadium bringt es nicht viel, wenn man jetzt einfach alles nur auf Englisch macht, weil sie verstehen es einfach nicht.
	51	Interviewer: Gut, eben: Dann habe ich das Gefühl, trifft das eigentlich völlig zu auf deinen Unterricht. Wenn du sagst, in diesen Situationen sei es nötig, dann kannst du eigentlich begründen und sagen: Dort ist Deutsch nötig - also so viel Englisch wie möglich. Wie würdest du es selber einschätzen - wirst du diesem Grundsatz gerecht?
..Implementation of Curriculum Po	52	Teacher: Ich denke es schon. Also vielleicht könnte ich schon an einen oder anderen Ort ein wenig mehr Englisch sprechen. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich denke grundsätzlich ja. Schlussendlich muss ich einfach gut auf die Lernziele vorbereitet sein, dass sie einen Test gut bestehen können. Und das ist dann eigentlich - glaube ich - in den allermeisten Fällen, bei den allermeisten Kindern eigentlich gut erfüllt.
	53	Interviewer: Gut. Wie war das bei dir in deiner eigenen Schulzeit, als du Englisch hattest. Magst du dich erinnern, wie dies deine Englischlehrpersonen gehandhabt haben?
Language Learning History	54	Teacher: Ja, wir hatten dort schon ein... Ich habe nicht so gute Erinnerungen an den Englischunterricht ehrlich gesagt. Wir hatten erst ab der 7. Klasse - also auf der Oberstufe hatten wir erst Englischunterricht und der ist... Ja, wir hatten dort einfach ein Lehrmittel, sind das durchgegangen, hatten ab und zu Wörtlitests. Also wahnsinnig viel mitgenommen habe ich dort nicht.
	55	Interviewer: Und in diesem Zusammenhang: Was ist dein Jahrgang?
Participant's year of birth	56	Teacher: ■
	57	Interviewer: ■ Super. Gut - das wäre es eigentlich schon. Möchtest du noch etwas anbringen, etwas loswerden?
	58	Teacher: Nein, ist okay. Wenn dir das reicht für deine Bachelorarbeit.
	59	

60 **Interviewer:** Das reicht, merci vielmals.

60 **Teacher:** Tipptop.

Figure 18: Transcript 14

	23	Interviewer: Wie würdest du denn deine Sprachkenntnisse einschätzen?
	24	Teacher: [pause] Was sind die Stufe?
	25	Interviewer: Aha. Also das höchste wäre C2, dann C1 - das wäre das, was man für die PH braucht.
	26	Teacher: Das Advanced?
	27	Interviewer: Das ist das Advanced genau. Und dann B2, B1 und so weiter. Aber weisst du, ich muss es jetzt nicht irgendwie klassifizieren.
Self-assessment of Language Com	28	Teacher: Ich würde mich beim Sprechen auf einem C1 einordnen und schriftlich würde ich mich weiter unten einstufen.
	29	Interviewer: Okay, gut. Und wie ist es in deinem Englischunterricht: Sprichst du dort ausschliesslich Englisch oder brauchst du auch Deutsch oder Schweizerdeutsch?
Is German used?	30	Teacher: Ich weiss nicht wieso, aber - also ich habe vorher in Diepfingen gearbeitet auf dem Land - und ich habe dort viel mehr Englisch gesprochen im Englischunterricht als jetzt.
	31	Interviewer: Das heisst im Moment brauchst du Deutsch in deinem Unterricht?
	32	Teacher: Ja.
	33	Interviewer: Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch?
Is German used?	34	Teacher: Hochdeutsch.
	35	Interviewer: Kannst du mir sagen, in welchen Situationen du Hochdeutsch sprichst im Englischunterricht?
..Situations, in which German is us	36	Teacher: Beim Erklären von Aufgaben und auch Übersetzen. Ich übersetze vieles gleich auch.
	37	Interviewer: Also. Sind das denn einzelne Wörter oder Sätze, welche du übersetzt?
..Situations, in which German is us	38	Teacher: Meistens Sätze, welche ich dann übersetze.
	39	Interviewer: Was hast du das Gefühl: Wieso machst du das? Wieso brauchst du Deutsch beim Erklären?
..Why is German used?	40	Teacher: Ich habe eine unglaublich grosse Spannweite an Levels. Also ich habe die, welche zu Hause Englisch sprechen und dann habe ich die, die überhaupt nichts können. Und die, welche sehr gut Englisch können, die zeigen das auch permanent und die sind dann - die haben auch meistens eine andere Aufgabe als die anderen, bringen selber etwas mit - und mit den anderen spreche ich in diesem Sinne Deutsch, dass ich den Auftrag auf Englisch vorlese. Was haben sie verstanden, welche Wörter, dass wir so darauf zugehen und dann erkläre ich es einfach nochmals auf Deutsch.
	41	Interviewer: Was würdest du sagen: Was sind denn die Vorteile davon, dass du Deutsch nutzen kannst?
	42	

<p>..Why is German used? Advantages of using German</p>	<p>43 Teacher: [pause] Gute Frage. Ich würde mal sagen, die, welche nicht so gut Englisch können, dass sie möglichst viel daraus nehmen können und dass sie auch die Aufgabe verstehen, was sie machen müssen. Und dann sind ja auch im Activity Book und im Pupils' Book im New World sind ja auch gewisse Anweisungen auf Deutsch. Und bei diesem Lehrmittel finde ich jeweils noch schwierig, dass die Aufgabe selber einen gewissen Wortschatz vorausgesetzt wird. Aber er wird vorher nicht erarbeitet. Und dort - also diesen speziellen Effort, welchen man dort noch leisten muss - vor allem die, die ganz neu Englisch zu sprechen beginnen - dass die dann den Wortschatz haben und dass die auch daran arbeiten können.</p>
<p>Disadvantages of using German ..Why is German used?</p>	<p>43 Interviewer: Hast du das Gefühl, es gibt auch Nachteile, wenn du Deutsch einsetzt?</p>
<p>Disadvantages of using German ..Why is German used?</p>	<p>44 Teacher: Ja, das finde ich noch schwierig abzuschätzen, wie fest es dann Einfluss hat. Ich habe nicht Kinder, welche permanent überfordert sind oder nicht verstehen, worum es genau geht. Das ist mir vorher einfach aufgefallen. Dass es dann oftmals diesen Frust gibt: 'Ja, aber ich verstehe nicht, was der Lehrer sagt.'</p>
<p>..Difference Year 5/6?</p>	<p>45 Interviewer: Macht es einen Unterschied, ob du auf einer 5. oder auf einer 6. Klasse unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs von Deutsch?</p>
<p>..Difference Year 5/6?</p>	<p>46 Teacher: Ja.</p>
<p>..Difference Year 5/6?</p>	<p>47 Interviewer: Inwiefern?</p>
<p>..Difference Year 5/6?</p>	<p>48 Teacher: Es ist noch schwierig zu sagen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe. Aber: Das erste Jahr ist für mich so ein bisschen, um die Kinder zu motivieren. Dass sie die Sprache ein bisschen kennenlernen, sich zurechtfinden, wie kann ich Wörter lernen, wie tönt Englisch, auszuprobieren. Also es soll viel mit Spass zu tun haben, mit Erfolg haben. Und im zweiten Jahr finde ich, ist das dann schon sehr viel weniger. Also dort wird schon auch, dass man auf etwas aufbauen kann... In diesem Sinn würde ich auch versuchen, weniger Deutsch zu brauchen.</p>
<p>Year of Graduation</p>	<p>49 Interviewer: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast nicht so viel Erfahrung. Also 2007 hast du deine Ausbildung abgeschlossen. Und seit wann unterrichtest du Englisch?</p>
<p>Year of Graduation</p>	<p>50 Teacher: Genau. Englisch unterrichte ich noch nicht so lange. Ich habe dann begonnen, zu arbeiten und nachher musste ich zuerst Französisch unterrichten und dann gab es ja noch kein Englisch in der Primarstufe und das kam dann später. Und jetzt das 6. Schuljahr hatte ich glaube ich zwei Mal.</p>
<p>Own Expectation about Use of G ..Why is German used?</p>	<p>51 Interviewer: Okay. Welche Erwartung hast du an dich selber: In welcher Sprache möchtest du deinen Englischunterricht führen?</p>
<p>Own Expectation about Use of G ..Why is German used?</p>	<p>52 Teacher: Ja, natürlich möchte ich so viel wie möglich in der Sprache selber sprechen. Aber es soll sich auch so ein bisschen die Waage halten von: Dass die Kinder drauskommen und verstehen, was abgeht, dass das auch möglich ist und auf der anderen Seite dann auch wieder wo sie einfach versuchen, zu hören und versuchen, herauszufinden, was eigentlich gesagt wird.</p>
<p>Own Expectation about Use of G ..Why is German used?</p>	<p>53 Interviewer: Ja. Hast du das Gefühl, es gibt Erwartungen, welche von aussen an dich gestellt werden diesbezüglich? In welcher Unterrichtssprache du sprechen sollst im Englischunterricht.</p>
	<p>54</p>

Others' Expectations about Use of

64 **Teacher:** Also von der Fachhochschule kam ganz klar die Anforderung möglichst wenig Deutsch zu sprechen im Unterricht. Von der Ausbildung, welche ich gemacht habe auch. Wobei ich merke: Der Hype mit den Sprachen - das ist toll, das finde ich sehr gut und ich finde die Entwicklung, welche es gegeben hat auch gut - aber schlussendlich ist es eines von vier Fächern. Und ich habe nicht fünf Lektionen pro Woche, sondern ich habe zwei Lektionen pro Woche. Vor allem beim Vorbereiten: Ich habe eine unglaubliche Schwemme an Material. Wenn es dann aber wirklich ums Vorbereiten geht, dann kriegen Deutsch, Mathe und NMG klar den Vorrang. Also das ist für mich noch ein weiterer Punkt. Wenn ich mehr Zeit investieren könnte und so, dann glaube ich, hätte ich noch mehr Englisch im Unterricht selber.

65 **Interviewer:** Das ist interessant: Jetzt hast du quasi schon meine zwei nächsten Fragen beantwortet. Ich habe einmal im Lehrplan nachgeschaut und dort steht sogar etwas dazu. Und eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, was von der PH auch erwartet wird und dort steht: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Wie stehst du dazu, wenn du das hörst? Würdest du das unterschreiben?

66 **Teacher:** Ja, eigentlich schon.

67 **Interviewer:** Und hast du das Gefühl, du wirst dem Gerecht in deinem Unterricht?

..Implementation of Curriculum Po

68 **Teacher:** Nö. Nein.

69 **Interviewer:** Ich sage es sonst nochmals. Es ist: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Und ich finde, das lässt sehr viel Spielraum offen. Vor allem dieses 'nötig'. Wenn du das Gefühl hast: 'Damit ich so mit meinem Stoff durchkommen oder im Rahmen meiner Vorbereitungen, dann ist es einfach nötig.' Dann muss man einfach auch sagen: Ja, dann ist es gerechtfertigt.

..Difference Year 5/6?
..Implementation of Curriculum I

60 **Teacher:** Ja. Und was ich halt auch merke, ist die Diskrepanz zwischen den beiden Klassen. Also ich habe die eine 5. Klasse, dort kann ich vorne hinstehen und auf Englisch etwas sagen, dann beginnen die zu arbeiten. Die, die es nicht verstanden haben, fragen zum Beispiel die, die es verstanden haben - das ist eine Taktik. Oder sie lese nochmals nach, was Deutsch dort steht. Und dann nachher die andere Klasse: Völlig verloren. Wenn ich nicht dreimal mit ihnen anschau, was sie zu tun haben, wissen sie nicht, was sie machen müssen.

61 **Interviewer:** Dann kommen wir schon zur letzten Frage - dann hast du auch noch ein bisschen Pause. Gehen wir nochmals zurück zu deiner eigenen Schulzeit, in welcher du Englisch gelernt hast. Magst du dich noch erinnern, wie dies deine Lehrperson dort gehandhabt hat mit dem Englischsprechen? Hat sie selber ausschliesslich Englisch gesprochen oder hat diese Lehrperson auch Deutsch gesprochen im Unterricht?

..Teachers' use of English

62 **Teacher:** In der Sekundarstufe hatte ich zum ersten Mal Englisch. Diese Lehrperson hat viel Deutsch gesprochen im Unterricht. Und dann nachher auf der [redacted] eigentlich ausschliesslich Englisch.

63 **Interviewer:** [redacted]

64 **Teacher:** [redacted]

65

vielmals.

⁶⁶ **Teacher:** Ja, bitte.

⁶⁷ **Interviewer:** Möchtest du noch etwas anbringen, etwas loswerden.

⁶⁸ **Teacher:** Ich weiss nicht, ob das jetzt damit wirklich etwas zu tun hat. Was ich einfach merke, ist, dass es Schulhäuser gibt - vor allem im Kanton Basel-Stadt - welche Fachlehrpersonen haben. Dass ich viele Vorteile sehe mit den Fachlehrpersonen, wo ich aber auch sehr viele Nachteile sehe. Also ich war bei der Gründung dieser Fachgruppe Englisch und Französisch dabei. Und dort ging dann nachher die Diskussion los, dass es eigentlich mehr Fremdsprachenunterricht bräuchte auf der 5. und 6. Stufe. Das finde ich ein bisschen schwierig. Weil ich dort als Klassenlehrer war und dann muss ich mich fragen: Wenn die mehr Unterrichtslektionen bekommen, dann wird es woanders weggenommen. Und irgendwo nimmt dieser Fremdsprachenunterricht schon enorm viel Platz ein. Und Fachlehrpersonen sehen das ganz anders. Für die ist das das Wichtigste. Und dort sehe ich einen grossen Konflikt. Weil ich bin der Meinung, dass - gerade auf der Primarstufe - das Klassenlehrersystem sehr ein wertvolles System ist. Und ich finde das Fachlehrersystem gut auf der Sekstufe aber auf der Primarstufe finde ich es nicht so gut.

Comments

⁶⁹ **Interviewer:** Ja, das habe ich jetzt auch viel gehört von Klassenlehrpersonen, welche die Sprache selber unterrichten. Dass sie sagen, sie flechten es auch immer etwas ein in die anderen Fächer. Wenn sie jetzt gerade etwas hatten im Englisch 'oh ja, wisst ihr das noch?'. Dass sie es dort auch noch ein wenig drin haben. Und das können dann natürlich diese Lehrpersonen, welche einfach Fachlehrpersonen nicht so, wenn sie nicht so eng zusammenarbeiten.

⁷⁰ **Teacher:** Jaja.

⁷¹ **Interviewer:** Gut, ja merci vielenmal.

Participant's year of birth

⁷² **Jahrgang:** [nach dem Interview] [REDACTED]

	1	Interviewer: Du bist Englischlehrperson unter anderem?
	2	Teacher: Ja, unter anderem.
	3	Interviewer: Als Fachlehrperson oder als Klassenlehrperson?
Teaching Position	4	Teacher: Fachlehrperson.
	5	Interviewer: Auf welchen Stufen unterrichtest du momentan.
Age Group of Pupils	6	Teacher: [REDACTED] Und jetzt habe ich 5./6. Englisch.
	7	Interviewer: Interessant. Wie viele Klassen hast du jetzt im Englisch?
	8	Teacher: Ich habe jetzt zwei. Und das reicht vollkommen.
	9	Interviewer: Wo hast du deine Ausbildung abgeschlossen?
Training Institution	10	Teacher: Ich habe den Passepartout. Als ich begonnen habe, Englisch zu unterrichten, habe ich den Passepartout gemacht.
	11	Interviewer: Wann war das etwa?
Year of Graduation	12	Teacher: Das war vor [REDACTED] Jahren.
	13	Interviewer: Und wie hast du selber Englisch gelernt?
Language Learning History	14	Teacher: [REDACTED]
	15	Interviewer: Und hattest du sonst noch in der Schule Englisch?
Language Learning History	16	Teacher: Ja, hatte ich auch. [REDACTED]
	17	Interviewer: Hast du ein Diplom gemacht, ein Sprachzertifikat?
	18	Teacher: Ja.
	19	Interviewer: Und welches wäre das?
..Highest Language Certificate	20	Teacher: Ich habe das Proficiency mal gemacht.
	21	Interviewer: Und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in Gt	22	Teacher: Eigentlich sehr wohl. Ich merke jedoch, dass ich nicht mehr so geübt bin. [REDACTED]
	23	Interviewer: Und wie ist es beim Unterrichten - im Unterschied dazu, wenn du Deutsch sprichst im Unterricht. Fühlst du dich genauso wohl?
..Level of Comfort Speaking E in Cl	24	Teacher: Ich fühle mich eigentlich fast wohler im Englisch.
	25	Interviewer: Schön. Und wenn du Englisch unterrichtest: Gibt es dort Situationen, in welchen du Deutsch oder Schweizerdeutsch sprichst.
	26	

Figure 19: Transcript 15

<p>..Why is German used?</p>	<p>26 Teacher: Ja. Meine ersten zwei Klassenzüge war ich sehr konsequent mit dem Englisch. Für mich war es erst danach - ich glaube zwischen Herbst und Weihnachten hat mich ein Kind gefragt, ob ich überhaupt Deutsch könne. Und das fand ich super, dass das so ankam. Gleichzeitig war aber auch oft Frust da der Kinder, dass sie gefunden haben, sie verstehen mich nicht. Das war auch die Rückmeldung an die Klassenlehrperson. Da war ich relativ konsequent. Jetzt im zweiten Durchgang bin ich schon nicht mehr so konsequent. Also falle ich schneller einmal ins Deutsch. Und vor allem bei Kindern, welche eher langsame Lerner sind, welche nicht so schnell mitkommen, dass ich dort eher mal ins Deutsch falle. Ich habe dann eine Zeit lang wirklich probiert das zu... Also im Prinzip 'one person one language'. And the kids had to translate. I wouldn't translate. But I'm not as precise anymore as I used to be. [lacht]</p>
<p>Is German used?</p>	
<p>..Why is German used?</p>	
<p>..Situations, in which German is used?</p>	<p>27 Interviewer: Kommen dir gerade konkrete Situationen in den Sinn, in welchen du auf Deutsch wechselst im Unterricht.</p> <p>28 Teacher: Ja, vor allem wenn sie mich wirklich 'gekräuselt' anschauen.</p>
<p>..Why is German used?</p>	<p>29 Interviewer: Wenn du siehst, dass das Verständnis nicht da ist?</p> <p>30 Teacher: Ja. Und es geht darum: Stoffmässig ist es wahnsinnig viel. Und wenn ich dann auch ein bisschen den Druck spüre, dass ich vorwärts machen muss und diese Zeit wie nicht geben kann, um den eigenen Prozess zu machen. Wenn ich davon ausgehen, dass sie eigentlich viel herausfinden müssten - 'exploration'. Und das beisst sich mit dem Umfang an Stoff, welchen wir haben.</p>
<p>..Feeling about using German in Class?</p>	<p>31 Interviewer: Und wie fühlst du dich dabei, wenn du im Englischunterricht auf Deutsch wechselst?</p> <p>32 Teacher: Dann ist es halt so.</p>
<p>Is German used?</p>	<p>24 Interviewer: Ja, gut.</p> <p>24 Teacher: Ich habe dann vielleicht sogar noch die Tendenz, dass ich ins Schweizerdeutsche falle.</p>
<p>..Situations, in which German is used?</p>	<p>35 Interviewer: Hast du das Gefühl, es hat Vorteile, dass du Deutsch nutzen kannst im Englischunterricht?</p>
<p>Advantages of using German</p>	<p>36 Teacher: Doch, ich denke schon. Bei den Lernzielen zum Beispiel. Also alle meine Arbeitsblätter mache ich sehr konsequent auf Englisch. Ich mache nicht oder äusserst selten mal eine 'bracket' mit dem 'German word'.</p>
<p>..Situations in English</p>	<p>37 Interviewer: Wie das im New World ist. Dort hat es ja manchmal Erklärungen auf Deutsch?</p> <p>38 Teacher: Unterschiedlich, beides. Und es kann häufig sein: Wenn ich weiss, dass es im Lehrmittel auf Deutsch hat, dann sage ich es auf Englisch und dann weise ich darauf hin, dass sie es im Prinzip nochmals im Lehrmittel nachschauen können. Aber es hat im Lehrmittel ja zum Teil auch beides und zum Teil auch nur auf Englisch. Für gewisse Kinder gebe ich dann - zum Beispiel währenddessen sie arbeiten Übersetzungen auf Deutsch.</p>
<p>..Situations, in which German is used?</p>	<p>39 Interviewer: Ja.</p>
<p>..Situations, in which German is used?</p>	<p>40 Teacher: Und die kriegen dann - also diese Kinder, welche vielleicht... Also ISF-Kinder, Kinder, welche mehr Zeit brauchen. Bei denen kann es sein. Bei</p>

..Situations in English	den anderen, bei welchen ich jetzt sage, die kommen mit, die kriegen nur die englische Version. Und die müssen dann wie selber für sich die Übersetzung machen. Und bei den anderen kann es sein, dass sie die Übersetzung erhalten. Aber jetzt, als ich etwas mit Grammatik gemacht habe - das ist ja eigentlich auch nicht so im Lehrmittel - da habe ich jetzt explizit auf Deutsch übersetzt.
..Situations, in which German is used	
	41 Interviewer: Also gerade für die ganze Klasse?
	42 Teacher: Ja. Für die ganze Klasse.
	43 Interviewer: Wieso hast du das gemacht?
..Why is German used?	44 Teacher: Ja, ich denke einfach mehr, weil die Grammatik ja nicht... Und ich jetzt mehr wie aus dem Lehrmittel ein bisschen einen Grammatiktest mache. Und man kann sich ja fragen, ob das Sinn macht, oder.
	45 Interviewer: Hast du das Gefühl, es zieht auch Nachteile mit sich, dass du in diesen Situationen auf Deutsch wechselst?
Disadvantages of using German	46 Teacher: Ja. Die Kinder werden bequemer. Sie antworten mir beispielsweise häufig in der Stunde auf Deutsch. Dann sage ich ganz häufig - also inzwischen bringen sie es selber - 'excuse me, pardon, what do you say, I can't understand you'.
	47 Interviewer: Das ist dann deine Reaktion?
	48 Teacher: Gebe ich ganz viel zurück, oder. Weil das ist das, was ich merke, wenn ich diese zwei Jahre mit den anderen zwei Jahren vergleiche: Bei den letzten zwei Jahren, die haben sich mehr Mühe gegeben, mit mir dann wirklich auf Englisch zu kommunizieren. Und da ist man jetzt schon halt schneller einmal im Deutsch.
	49 Interviewer: Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob es eine 5. oder eine 6. Klasse ist bezüglich deines Gebrauchs an Deutsch?
..Difference Year 5/6?	50 Teacher: Nein. Nein.
	51 Interviewer: Welche Erwartung hast du an dich selber: In welcher Unterrichtssprache möchtest du deinen Englischunterricht durchführen?
Own Expectation about Use of Ger	52 Teacher: Englisch.
	53 Interviewer: Ausschliesslich?
Others' Expectations about Use	54 Teacher: Ausschliesslich. Also: Es ist klar. Wenn ich jetzt vom Passepartout her gehe, finde ich es einen Trugschluss. Wir machen kein Sprachbad. Und das wäre ja eigentlich das Tolle, wenn man das ja vermehrt brauchen würde. Auch in anderen Fächern und so. Und das ist vielleicht der Nachteil, wenn du Fachlehrperson bist: Du kommst und gehst wieder. Grundsätzlich finde ich es aber toll, wenn man versucht, wirklich beim Englisch zu bleiben. Weil sonst sind sie bequem.
Own Expectation about Use of C	
	55 Interviewer: Hast du das Gefühl es gibt von aussen Erwartungen an dich?
Others' Expectations about Use of	56 Teacher: Da müsstest du andere Fragen. [lacht] Klar gibt es Erwartungen von aussen.
	57 Interviewer: Was kommt da, was hast du für einen Eindruck? Deine eigene

Erwartung ist 100% Englisch.

Others' Expectations about Use of

58 **Teacher:** Nein, ich glaube nicht, dass das erwartet wird. Ich glaube dort haben sie eher... Wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, sie verstehen nichts, dann ist das für die Eltern eher schwierig, glaube ich. Weil man dann ja schnell einmal hinterfragen kann: Was machen die? Wenn das Kind ja nichts versteht und nichts mitkriegt. Und es geht ja auch darum, das auszuhalten. Klar kommuniziere ich das am Elternabend, aber ich denke... Als Eltern auszuhalten, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt 'ich weiss nicht, was ich machen muss!'. Wo man ein bisschen zurückdelegiert und sagt: Also, setze dich damit auseinander. Schon beim Lesen merkt man ja, dass sie Aufträge nicht genau lesen.

59 **Interviewer:** Und von der Schulleitung her oder so. Wüsstest du da etwas oder habt ihr schon einmal darüber gesprochen?

60 **Teacher:** Ja, ich glaube halt einfach die Freude und das Differenzieren ist sicher gut, wenn man dem gerecht werden kann. Aber ich denke, da könnte man das Lehrmittel in Frage stellen bei gewissen Sachen.

61 **Interviewer:** Ich habe mal im Lehrplan geschaut. Dort steht als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes. So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gehört in diesem Zusammenhang?

Knowledge of Curriculum Policy
..Attitude towards Curriculum
Own Expectation about Use of

62 **Teacher:** Ja. Das ist - denke ich auch - so ein bisschen meine Philosophie. Ich versuche, fast kein Deutsch zu sprechen. Das ist eine Erwartung, welche ich an mich habe: Wenn ich merke, wenn ich zu viel Deutsch spreche, dann bin ich mit mir eigentlich unzufrieden.

63 **Interviewer:** Aber sonst würdest du sagen, wirst du dem gerecht?

..Implementation of Curriculum Policy

64 **Teacher:** Ja, glaube ich schon.

65 **Interviewer:** Schön. Und nochmals schnell zurück zu deiner Schulzeit. War das dann auf Sekundarstufe? In der Schule hattest du auch noch Englisch?

66 **Teacher:** Jaja.

67 **Interviewer:** Magst du dich noch erinnern, wie das deine Lehrpersonen gehandhabt haben? Haben die Deutsch gesprochen?

68 **Teacher:** Hmm.

69 **Interviewer:** Magst du dich nicht mehr erinnern?

Language Learning History

70 **Teacher:** Nein. Das war für mich sowieso schwierig. Weisst du, ich wurde so in der Pubertät mit dem Deutsch konfrontiert. Und vorher hatte ich ja eigentlich alles auf Englisch - die ganze Primarschule. Ich hatte ja erst nachher den Wechsel. Und was für mich auch heute noch ein Thema ist: Grammatik ist nicht unbedingt meine Stärke. 'Cause I know how to say it. I know that's the way it is. But I don't always find it easy to explain why.' Das ist so wie ein Punkt bei mir.

Language Learning History

71 **Interviewer:** [REDACTED]

72 **Teacher:** [REDACTED]

72

Participant's year of birth	73 Interviewer: [REDACTED]
	74 Teacher: [REDACTED]
	75 Interviewer: [REDACTED] Merci. Dann wäre es das eigentlich bereits von mir. Möchtest du noch irgendetwas anbringen?
..Tools to Facilitate English	76 Teacher: [REDACTED] Wenn man davon ausgeht: Erstsprache oder Sprache, welche man in der Kindheit hat, hat auch etwas mit Herzessprache zu tun. Und in diesem Sinn finde ich es total toll, dass ich diese Möglichkeit habe. Und was ich natürlich sicher mit bringe ist: Ich habe natürlich einen Schatz an Kinderbüchern und so. Wo ich natürlich ganz viel darauf zurückgreifen kann. Also weisst du: Authentisches Material ist mir vertraut.
	77 Interviewer: Auch Lieder und so...
	78 Teacher: Auch Lieder und so. Und das ist - denke ich - ein Gewinn. Und das ist so etwas, als sie gesagt haben, dass ich das machen kann, habe ich das super gefunden. Und bin aber gleichzeitig herausgefordert.
	79 Interviewer: [REDACTED]
	80 Teacher: [REDACTED]
	81 Interviewer: Doch, danke vielmals.
Disadvantages of using German	82 [Nach dem Interview] Es habe halt schon Vorteile, selber Englisch sprechen zu können. Es sei auch wichtig, es aushalten zu können, dass die Kinder es einmal nicht verstehen oder nicht drauskommen. Die ersten Klassen, welche ausschliesslich auf Englisch unterrichtet wurden, waren gemäss den Rückmeldungen sehr gut vorbereitet auf die Sek. Das könne natürlich schon sein, dass das von dieser Konsequenz komme. Und die Arbeit mit Synonymen sei auch sehr wichtig: 'Tell me something, explain, ...'

Figure 20: Transcript 16

undenken muss. Dann habe ich natürlich auch - egal wie gut das Niveau ist - niemals das Vokabular, welches ich in der Muttersprache habe.

21 **Interviewer:** Wie ist es, wenn du Englisch unterrichtest: Setzt du dann manchmal Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch ein?

Is German used? 22 **Teacher:** Ja, Hochdeutsch kommt auch manchmal vor.

23 **Interviewer:** Wüsstest du gerade eine konkrete Situation, in welcher du Hochdeutsch verwendest, im Englischunterricht?

..Situations, in which German is used
..Why is German used?

24 **Teacher:** Ja, wenn es zum Beispiel um eine Prüfung geht, erkläre ich es auf Deutsch. Das sind die Lernziele, ich schreibe auch die Lernziele für eine Englischprüfung auf Deutsch. Ja, also in erster Linie ist es schon Englisch, aber wenn ich dann merke, dass ich es selber nicht so erklären kann, dass sie es verstehen würden, dann würde ich schon auf Deutsch switchen.

25 **Interviewer:** Gut. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du auf Deutsch wechselst in diesen Situationen im Englischunterricht?

..Feeling about using German in Class

26 **Teacher:** Ganz normal. Also es gehört wie dazu. Also es ist nichts Spezielles.

27 **Interviewer:** Okay. Und wie würdest du es begründen, warum du das machst - jetzt gerade so die Lernziele: Warum machst du die auf Deutsch?

..Why is German used?

28 **Teacher:** Ja, weil wir jetzt doch auf der Primarstufe sind und weil Englisch einfach noch nicht so weit entwickelt ist, dass ich alles nur auf Englisch unterrichten könnte. Und wenn es dann etwas Notenrelevantes ist oder eine Prüfung oder, dass sie sich vorbereiten müssen und sie zu Hause keine Unterstützung haben in Englisch, dann ist es halt schwierig, sich vorzubereiten, wenn man nicht einmal das Lernziel versteht.

29 **Interviewer:** Das geht jetzt gerade etwas ins Gleiche hinein: Würdest du sagen, es hat Vorteile, dass du Deutsch nutzen kannst im Englischunterricht?

Disadvantages of using German
Advantages of using German

30 **Teacher:** Ja und nein. Ich glaube, ein Nachteil ist, dass die Kinder dazu tendieren, auch Deutsch zu sprechen. Und der Vorteil ist halt, dass sie immer alles verstehen.

31 **Interviewer:** Kommen dir noch weitere Nachteile in den Sinn?

Disadvantages of using German

32 **Teacher:** Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Hauptgrund: Dass sie dann eben auch dazu tendieren, mit mir Deutsch zu sprechen. Sonst denke ich eigentlich nicht, dass es viele weitere Nachteile hat. Also einfach, dass der Anteil des Englischen dann immer wieder schrumpft. Es ist halt so, wenn es im Unterricht einfacher ist, oder es gerade in der Situation besser passt, dann gehe ich natürlich ins Deutsch über und dann wird der Anteil an Englisch halt kleiner.

33 **Interviewer:** Okay. Hast du das Gefühl es macht einen Unterschied, ob du in einer 5. oder einer 6. Klasse Unterrichtest?

..Difference Year 5/6?

34 **Teacher:** Ja, ich finde schon, ja. Also in einer 5. haben sie es zum allerersten Mal und natürlich macht es einen Unterschied, wenn sie ein Jahr Englisch hatten oder nicht.

35 **Interviewer:** Gut. Was ist deine eigene Erwartung an dich selber: In welcher Sprache möchtest du deinen Englischunterricht unterrichten/durchführen?

26

Own Expectation about Use of Ger 36

Teacher: Ja, auf Englisch natürlich.

37 **Interviewer:** Zu 100% - oder was ist so das, was du anstrebst?

Own Expectation about Use of Ger 38

Teacher: Ja, schon möglichst zu 100%, ja.

39 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, es gibt von aussen Erwartungen, welche an dich gestellt werden?

Others' Expectations about Use of 40

Teacher: Nicht speziell. Also nicht anders, als in anderen Fächern.

41 **Interviewer:** Okay. Ich habe einmal im Lehrplan nachgeschaut und habe geschaut, was dort dazu steht. Und dort steht als Grundsatz zum Fremdsprachenunterricht Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gelesen oder gehört?

Knowledge of Curriculum Policy 42

Teacher: Ja, also schon in der Ausbildung und auch das Lehrmittel baut schon auf Mehrsprachigkeit auf. Wenn ich einzelne Übungen anschauen, dass eben nicht immer nur der Fokus auf Englisch ist, sondern auch vergleichbare Sprachen. Französisch kommt auch vor, Italienisch oder sonst andere Sprachen, welche die Kinder mitbringen.

43 **Interviewer:** Wie stehst du zu diesem Grundsatz - so wenig Deutsch wie nötig, so viel Fremdsprache wie möglich?

44 **Teacher:** Ja, ich finde, der Vergleich ist immer gut, wenn man möglichst viele Fremdsprachen miteinbezieht, aber ich sehe den Mehrwert ein bisschen gering. Weil es halt schwierig ist, durch andere Sprachen zu vergleichen, weil ich die 1. nicht kann und als 2. auch zu Verwirrungen führen kann bei Kindern. Weil ihnen dann die Struktur, die Klarheit fehlt, wenn es dann zu viel wird. Und es ist dann teilweise einfach viel zu gemischt.

45 **Interviewer:** Hast du das Gefühl, du wirst diesem Grundsatz - so viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig in deinem Unterricht gerecht?

46 **Teacher:** Nein, weil der Fokus ist bei mir schon auf Englisch und nicht allgemein auf Fremdsprachen, sondern mein Unterricht ist Englischunterricht. Also was ich mache ist manchmal der Link zum Französisch. Weil das halt auch eine Fremdsprache an der Schule ist.

47 **Interviewer:** Aber du hast nicht das Gefühl, du sprichst irgendwie zu viel oder zu wenig Deutsch.

..Implementation of Curriculum Po 48

Teacher: Nein. Also ich denke, es ist wirklich auch von Phasen in einer Einheit abhängig. Dann kann es auch schon sein, dass ich in einer Lektion wirklich absichtlich mehr Deutsch spreche und dann sage 'okay, jetzt ist wirklich eine Englischstunde, jetzt wird kein Wort Deutsch gesprochen'. Ja, es ist halt je nach Situation. Ich kann nicht sagen: Jetzt muss ich in jeder Stunde 80% Englisch sprechen.

49 **Interviewer:** Hattest du in deiner Schulzeit Englisch?

Language Learning History 50

Teacher: Ich selber hatte ab der 7. Klasse Englisch.

51 **Interviewer:** Magst du dich noch erinnern, wie das deine Lehrperson gehandhabt hat mit dem Gebrauch von Deutsch?

52

52 **Teacher:** Ja, also ich weiss, dass der Anteil schon recht gross war. Ja, das weiss ich noch.

53 **Interviewer:** Okay, gut - sehr interessant. Das wäre eigentlich alles, was ich wissen muss.

54 **Teacher:** Okay.

55 **Interviewer:** Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?

56 **Teacher:** Nein, was ist genau die Fragestellung der Arbeit?

Figure 21: Transcript 17

	21	Interviewer: Hast du auch dieses Diplom gemacht?
	22	Teacher: [REDACTED]
..Highest Language Certificate		[REDACTED]
	23	Interviewer: Wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen?
..Level of Comfort Speaking E in G	24	Teacher: Sehr wohl. Also ich denke da gar nicht drüber nach.
	25	Interviewer: Auch beim Unterricht - macht es kein Unterschied, ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist?
..Level of Comfort Speaking E	26	Teacher: Ja, ja. Also für mich nicht, aber ich versuche deswegen auch, viel Englisch zu sprechen. Oder eben diese Fragen, die sie kennen sollten, die stelle ich auf Englisch und ich möchte eigentlich die Schüler dazu trainieren, dass sie aufheben, wenn sie etwas nicht verstehen, damit ich nicht sofort alles übersetzte.
..Why is German not used? ..Situations in English	27	Interviewer: Ja, okay. Gibt es denn Situationen, in welchen du auf Hochdeutsch wechselst?
	28	Teacher: Ja.
	29	Interviewer: Wusstest du gerade ein Beispiel?
..Situations, in which German is used? ..Why is German used?	30	Teacher: Ja, also heute haben wir - in Unit 3 geht es gerade um die Schokolade - und da ging es um die Arbeitsschritte auf einer Kakaopflanzung. Und dann eben 'pollinating the flowers', das heisst die Blüten bestäuben. Und dann haben wir schon erklärt, was das bedeutet auf Deutsch. Weil es gibt ja auch viele Kinder, die wissen nicht einmal, was Bestäuben auf Deutsch heisst.
	31	Interviewer: Gibt es noch andere Situationen, in welchen du auf Deutsch wechselst?
..Why is German used? ..Situations, in which German is used?	32	Teacher: Ja, also wenn ich länger - wenn ich zum Beispiel den Arbeitsplan erkläre. Ich lasse sie auch viel selbstständig arbeiten. Dann erkläre ich den Arbeitsplan auf Deutsch. Aber ich schreibe die Anweisungen auf Englisch auf. Also dickgedruckt und untendrunter sind in dünn und kleinerer Schrift die Anweisungen auch nochmal auf Deutsch, damit sie nachlesen können. Aber ich möchte eigentlich, dass sie nicht wegen jeder Frage gleich zu mir kommen müssen, sondern, dass sie nachschauen können. Wenn ich den Arbeitsplan dann aber austeile, dann erkläre ich den auf Deutsch, dass einfach alles klar ist.
	33	Interviewer: Okay, super. Und wie fühlst du dich dabei, wenn du Deutsch sprichst im Englischunterricht?
	34	Teacher: [pause] Ich weiss jetzt nicht genau, was ich auf diese Frage antworten soll.
	35	Interviewer: Hast du das Gefühl, das machst du einfach und das findest du legitim oder hast du irgendwelche Hemmungen, im Englischunterricht Deutsch zu sprechen.
..Feeling about using German in English Class?	36	Teacher: Nein, also eine Hemmung eigentlich nicht. Mein Ziel ist es eigentlich, dass sie dem Unterricht folgen können und schon, dass ich auch viel Englisch spreche, damit sie es hören, damit ihr Gehör trainiert wird. Aber ich möchte auch, dass sie animiert werden, Englisch zu sprechen. Jetzt ist es eigentlich

nicht mein Ziel, dass ich die ganze Stunde Englisch spreche und am dann am Ende hat niemand etwas verstanden. Deswegen habe ich jetzt keine Hemmungen damit, auch zwischendrin Deutsch zu sprechen.

37 Interviewer: Was hast denn du das Gefühl, wären die Vorteile davon, dass du im Englischunterricht auf Deutsch zurückgreifen kannst?

Advantages of using German
..Tools to Facilitate English

38 Teacher: Ja, dass sie eben dann alle wirklich verstanden haben, was sie machen sollen. Es ist auch so, dass ich es nicht sofort übersetze, wenn ich so fragende Gesichter sehe, sondern ich frage dann nochmals 'ist alles klar oder gibt es Unklarheiten und wer kann das nochmals erklären'. Und dann lass ich das auch - weil ich habe auch einige Native-Speakers - dann sollen die das nochmals versuchen in Englisch zu erklären. Vielleicht auch einmal in einer schülernäheren Sprachform. Und wenn es dann noch nicht klar ist dann halt nochmal auf Deutsch.

39 Interviewer: Okay. Hast du das Gefühl, es kann auch Nachteile haben, dass du Deutsch einsetzt im Unterricht?

Disadvantages of using German

40 Teacher: Ja, also wahrscheinlich schon, dass einfach das Gehör nicht so ganz auf die englische Sprache trainiert wird. Und dass sich manche dann auch darauf ausruhen 'jaja, es wird ja dann eh wieder übersetzt'. Das ist wahrscheinlich schon der Nachteil.

41 Interviewer: Du hast gesagt, im Moment hast du eine 6. Das ist deine erste Klasse, in welcher du Englisch unterrichtest?

42 Teacher: Ja

43 Interviewer: Dann vielleicht so als Vermutung: Hast du das Gefühl, es würde einen Unterschied machen in einer 5. Klasse. Bezüglich des Anteils deines Gebrauchs an Deutsch. Hast du das Gefühl, du würdest vielleicht mehr oder weniger brauchen in einer 5. Klasse - oder kannst du es nicht sagen?

..Difference Year 5/6?

44 Teacher: Kann es nicht so sagen. Aber ich würde sagen - es kommt auch auf die Klasse darauf an. Ich finde nicht, man kann das 5./6. Klasse so pauschal sagen, sondern eben jede Klasse individuell gesehen. So die Sprachkenntnisse. In der 6a habe ich auch das Gefühl, die verstehen weniger als in der 6b. In der 6b spreche ich mehr Englisch als in der 6a zum Beispiel.

45 Interviewer: Interessant. Was würdest du sagen: Welche Erwartung hast du an dich selber: In welcher Unterrichtssprache möchtest du deinen Englischunterricht durchführen?

Own Expectation about Use of Ger

46 Teacher: Ja eigentlich auf Englisch, ja.

47 Interviewer: zu 100%?

Own Expectation about Use of G
..Why is German used?

48 Teacher: Ja, wenn es geht. Aber ich finde, es soll auch schülerorientiert sein. Und in einer 6. finde ich es jetzt noch nicht so ganz schülerorientiert, weil die Frustration auch... Wenn man gar nichts versteht, dann ist es ja auch nicht von Vorteil. Deswegen ist es... Ich persönlich würde gerne alles auf Englisch abhalten, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist.

49 Interviewer: Okay, gut. Hast du das Gefühl, von aussen werden Erwartungen an dich gestellt diesbezüglich?

50 Teacher: Nein, also wie gesagt. Ich habe einige Native-Speaker in der Klasse,

Others' Expectations about Use of	<p>also in beiden Klassen. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] Und deswegen habe ich jetzt auch nebenher in anderes Projekt mit denen abgemacht. Und zwar durften die sich aussuchen, ob sie ein Buch präsentieren - also das lesen und dann vorlesen. Oder selber ein Buch schreiben wollen oder eine Geschichte. Sie hätten auch wie ein Hörspiel machen können, manche filmen auch so privat. Die wollen jetzt auch einen Harry Potter Film drehen. Denen habe ich dann auch gesagt, sie können auch einen englischen Film machen. Und sobald sie eben ihre Pflichten gemacht haben, dann dürfen sie sich selber abkapseln. Also sie geben mir dann einfach ein Zeichen und dann gehen sie in den Nebenraum und machen dort weiter.</p>
Others' Expectations about Use of	<p>51 Interviewer: Ah, super.</p> <p>52 Teacher: Und das war so die einzige Anforderung, die an mich gestellt wurde, weil das eben vorher nicht so lief und dann ist denen verständlicherweise langweilig.</p> <p>53 Interviewer: Ich habe einmal im Lehrplan 21 nachgeschaut und war überrascht, dass dort sogar etwas dazu steht. Und zwar: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gehört so?</p>
Knowledge of Curriculum Policy	<p>54 Teacher: Mhm, ja. Ja, also ich finde in der Theorie klingt das sehr gut und plausibel, aber ich finde, es ist meistens klingt das, was im Bildungsplan steht, gut. Aber wie arg man das umsetzen kann, ist dann die andere Frage. Und ich merke einfach, dass... Wenn ich viel Englisch spreche, schweifen manche einfach ab, weil sie eh nichts verstehen und wenn ich sie dann frage 'ja, wieso hörst du nicht zu?'. Dann heisst es 'ich verstehe ja eh nichts'. Und das finde ich dann auch nicht fair. Es steht so wie ein bisschen im Widerspruch. Weil ich möchte ja auch schülerorientiert - man soll ja den Schüler abholen, wo er steht und es ist einfach auch ein bisschen schwierig, diese Brücke zu schlagen, wenn man unterschiedliche Niveaus hat. Ja, deswegen versuche ich teilweise auch in diesem Arbeitsplan alle Bereiche einzubauen und dann sollen sie sich teilweise auch interviewen und dann nehme ich kleinere Gruppen zu mir und die teile ich die auch so auf, dass ungefähr die gleichen Sprachniveaus zusammen sind und dann unterhalten wir uns auch über Sachen. Und dann kann ich das so ein bisschen unterteilen. Aber so im Plenum in der ganzen Klasse finde ich es schwierig und auch nicht wirklich sinnvoll, das umzusetzen.</p>
..Why is German used?	<p>55 Interviewer: Gut, dann muss man ja sagen, dann würdest du das auch ein bisschen so begründen. Es gibt Situationen, in welchen es eben dann nötig ist auf Deutsch, sonst würde es auseinanderfallen.</p>
..Attitude towards Curriculum ..Why is German used?	<p>56 Teacher: Mhm ja. Ja, genau. Es gibt einfach viele Wörter, die sie noch nicht kennen. Und wenn ich ihnen den Arbeitsplan erkläre und dann nichts auf Deutsch sagen würde 'then you do the self-correction' - ja, die wissen nicht, was 'self-correction' ist, wenn ich das nicht auf Deutsch sage.</p>
..Tools to Facilitate English	<p>57 Interviewer: Hast du das Gefühl, du wirst diesem Grundsatz gerecht - so viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig - in deinem Englischunterricht.</p>
..Why is German used? ..Situations, in which German is i	<p>58 Teacher: Streng genommen nicht. Ich könnte noch weniger Deutsch sprechen, wenn ich es jetzt mal ganz streng betrachte.</p>
..Implementation of Curriculum Po	<p>59 Interviewer: Ja. Aber bist du zufrieden, so wie du es handhabst?</p> <p>60 Teacher: Ja, im Grunde schon. Ich merke aber manchmal auch, dass ich mich</p>

Own Expectation about Use of Ger

so wie ein bisschen verleiten lasse von ein paar fragenden Gesichtern und dann schwinde ich schon schneller aufs Deutsch um, als ich mir das vorgenommen hatte vorher.

61 **Interviewer:** Hattest du in deiner eigenen Schulzeit auch Englischunterricht?

62 **Teacher:** Ja.

63 **Interviewer:** Ab welcher Klasse war das?

Language Learning History

64 **Teacher:** Ab der 5.

65 **Interviewer:** Weisst du noch, wie das deine Englischlehrperson gehandhabt hat - hat die Deutsch gesprochen im Englischunterricht?

66 **Teacher:** In der 5.?

67 **Interviewer:** Ja.

68 **Teacher:** Hmm.

69 **Interviewer:** Oder vielleicht auch später.

Language Learning History

..Teachers' use of English

70 **Teacher:** Wir hatten immer Viele Vokabeln, die wir lernen mussten und dann hat sie meistens zu Beginn der Stunde immer ein paar Vokabeln abgefragt. Also es war viel Frontalunterricht mit Arbeitsblättern, so Lückentexte. Aber ich weiss nicht mehr genau, ob sie hauptsächlich Englisch oder Deutsch gesprochen hat. Ich glaube Deutsch, ja.

71 **Interviewer:** Kann ich in diesem Zusammenhang noch fragen: Was ist dein Jahrgang?

Participant's year of birth

72 **Teacher:** ■

73 **Interviewer:** ■ Danke. Das wär's schon. Merci vielmals. Hast du noch eine Frage, oder etwas, was du noch loswerden möchtest.

74 **Teacher:** Wie viele Leute interviewst du für deine Arbeit.

75 **Interviewer:** Jetzt habe ich 19.

76 **Teacher:** Und wie viele wirst du noch interviewen?

77 **Interviewer:** Jetzt morgen noch zwei und dann morgen sind es 19.

78 **Teacher:** Und dann machst du die Auswertung?

79 **Interviewer:** Genau. Also es ist qualitativ...

80 **Teacher:** [nach dem Interview] Man müsse es auch je nach Stufe anschauen. In einem Matura-Leistungskurs dürfe es natürlich nicht zu viel Deutsch sein, aber auf der Primarstufe gehe es gar nicht anders.

	1	Interviewer: Du bist unter anderem Englischlehrperson?
	2	Teacher: Ja.
	3	Interviewer: Unterrichtest du Englisch als Klassenlehrperson oder als Fachlehrperson?
Teaching Position	4	Teacher: Fachlehrperson. In zwei Klassen gebe ich Englisch, aber ich habe in beiden Klassen auch noch andere Fächer. Das heisst, ich bin zwar nicht Klassenlehrer, aber ich habe auch nicht nur Englisch.
	5	Interviewer: Was hast du denn sonst auch noch?
	6	Teacher: In der einen habe ich Französisch, Englisch, Werken, eine Stunde Musik. Das heisst ein einigermaßen grosses Pensum. Und in der anderen Klasse gebe ich einfach nur Franzi und Englisch.
	7	Interviewer: Auf welchen Stufen unterrichtest du im Moment Englisch?
Age Group of Pupils	8	Teacher: [REDACTED].
	9	Interviewer: [REDACTED] fünfte Klassen, okay. Kannst du mir sagen wo und wann du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
Training Institution	10	Teacher: Ja. [REDACTED]
Year of Graduation		[REDACTED] Englisch habe ich im Nachhinein mit Passepartout gemacht.
Year of Graduation		
	11	Interviewer: Wie hast du selber Englisch gelernt?
Language Learning History	12	Teacher: Schule. [REDACTED].
	13	Interviewer: Und wie würdest du jetzt deine eigenen Sprachkenntnisse einschätzen?
	14	Teacher: Also im Englisch?
	15	Interviewer: Ja.
Self-assessment of Language Competence ..Highest Language Certificate	16	Teacher: Ja, also wie gesagt habe ich [REDACTED] mein C1 gemacht. [REDACTED].
	17	Interviewer: Okay, super. Und wie wohl fühlst du dich dabei, Englisch zu sprechen? Ganz im Allgemeinen.
..Level of Comfort Speaking English in German	18	Teacher: Eigentlich sehr wohl, also ich spreche gerne Englisch.
	19	Interviewer: Und wenn du es vergleicht mit anderen Unterrichtsfächern, welche du auf Deutsch unterrichtest: Macht es einen Unterschied, ob du auf Deutsch oder Englisch unterrichtest bezüglich deines Wohlbefindens in dieser Sprache.
	20	Teacher: Also du meinst, wenn ich ein anderes Fach auf Englisch unterrichten

Figure 22: Transcript 18

	würde?
	21 Interviewer: Nein, in einem anderen Fach sprichst du ja wahrscheinlich Deutsch. Fühlst du dich wohler, Deutsch zu sprechen oder Englisch zu sprechen - verglichen mit dem Englischunterricht.
..Level of Comfort Speaking E in CI	22 Teacher: Ja gut: Wenn man in einer Fremdsprache spricht, muss man natürlich immer schauen, dass man verstanden wird. Das heisst, man muss viel genauer überlegen, was sie bereits können und wie ich es formulieren muss. Das heisst, es ist natürlich weniger spontan. Auf Deutsch kann ich ja die Sachen fast so sagen, wie ich möchte und in der Regel wird es verstanden. Also nein, es ist nicht gleich. Es ist schon weniger spontan und verlangt mehr Systematik.
	23 Interviewer: Und wie ist es in deinem Englischunterricht: Gibt es dort Situationen, in welchen du auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch zurückgreifst?
..Situations in English ..Why is German used? ..Situations, in which German i ..Tools to Facilitate English	24 Teacher: Ja. Also Sozialformen kündige ich immer auf Englisch an: 'Open your book, come to the circle' und so. Aber oft sage ich es nachher noch auf Deutsch, weil ich merke, etwa die Hälfte hat es verstanden. Manchmal lasse ich auch sie übersetzen und frage 'was habt ihr verstanden?'. Aber, vor allem, wenn es etwas ist, wo ich möchte, dass es alle sicher haben - Lernziele für den Test oder das sind die Hausaufgaben - dann sage ich es schon auf Deutsch. Sie haben ja erst seit ein paar Monaten Englisch. Und sie haben nur zwei Stunden. Da kommt man nicht so hinein - habe ich das Gefühl - dass man nur Englisch sprechen könnte.
..Situations, in which German i ..Why is German used?	25 Interviewer: Kommen dir noch andere Situationen in den Sinn, in welchen du Deutsch sprichst?
..Why is German used? ..Situations, in which German is i	26 Teacher: Ja. Zum Beispiel, wenn ich wirklich etwas über die Arbeitshaltung sagen möchte. Also ich könnte es vielleicht auf Englisch sagen, aber das Kind würde es nicht verstehen. Also ich sage oft 'I want you to focus or concentrate' aber wenn ich merke, es geht nicht, möchte ich das nicht 3/4 Minuten auf Englisch erklären, sondern sage es kurz auf Deutsch. Das möchte ich jetzt.
	27 Interviewer: Dann wäre eine Begründung, das Verständnis sicherzustellen?
..Why is German used?	28 Teacher: Ja. Und es ist auch eine Wahl: Klar kann ich es auf Englisch machen, wenn ich so und so viel Zeit verwende. Aber wenn ich das nicht möchte... Es geht schneller auf Deutsch, das ist ein anderer Grund.
	29 Interviewer: Wie fühlst du dich dabei, wenn du auf Deutsch wechselst im Englischunterricht?
..Feeling about using German in CI	30 Teacher: Ich merke es schon, aber ich denke nicht 'oh, jetzt spreche ich Englisch/jetzt spreche ich Deutsch'
	31 Interviewer: Okay. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile davon, dass du auf Deutsch zurückgreifen kannst?
Advantages of using German	32 Teacher: Wenn ich jetzt gar kein Deutsch könnte, dann... Also ich stelle es mir sehr schwierig vor. Gerade das Englischlehrmittel hat ja immer ein Project Task am Schluss und hat relativ komplexe Arbeitsaufträge. Ich glaube, das würde nicht gehen. Der Vorteil ist, dass ich Sachen erklären kann, dass ich Gruppenarbeiten machen kann, dass ich sagen kann 'du spielst das jetzt mit ihm zusammen' und 'fragt euch doch gegenseitig das und das ab'.
	22

	33	Interviewer: Hast du das Gefühl, es gibt auch Nachteile, dass du in gewissen Situationen Deutsch sprichst?
Disadvantages of using German	34	Teacher: Ja, klar.
	35	Interviewer: Zum Beispiel?
Disadvantages of using German	36	Teacher: Ich glaube, sie hätten sicher ein besseres Hörverständnis, wenn ich natürlich immer Englisch sprechen würde. Sie würden auch selber mehr Englisch sprechen, wenn es wie ganz klar wäre von Anfang an. Es ist auch so: Ich gebe noch Musik. Und oft wechseln wir. Dann machen wir zuerst auf Englisch Wortschatzarbeit mit so Karten und Bildern und dann singen wir und dann machen wir wieder Englisch. Und dann ist es logisch, wechselt es auch in der Sprache.
	37	Interviewer: Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du in einer 5. oder in einer 6. Klasse unterrichtest bezüglich deines Gebrauchs von Deutsch?
..Difference Year 5/6?	38	Teacher: Ja, sicher. Am Anfang spricht man sicher noch mehr Deutsch. Und mit der Zeit verstehen sie ja die Anweisungen dann.
	39	Interviewer: Dann musst du diese Anweisungen, welche sie schon kennen und verstehen, musst du nicht mehr auf Deutsch machen?
..Difference Year 5/6?	40	Teacher: Ja. Und das Ziel ist es im Englisch, im 6. Jahr praktisch kein Deutsch mehr zu sprechen - das ist schon das Ziel.
	41	Interviewer: Wird dieses Ziel von aussen an dich herangetragen, ist es eine Erwartung, die von aussen kommt?
Others' Expectations about Use of	42	Teacher: Nicht in dieser Art und Weise formuliert, aber die Erwartung ist ja, dass sie Kompetenzen im Hörverstehen trainieren. Und das können sie nur lernen, indem sie Englisch hören.
	43	Interviewer: Gut. Was ist deine eigene Erwartung an dich selber: In welcher Sprache möchtest du hauptsächlich unterrichten im Englischunterricht?
Own Expectation about Use of Ger	44	Teacher: Also sicher mehr... Im Französisch gebe ich schon länger. Da ist es klar mehr Französisch. Im Englisch - ich habe es ehrlich gesagt nicht systematisch gemessen oder mir noch nie vorgenommen so und so viel Prozent. Ich habe wie den Grundsatz: So viel Englisch wie möglich, aber nicht um jeden Preis.
	45	Interviewer: Das ist interessant - das ist auch genau das, was im Lehrplan 21 steht. Ich habe einmal nachgeschaut und dort steht: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Wie stehst du zu diesem Grundsatz?
..Attitude towards Curriculum Polic	46	Teacher: Ich finde es genau so.
	47	Interviewer: Das ist genau das. Hast du das Gefühl, dem wirst du in deinem Englischunterricht gerecht?
..Implementation of Curriculum ..Why is German used?	48	Teacher: Nicht immer. Teilweise. Das Ding ist - das hat weniger mit mit didaktischen... also schon auch. Also es sind pädagogische Erwägungen. Ich habe in jeder Klasse ein paar Schüler, welche halt leistungsschwach sind. Und oft muss ich es diesen nochmals erklären und dann ist es eine Frage von Zeit, Geduld. Das heisst, ich werde dem nicht immer gerecht, aber eher aus

pädagogischen Gründen, nicht aus didaktischen.

⁴⁹ **Interviewer:** Nochmals zurück zu deiner eigenen Schulzeit, als du Englisch gelernt hast: Weisst du noch, ab welcher Klasse du Englisch hattest?

Language Learning History ⁵⁰ **Teacher:** Ab der 7.

⁵¹ **Interviewer:** Magst du dich noch erinnern, wie das deine Lehrperson gehandhabt hat?

⁵² **Teacher:** Ja.

⁵³ **Interviewer:** Und wie wäre das?

⁵⁴ **Teacher:** Also im Bezug darauf, was sie wie oft gesprochen hat?

⁵⁵ **Interviewer:** Ja, genau.

..Teachers' use of English ⁵⁶ **Teacher:** Ich habe das Gefühl, sie hat nicht so viel Englisch geredet. Sie hat oft Inputs gegeben und dann aber die Arbeitsaufträge auf Deutsch. Noch ein bisschen mehr alte Schule mit Büffeln und Wörterlernen und so.

⁵⁷ **Interviewer:** Gut. In diesem Zusammenhang: Was ist dein Jahrgang?

Participant's year of birth ⁵⁸ **Teacher:** ■■■

⁵⁹ **Interviewer:** ■■■ super. Das wäre auch schon meine letzte Frage - hast du noch irgendeine Frage oder etwas, das du anbringen möchtest?

⁶⁰ **Teacher:** Was ist deine Fragestellung?

⁶¹ **Interviewer:** Meine Fragestellung ist: Warum verwenden Primarlehrpersonen im Englischunterricht Deutsch. Und das muss ich natürlich dann noch ein bisschen eingrenzen. Es geht mir vor allem darum, etwas die Situationen herauszukristallisieren, wo die Lehrpersonen Deutsch sprechen und mit welcher Begründung und woher die Erwartungen kommen. Ich habe jetzt von vielen Gehört, dass sie das Gefühl haben, es werde erwartet, dass sie ausschliesslich Englisch sprechen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas illusorisch und das führt bei gewissen Lehrpersonen dann auch ein bisschen zu Schuldgefühlen, wenn sie auf Deutsch zurückgreifen und ich finde, das ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel - gerade dieses Grundsatzes, welcher im Lehrplan steht - beinhaltet eben auch, dass man auf Deutsch zurückgreifen darf, dass es eben in gewissen Situationen nötig ist oder auch angemessen und sinnvoll.

⁶² **Teacher:** Mhm, okay.

⁶³ **Interviewer:** Danke vielmals!

Figure 23: Transcript 19

	23	Interviewer: Gibt es auch Situationen im Englischunterricht, in welchen du auf Schweizerdeutsch - ich nehme an in deinem Fall Hochdeutsch - zurückgreifst?
Is German used? ..Why is German used?	24	Teacher: Jaja, das auf jeden Fall. Ich denke, gerade weil wir einen Standort haben, wo die meisten zu Hause kein Deutsch sprechen. Und sie haben schon im Alltag mit ihrer eigenen Sprache, mit Deutsch, mit Unterrichtssprache Hochdeutsch, dann haben sie ja seit der 3. Klasse auch Französisch und dann kommt das Englisch noch obendrauf. Und darum - gerade in der 5. Klasse - habe ich häufig Deutsch geredet.
	25	Interviewer: Kannst du mir eine Situation nennen, in welcher du auf Deutsch wechselst im Englischunterricht?
..Situations, in which German is used?	26	Teacher: Ich mache es im Allgemeinen so, dass ich - wenn ich Aufträge gebe - dass ich es dann immer direkt... Ich sage es erst auf Englisch, warte einen Moment, lasse es sich setzen und sage es aber dann gerade noch auf Deutsch, weil sonst ist bei 90% gar nichts angekommen.
	27	Interviewer: Ja, gut. Was würdest du denn sagen: Was sind die Vorteile, dass du im Englischunterricht auf Deutsch zurückgreifen kannst?
Advantages of using German ..Why is German used?	28	Teacher: Dass ich... Das Problem ist ja: Sie fangen in der 5. Klasse mit Englisch an. Und wenn ich das jetzt komplett auf Englisch mache wollte, dann müsste ich so einfache Aufträge formulieren, dass die Kinder im Prinzip vom Inhaltlichen her unterfordern würde. Das ist eigentlich die Sache. Und wenn ich die Aufgaben nehmen will, die ich ja nehmen muss aus dem Lehrmittel, dann kann ich das gar nicht komplett auf Englisch. Das geht gar nicht. Dann sind sie verloren.
	29	Interviewer: Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du in einer 5. oder 6. Klasse unterrichtet bezüglich deines Gebrauchs an Deutsch?
..Difference Year 5/6?	30	Teacher: Ja, also ich rede schon deutlich mehr Englisch in der 6. Klasse. Das auf jeden Fall.
	31	Interviewer: Hast du das Gefühl, es gibt auch Nachteile, wenn du auf Deutsch wechselst?
Own Expectation about Use of English Disadvantages of using German	32	Teacher: Ja, auf jeden Fall. Ich würde natürlich gerne komplett alles auf Englisch machen. Ein Nachteil ist es natürlich, dass bei denen, die es schaffen würden, wenn's nur auf Englisch wäre, dass die zur Bequemlichkeit tendieren, weil sie sagen, ich muss nicht aufpassen, er sagt es ja eh gleich noch auf Deutsch. Und das andere ist natürlich: Man kommt ja immer von diesem Immersionsansatz und Eintauchen, Sprachbad und so weiter. Wo ich einfach sagen würde: Unter dem Aspekt findet das so nicht statt. Also wir sind nicht komplett eingetaucht in die englische Sprache. Das müsste ich leider zugeben, dass das nicht der Fall ist.
	33	Interviewer: Was wäre deine eigene Erwartung an dich selber, in welcher Sprache du unterrichtest und in welchem Ausmass im Englischunterricht?
Own Expectation about Use of German	34	Teacher: Also ich nehme mir schon immer wieder vor, den Prozentsatz an Englisch zu erhöhen. Und versuche dann auch immer wieder, Aufträge selbst umzubauen oder selbst einzubringen, die handlungsorientiert sind, wo ich ihnen eine einfache Aufgabe - ein Blatt zu falten, irgendwie auch einmal etwas zu gestalten - aber auch dass sie... Wir haben immer so einen Pausenkiosk. Dass

		<p>sie da auch irgendwie ein paar belegte Brötchen machen könnten, dass ich das auf Englisch anleite. Und bis jetzt muss ich sagen: Einzelne kleine Versuche haben funktioniert, aber im grösseren Rahmen konnte ich es so noch nicht umsetzen.</p>
		<p>³⁵ Interviewer: Hast du das Gefühl, es gibt von aussen Erwartungen, welche an dich gestellt werden, in welcher Sprache du unterrichtest?</p>
Others' Expectations about Use of		<p>³⁶ Teacher: Ja. Also es gibt ja eigentlich die Vorgabe, mit dem Lehrmittel zu arbeiten. Und im Lehrmittel sind viele Aufträge auf Englisch. Und von dem her ist die Erwartung da, dass ich mehr Englisch spreche, der ich so aber nicht nachkommen kann.</p>
		<p>³⁷ Interviewer: Ich habe einmal nachgeschaut im Lehrplan 21 und dort steht tatsächlich etwas dazu. Und zwar: Als Grundsatz für den Fremdsprachenunterricht gilt Folgendes: So viel Fremdsprache wie möglich, so wenig Deutsch wie nötig. Hast du das schon einmal gehört?</p>
Knowledge of Curriculum Policy		<p>³⁸ Teacher: Jaja.</p>
		<p>³⁹ Interviewer: Wie stehst du zu diesem Grundsatz?</p>
..Attitude towards Curriculum Polic		<p>⁴⁰ Teacher: Ich würde sagen, er klingt gut. Und ab und zu kann ich dem auch nachkommen. Wenn ich es aber wirklich wörtlich nehme und sage: So viel Englisch wie möglich - in diesem Sinne. Dann würde ich sagen 'okay, das ist aber verflixt wenig'. Und so viel Deutsch wie nötig, dann würde ich sagen, müsste ich manchmal wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Deutsch sprechen. Also das ist von dem her... Ja, hört sich schön an - ist schwer zu realisieren.</p>
		<p>⁴¹ Interviewer: Wie würdest du denn sagen - trotzdem nochmals - wirst du dem gerecht, diesem Grundsatz?</p>
..Implementation of Curriculum Po		<p>⁴² Teacher: Indem ich es eigentlich immer zuerst auf Englisch probiere. Und ich versuche es wirklich und wenn ich merke, es kommt nichts an und der Grossteil der Klasse schwimmt, dann halt noch einmal auf Deutsch.</p>
		<p>⁴³ Interviewer: Ja, gut. [REDACTED]</p>
..Teachers' use of English		<p>⁴⁴ Teacher: [REDACTED]</p>
		<p>⁴⁵ Interviewer: Und damit ich das einordnen kann: Was ist dein Jahrgang?</p>
Participant's year of birth		<p>⁴⁶ Teacher: [REDACTED]</p>
		<p>⁴⁷ Interviewer: [REDACTED] super. Das ist auch schon meine letzte Frage. Hast du noch irgendeine Frage, oder etwas, das du sonst noch loswerden möchtest?</p>
..Attitude towards Curriculum Po		<p>⁴⁸ Teacher: Okay. Nein, ich denke nicht. Vielleicht - keine Ahnung, ob das irgendwo einen Platz findet, aber ich denke: Es ist halt eine gewisse Unzufriedenheit da beim Englischunterricht. In dem Sinne, dass ich sage: Wenn ich mehr Freiheiten hätte - allgemeiner gefasst, Vorgaben - dann könnte ich</p>

auch diesem Grundsatz, der so schön klingt, gerechter werden. Ich denke das vielleicht noch.

49 Interviewer: Ja, gut - schön, merci!

[Just a wine stain.]

Declaration of originality

I hereby confirm that I am the sole author of the written work here enclosed and that I have compiled it in my own words. Parts excepted are corrections of form and content by the supervisor. Additionally, I confirm that the physical and the digital versions of this document are identical.

Title of work:	Primary school teachers' use of German in English as a foreign language teaching. A qualitative study from Basel-Stadt, Switzerland.
Author name:	Läderach
Author first name:	Jürg

With my signature I confirm that

- I have committed none of the forms of plagiarism described in the 'Richtlinien zum Umgang mit Plagiaten⁴'.
- I have documented all methods, data and processes truthfully.
- I have not manipulated any data.
- I have mentioned all persons who were significant facilitators of the work.

I am aware that the work may be screened electronically for plagiarism.

Place: **Date:** **Signature:**

Riehen, 15 May 2018

⁴Studien- und Prüfungsordnung PH FHNW §10 und Richtlinien der PH FHNW zum Umgang mit Plagiaten (Rechtserlass 111.1.12)

